

MODELLUNTERSUCHUNGEN ZUM EINFLUSS
VON BLASEN AUF DEN GASAUSTAUSCH
ZWISCHEN ATMOSPHERE UND MEER

Diplomarbeit von

Manfred Maiß

INSTITUT FÜR UMWELTPHYSIK
UNIVERSITÄT HEIDELBERG

-1986-

doi: 10.5281/zenodo.15415

ZUSAMMENFASSUNG

Mit zwei verschiedenen Meßmethoden wurde der Gasaustausch über die Oberfläche von Einzelblasen für die Tracergase Helium, Methan und Xenon bestimmt. Neben der Abhängigkeit der gemessenen Transfergeschwindigkeiten vom Blasenradius konnte eine veränderte Schmidtzahlabhängigkeit für die Gasaustauschraten der ruhigen Kugeloberfläche von Kleinblasen gegenüber der stark bewegten Oberfläche von großen Blasen beobachtet werden. Die Meßergebnisse belegen, daß der zeitlich gesehen unbedeutende Prozeß der Blasenbildung und der Blasenzerstörung bezüglich der Gasaustauschraten eine wichtige Rolle spielt.

Durch einen schrägen Wasserstrahleinschuß in einen Wassertank konnten intensive Modellblasenverteilungen erzeugt werden. Ihre gemessenen Gasaustauschraten wurden mit Ergebnissen aus Modellrechnungen verglichen. Die fotografisch bestimmten Blasenanzahldichten werden zur Parametrisierung der Blasenproduktionsraten und zusammen mit den gemessenen Einzelblasentransfergeschwindigkeiten für die Modellrechnungen verwendet. Es konnte gezeigt werden, daß der Gasaustausch einer Blasenverteilung hauptsächlich von den großen Blasen mit Radien $r > 400 \mu\text{m}$ geprägt ist.

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. <u>EINLEITUNG</u>	1
2. <u>THEORIE ZUM GASAUSTAUSCH ÜBER DIE BLASENOBERFLÄCHE</u>	3
2.1 Dynamik von Luftblasen im Wasser	3
2.1.1 Blasendynamik in stehendem, reinem Wasser	3
2.1.2 Blasendynamik in verunreinigtem Wasser	9
2.2 Transfergeschwindigkeit w	12
2.2.1 Definition, w an einer Phasengrenzfläche	12
2.2.2 Freie Oberfläche: Parametrisierung von w	15
2.2.3 Blasenoberfläche: Parametrisierung von w	17
2.3 Boxmodell zur Bestimmung des Gasaustausches durch die Blasenoberfläche	19
2.4 Differentielle Meßmethode	20
2.5 Integrale Meßmethode	22
2.6 Wichtige Zeitkonstanten für den Gasaustausch	24
2.6.1 Aufenthaltsdauer und Einstellzeit	24
2.6.2 Variation des Blasenradius	25
2.6.3 Auflösezeit tracergashaltiger Luftblasen	26
3. <u>GASAUSTAUSCHMESSUNGEN AN EINZELBLASEN MIT HILFE EINER BLASEN-SÄULEN-APPARATUR</u>	28
3.1 Aufbau der Versuchsanordnung	28
3.1.1 Begasen des Wassers	28
3.1.2 Meßaufbau	29
3.1.3 Gaschromatographische Technik	31
3.2 Übersicht des Meßablaufs	33

3.3	Meßdatenerfassung und Auswertung	35
3.3.1	Volumenstrommessung, Einstellzeit Probeschleife	35
3.3.2	Blasenstrom und Blasengeschwindigkeit	36
3.3.3	Blasenradius	37
3.3.4	Anzahl der Blasen, Problem der Ablösezeit	38
3.3.5	Konzentrationsmessungen, Chromatogramme	39
3.3.6	Abklingzeit τ der Konzentration	43
3.3.7	Konzentrationsprofile der differentiellen Meßmethode, Konzentrationsoffset	43
3.4	Transfergeschwindigkeiten	46
3.4.1	Ergebnisse der integralen Meßmethode	46
3.4.2	Ergebnisse der differentiellen Meßmethoden	50
3.4.3	Meßmethoden im Vergleich	51
3.4.4	Vergleich von relevanten Gasaustauschzeiten	53
3.5	Parametrisierung der gemessenen Transfergeschwindigkeiten $w(r)$	54
3.5.1	Radiusabhängigkeit von $w(r)$	54
3.5.2	Schmidtzahlabhängigkeit von $w(r)$	55
3.5.3	Löslichkeitsabhängigkeit von $w(r)$	56
3.6	Auswirkungen von Verunreinigungen	58
3.7	Zusammenfassung, Ausblick	61
4.	<u>EMPIRISCHE UND THEORETISCHE PARAMETRISIERUNGEN VON BLASENVERTEILUNGEN</u>	62
4.1	Feldmessungen von Blasenverteilungen	62
4.2	Blasenverteilungen in Wind/Wasser-Kanälen	63
4.3	Diskussion theoretischer Modelle, Fragestellungen	64
5.	<u>KÜNSTLICHE BLASENVERTEILUNGEN</u>	67
5.1	Modellvorstellungen, Dimensionierung	67
5.2	Experimenteller Aufbau des Blasentanks	70
5.3	Meßdatenerfassung und Auswertung	70
5.3.1	Blasendynamikmodell / Videoeinsatz	70
5.3.2	Blasendichteverteilungen / Photographische Technik	72

5.3.3	CO ₂ -Gasaustausch / Leitfähigkeitsmessung	74
5.3.4	Edelgas-Austausch / Gaschromatographie	76
5.3.5	Oberflächenspannung, Blasen- und Wasserströme	78
6.	<u>RESULTATE DER GEMESSENEN BLASENVERTEILUNGEN</u>	79
6.1	Räumliche Verteilung der Blasendichten	80
6.2	Blasendichtespektren	81
6.3	Überprüfung theoretischer Modellvorhersagen	83
6.4	Blasenoberflächenverteilungen	85
7.	<u>GASAUSTAUSCHEXPERIMENTE MIT BLASENVERTEILUNGEN</u>	87
7.1	Ergebnisse der Messungen nach dem Boxmodell	87
7.2	Ergebnisse nach Ohm'scher Leitwertaddition	89
7.3	Vergleich und Diskussion der Ergebnisse	91
7.4	Zusammenfassung und Ausblicke	94
8.	<u>ANHÄNGE</u>	95
A 1	Datensatz zur Gasaustauschmessung an Einzelblasen nach der integralen Meßmethode	
A 2	Datensatz zur Gasaustauschmessung an Einzelblasen nach der differentiellen Meßmethode	
A 3	Technische Daten der Meßgeräte	
A 4	Löslichkeiten und Diffusionskonstanten	
A 5	Datensätze von Blasendichtespektren	
9.	<u>LITERATURVERZEICHNIS</u>	

1. Einleitung

Viele biologische, chemische und klimatische Fragestellungen geben dem Gastransport über die Phasengrenze Wasser/Luft eine wachsende Bedeutung. Inwieweit können zum Beispiel die Ozeane die steigenden anthropogen freigesetzten CO_2 -Mengen abpuffern und unser Klima vor einem Treibhauseffekt bewahren? Wird die Eutrophierung unserer Binnengewässer fortschreiten, oder kann eine natürliche (künstliche) Wiederbelüftung dieser Entwicklung Einhalt gebieten? Ob hier das komplexe System natürlicher Gleichgewichtszustände eigene Regulative entwickeln kann? Antworten erfordern hier zuerst einmal bessere Kenntnisse über den Transport und Verbleib umweltrelevanter Gase, bevor die Entwicklung der verantwortlichen Massenbilanzen abgeschätzt werden kann. Deshalb wurden in den letzten Jahrzehnten umfangreiche Feldmessungen zum Gasaustausch zwischen Atmosphäre und Meer durchgeführt. Ein tieferes Verständnis der Austauschprozesse über die Phasengrenze Wasser/Luft verlangt aber nach einer exakten Parametrisierung. Dies läßt sich am besten unter kontrollierbaren Laborbedingungen erreichen. Hierzu sind zahlreiche Arbeiten am Heidelberger Wind/Wasser-Kanal durchgeführt worden (JÄHNE, MÜNNICH et al., 1985). Der erhöhte Gasaustausch der windbewegten Wasseroberfläche wurde dabei erfolgreich mit der Schubspannungsgeschwindigkeit, der Schmidtzahl und der mittleren quadratischen Wellenneigung parametrisiert.

Eine zusätzliche Austauschoberfläche entsteht durch Luftblasen, die von brechenden Wellen ins Wasser geschlagen werden. In der Austauschwirkung pro Flächeneinheit kann die Blasenoberfläche die freie Wasseroberfläche um mehr als eine Größenordnung übertreffen. SCHODER (1984) konnte für CO_2 bei Blasen Gastransfergeschwindigkeiten von einigen 10^{-2}cm/sec beobachten. Dagegen zeigt die windbewegte freie

Wasseroberfläche bei Kanalexperimenten für CO_2 typische Transfergeschwindigkeiten von einigen 10^{-3}cm/sec (BÖSINGER, in Vorbereitung). Die Bedeutung des von Blasen gebildeten zusätzlichen Austauschkanals ist bis heute umstritten. Zum einen ist das grundlegende Verständnis des Gasaustausches über die Blasenoberfläche verbesserungswürdig. Selbst Absolutwerte für die Einzelblasentransfergeschwindigkeiten sind nur für einige Gase lückenhaft bekannt (für CO_2 : SCHODER(1984); für O_2 : MOTARJEMI and JAMESON (1978)). Zum anderen existieren nur wenige Messungen von Blasenspektren im Ozean (WU, 1981) und in Wind/Wasserkanälen (BARABAS, 1985). Die Modelluntersuchungen der vorliegenden Arbeit sollten sich deshalb mit beiden Gebieten befassen. Die Transfergeschwindigkeit von Einzelblasen sollte über einen weiten Radiusbereich simultan für drei Tracergase mit hohen Unterschieden in den Diffusionskonstanten gemessen werden. Damit sollte vor allem die Schmidtzahlabhängigkeit der Transfergeschwindigkeiten neu untersucht werden. Dieser Teil der Arbeit schließt sich direkt an die Messungen von CO_2 -Einzelblasentransfergeschwindigkeiten durch M. SCHODER (1984) an.

Die zweite Aufgabenstellung dieser Arbeit war die künstliche Erzeugung von dichten und stationären Blasenverteilungen durch einen schräg einschließenden Wasserstrahl. Es erwies sich als schwierig den Einfluß der Blasen bei Gasaustauschmessungen in Windkanalexperimenten zu separieren (JÄHNE, WAIS und BARABAS, 1984). Der Austausch über die freie Oberfläche ist meist zu intensiv. Der Blaseneintrag durch überlaufende Wellen ist dagegen nur sporadisch und schwer meßbar (BARABAS, 1985). Bei richtiger Modelldimensionierung ergeben sich auch bei der Wasserstrahltechnik zur Natur vergleichbare Blasenspektren. An ihnen sollten Gasaustauschraten gemessen und mit Modellrechnungen verglichen werden. Alle Meßgrößen sollten auch auf ihre Veränderung in kontaminiertem Wasser hin untersucht werden.

2. THEORIE ZUM GASAUSTAUSCH ÜBER DIE BLASENOBERFLÄCHE

2.1 DYNAMIK VON LUFTBLASEN IM WASSER

Da der Gastransfer einer Blase wesentlich durch die Bewegung und die damit verbundene Aufenthaltsdauer in Wasser bestimmt wird, soll zunächst die Dynamik der Blasen behandelt werden.

Die Bildungszeit einer Blase an einer Kapillare oder beim Brechen einer Welle entsprechend die Zeit vom Einschlagen der Blasen bis zu ihrer maximalen Eindringtiefe kann meist gegenüber der wesentlich längeren Aufstiegszeit vernachlässigt werden. Zur Bestimmung der Aufenthaltsdauer einer Blase genügt es deshalb, die Aufstiegs geschwindigkeit und die Aufstiegsstrecke zu messen.

Im folgenden zeigt sich, daß die Radiusabhängigkeit der Aufstiegs geschwindigkeit $u(r)$ für die Gastransfergeschwindigkeit $w(r)$ bei Einzelblasen die wichtige Rolle der Formgebenden spielt. Eine genaue Bestimmung von $u(r)$ ist deshalb sehr wichtig. Dabei waren die Auswirkungen von oberflächenaktiven Verunreinigungen im Wasser von Interesse. Sie verändern die Grenzflächenhydrodynamik und damit $u(r)$ und $w(r)$ in einem erheblichen Ausmaß.

2.1.1 BLASENDYNAMIK IN STEHENDEM, REINEM WASSER

Als Reynoldszahl Re der Blasenbewegung definiert man:

$$Re = ur/\nu \quad \text{mit } r = \text{Blasenradius} \quad (2.1)$$

$g = \text{Erdbeschleunigung}$
 $\nu = \text{kinematische Zähigkeit von Wasser}$

Die Reynoldszahl bestimmt und beschreibt das Strömungsfeld um die aufsteigende Blase. Mit ihr läßt sich die Theorie zur Blasendynamik in drei grob abgegrenzte Radiusintervalle unterteilen. Diese sind in Tabelle 2.1 zusammengefaßt und werden im folgenden erläutert.

Der Bewegungswiderstand eines Körpers in einer Flüssigkeit setzt sich im allgemeinen aus den bei der Umströmung entstehenden Druckdifferenzen und Reibungsspannungen zusammen. Der Einfluß der Druckdifferenzen überwiegt für den ganzen nicht laminaren Strömungsbereich ($Re > 100$). Ein in der Hydrodynamik üblicher Ansatz ist es deshalb, die Widerstandskraft F_D proportional zum u^2 -abhängigen Staudruck und der verdrängenden Querschnittsfläche A zu setzen. Die Proportionalitätskonstante nennt man den Widerstandsbeiwert c_D (engl.: drag coefficient). Hin zu kleinen Reynoldszahlen ($Re \ll 1$) werden laminare Reibungskräfte nach dem Stoke'schen Reibungsgesetz immer mehr die Hauptursache der, dann u^1 -abhängigen, Widerstandskraft. Um bei dem obigen hydrodynamischen Ansatz bleiben zu können erhält der Widerstandsbeiwert eine Re^{-1} -Abhängigkeit (u^{-1} -Abhängigkeit) im laminaren Strömungsfall. Im Fall einer Kugel ist die Widerstandskraft F_D

$$F_D = c_D (\rho u^2 / 2) (\pi r^2) \quad (2.2)$$

Die erste Klammer gibt den Staudruck an. Sie enthält die Dichte ρ des strömenden Mediums und die Kugelgeschwindigkeit u . Für harte Kugeln ist $c_D \approx 1$ ($Re > 600$) und geht im laminaren Strömungsbereich über auf $c_D = 12/Re$. Tabelle 2.1 und die danach folgende Diskussion zeigen, inwieweit die hydrodynamischen Verhältnisse bei Luftblasen davon abweichen.

Sehr kleine Blasen (laminar umströmt)	Mittlere Blasen (Turbulenzen im Strömungsfeld)	Große Blasen (turbulent umströmt, forminstabil)
$Re \ll 1$	$50 < Re < 400$	$600 < Re < 1000$
$r \ll 0.2 \text{ mm}$ Blase = feste Kugel: (Stokes, $c_D=12/Re$) $u = (2/9)(gr^2/\nu)$ (2.5)	$0.3 < r < 1.0 \text{ mm}$	$2.0 < r < 3.0 \text{ mm}$
Blase mit freier Oberfläche: ($c_D=8/Re$) $u = (3/9)(gr^2/\nu)$ (2.3)	$u = (1/9)(gr^2/\nu)$ (2.4)	$u \approx 30 \text{ cm/s}$

Tabelle 2.1: Theoretische Blasenauftiegs-geschwindigkeiten
(nach LEVICH, 1962)

Sehr kleine, laminar umströmte Blasen:

Für die Verhältnisse an der Phasengrenze lassen sich im Koordinatensystem der Blase zwei Bedingungen formulieren:

- Alle Normalkomponenten der Strömungsgeschwindigkeit sind an der Blasenoberfläche Null.
- Im Gegensatz zum Fall von festen Kugeln wird die Tangentialkomponente der Strömungsgeschwindigkeit des Wassers an der Phasengrenzfläche nicht Null, sondern überträgt sich auf die Blase (Mitzirkulieren des Blasengases).

Aus diesen Bedingungen ergibt sich nach LEVICH (1962) die Rybcynski-Hadamard-Formel 2.6 für die Aufstiegs-geschwindigkeit. Dabei ist μ die Zähigkeit und die gestrichenen Größen beziehen sich auf das Blasenmedium.

$$u = \frac{2(\rho' - \rho)gr^2}{3\mu} \left(\frac{\mu + \mu'}{2\mu + 3\mu'} \right) \quad (2.6)$$

Für den Fall einer festen kugelförmigen Blasenoberfläche ($\mu' \gg \mu$) geht dieser Ausdruck über in Gleichung 2.5. Diese Beziehung ergibt sich auch direkt aus dem Stoke'schen Reibungsgesetz für laminar umströmte harte Kugeln aus dem Kräftegleichgewicht Auftrieb/Reibung. Auch in relativ sauberem Wasser sind meist genügend oberflächenaktive Substanzen vorhanden, um die geringe Oberfläche von Kleinstblasen während der Aufstiegszeit zu ummanteln und aus der freien Blasenoberfläche eine feste Kugel zu machen. Deshalb werden Luftblasen dieser Größe experimentell und theoretisch meist näherungsweise als feste Kugeln behandelt.

Für eine freie Blasenoberfläche gilt $\mu' = \mu(\text{Luft}) \ll \mu(\text{Wasser})$, und Gleichung 2.6 wird zu 2.3. Dieser eher unrealistischere Grenzfall in absolut reinem Wasser führt zu einer etwas höheren Aufstiegsgeschwindigkeit als im Stoke'schen Fall. Das läßt sich mit dem geringeren Reibungswiderstand bei einem nicht vollständigen Geschwindigkeitsabfall innerhalb der laminaren wasserseitigen Grenzschicht erklären. Der Widerstandsbeiwert c_D ist hier mit $8/Re$ entsprechend kleiner verglichen mit den $12/Re$ bei festen Kugeln.

Mittlere Blasenradien

Für mittlere Blasenradien (nach Definition Tabelle 2.1) beginnen sich Turbulenzen im Strömungsfeld auszubilden. Sie bremsen durch ihre erhöhte Reibungsenergie-dissipation den Re^{-1} -Abfall des laminaren Widerstandsbeiwertes c_D (Für noch größere Blasen verschwindet er ganz: $c_D = \text{konstant}$). Um im Formalismus von Gleichung 2.3 für die Aufstiegsgeschwindigkeit zu bleiben, läßt sich der Turbulenzeinfluß auch durch eine um den Faktor 3 erhöhte kinematische Zähigkeit beschreiben (nach LEVICH, 1962). Dies führt zur Gleichung 2.4 für die Aufstiegsgeschwindigkeit.

6a

Abb. 2.1: Experimentell bestimmte Blasenauftiegs-
geschwindigkeiten in VE-Wasser in Abhängig-
keit vom Blasenradius. Eigene Meßwerte (+)
und Fit der Messwerte nach HABERMAN und
MORTON (1956)

Große Blasen

Bei großen Blasen kommen die Scherkräfte des vorbeiströmenden Wassers in die Größenordnung der von der Oberflächenspannung des Wassers bestimmten, die Kugelform der Blase stabilisierenden Rückstellkräfte. Der Aufstieg erfolgt deshalb in sinusartigen Schwingungen und spiegelt die Kräfteverhältnisse an der sich periodisch deformierenden Blasenoberfläche wieder. Nach LEVICH (1962) liefert das Gleichgewicht zwischen impulsübertragenden Scherkräften und der Auftriebskraft eine weitgehend radiusunabhängige Blasenauftiegs geschwindigkeit von grob abgeschätzt 30cm/s.

Experimentelle Werte für die Blasengeschwindigkeit $u(r)$

Abbildung 2.1 zeigt die gemessenen Blasenauftiegs geschwindigkeiten in Abhängigkeit vom Radius der Blasen. Die Werte, die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Messungen, sind in den Anhängen A1 und A2 zu finden. Sie zeigen eine gute Übereinstimmung mit der Zusammenstellung verschiedener experimenteller Arbeiten, die man bei HABERMAN und MORTON (1956) findet, und die in Abbildung 2.1 als durchgezogene Fitkurve eingetragen ist. Die Lage des relativen Maximums zwischen 0,7 und 0,8 mm entspricht dem Ergebnis der oben zitierten, ebenfalls in VE-Wasser durchgeführten Messungen. Für Radien $r > 0,8$ mm sind die eigenen Messungen für $u(r)$ bis zu 20% überhöht. Dafür sind Konvektionsströme im Wasser verantwortlich, die von den schnell aufeinander folgenden Luftblasen selbst in der Meßsäule erzeugt wurden. Die von HABERMAN und MORTON (1956) gemachten und zusammengestellten Messungen waren dagegen an Einzelblasen mit genügend hohen Abständen zueinander durchgeführt worden, so daß keinerlei Kanaleffekte auftraten.

Abb. 2.2: Theoretische Blasenaufstiegsgeschwindigkeiten im Vergleich mit gemessenen Werten
 — · — · — $u(r)$ nach Formel 2.3
 - - - - - $u(r)$ nach Formel 2.5 (Stokes)
 $u(r)$ nach Formel 2.4
 ————— Fit der $u(r)$ -Meßwerte von HABERMAN und MORTON (1956)
 ○ Eigene Meßwerte für $u(r)$

Vergleich der Meßwerte mit der Theorie

Die doppelt logarithmische Darstellung von $u(r)$ in Abbildung 2.2 erleichtert den Vergleich mit der Theorie. Die von HABERMAN und MORTON (1956) zusammengestellten Meßwerte, sowie die eigenen Messungen, bestätigen eine r^2 -Abhängigkeit von $u(r)$ für $r < 0.7$ mm. Die theoretischen r^2 -Abhängigkeiten für $u(r)$ nach den Formeln 2.3, 2.4 und 2.5 sind in Abbildung 2.2 ebenfalls eingezeichnet. Eine relativ gute Übereinstimmung von Theorie und Experiment ergibt sich dabei für den Bereich von $0.2 < r < 0.6$ mm für die von LEVICH (1962) abgeleitete $u(r)$ -Beziehung mittelgroßer Blasen gemäß Gleichung 2.4. Ein Übergang zur Stokes'schen $u(r)$ -Beziehung konnte weder bestätigt noch widerlegt werden, da Messungen für $u(r < 0.2$ mm) fehlen. Die noch höhere Geschwindigkeiten fordernde Theorie nach Gleichung 2.3 wurde schon weiter oben im theoretischen Abschnitt über sehr kleine Blasen als äußerster Grenzwert für den 'absolut sauberen Fall' abgewertet. Die von LEVICH (1962) zu $u \cong 30$ cm/s nur grob abgeschätzte Geschwindigkeit großer Blasen entspricht dem Meßergebnis recht gut.

2.1.2 BLASENDYNAMIK IM VERUNREINIGTEN WASSER

Da oft nicht auf die Reinheit des Wassers bzgl. Ionen und oberflächenaktiven Substanzen geachtet wurde, zeigen viele u-Messungen anderer Autoren, vor allem im Peakbereich, keine Übereinstimmung mit Abb.2.1 (z.B. MOTARJEMI & JAMESON, 1978). Über die theoretische Parametrisierung von Verunreinigungen zur Bestimmung der Blasenaufstiegsgeschwindigkeit im verschmutzten Wasser gibt es wenig Eindeutiges, wohl aber viele Messungen für $u(r)$ in den verschiedensten Substanzen (z.B. HABERMAN and MORTON 1956). Die Behandlung von Luftblasen im verunreinigten Wasser als 'feste Kugeln' dürfte nur einen leicht berechenbaren unteren Grenzfall darstellen.

Viskosität und Dichte des Wassers

Diese Parameter bleiben unverändert, da es sich nur um Verunreinigungen in relativ geringen Konzentrationen handeln soll.

Oberflächenspannung σ

Die Oberflächenspannung des Wassers ist mit $\sigma = 72.75 \text{ dyn/cm}$ (20°C) sehr hoch. Sie wird durch homogen gelöste Verunreinigungen und speziell durch oberflächenaktive Substanzen herabgesetzt. Eine Verhärtung von Luftblasen hin zu festen Kugeln läßt sich damit nicht erklären.

Oberflächenaktivität

Entscheidend für die Bildung eines verhärtend wirkenden Grenzflächenfilms ist das Vorhandensein von oberflächen-

9 a

Molekularhülle perfekt.
Konstante Aufstiegsge-
schwindigkeit des
'verschmutzten Falls'

Diffusion der oberflä-
chenaktiven Substanzen
zur Blasenoberfläche.
Ausbildung der Moleku-
larhülle. Abbremsen der
Blasen.

Unbeeinflusster Blasen-
bildungsprozeß wie im
'sauberen Fall'

Abb. 2.4: Schematische Darstellung der Ausbildung einer Molekularhülle mit der Höhe und ihre Auswirkungen auf die Blasendynamik

aktiven Substanzen. Waschmittel zeigen diese Eigenschaft besonders ausgeprägt. Ihre starke Neigung zur Adsorption an Flüssigkeitsoberflächen basiert auf der Existenz zweier typischer Gruppierungen in einem Molekül: Einer hydrophoben Gruppe (bei Seifen ein aliphatischer Kohlenwasserstoff-Rest mit 15-17 C-Atomen), die für die Oberflächenaktivität verantwortlich ist und einer hydrophilen Gruppe, die die Wasserlöslichkeit bedingt (bei Seifen: -COO^-).

Um die Veränderung von Aufstiegsgeschwindigkeit und Gas-
transfergeschwindigkeit bei Blasen im kontaminierten Wasser
gegenüber dem sauberen Fall zu bestimmen, wurde als
definierte Verunreinigung eine ungefähr $3 \cdot 10^{-5}$ molare
Seifenlösung an Stelle des VE-Wassers in der Säule benutzt.
Seife ist weitgehend ein Salzgemisch der Natriumsalze von
Palmitin-, Stearin- und Oelsäure. Bei einem grob geschätz-
ten gemeinsamen mittleren Molekulargewicht von 300 g/Mol
reichte die verwendete Konzentration unter Berücksichtigung
aller Oberflächen der Säule und einem Molekülquerschnitt von
 $\approx 20 \text{ \AA}$ (siehe Abb. 2.3) zur Bildung einer monomolekularen
Schicht um ein Mehrfaches aus. In kurzer Zeit ($\approx 1/4$ der
Aufstiegshöhe) war die Luftblase ummantelt von stäbchen-
förmigen Molekülen gemäß Abbildung 2.3. Die Auswirkungen
auf die Dynamik der Blasen waren deutlich zu erkennen.
Während die relativ geringe Konzentration (im Haushalt und
in den Abwässern treten um Größenordnungen höhere
Konzentrationen auf) auf den Blasenbildungsprozeß an der
Kapillare keinen Einfluß zeigte, war nach Bruchteilen von
Sekunden die Ummantelung durch oberflächenaktive
Seifenmoleküle perfekt. Wie die Abbildungen 2.4 und 2.5
zeigen verringerte sich die Aufstiegsgeschwindigkeit. Aus
der leicht ellipsoiden Blasenform im Radiusbereich von 1-2mm

10a

Abb. 2.5: Absenkung der Blasenauftiegs geschwindigkeit durch oberflächenaktive Verunreinigungen im Wasser:

- Fitkurve der eigenen Messungen für $u(r)$ bei 'sauberen' VE-Wasser
- - - $u(r)$ für Leitungswasser nach HABERMAN und HORTON (1956)
- + $u(r)$ -Messpunkte in $3 \cdot 10^{-3}$ molarer Seifenlösung

wurde eine exakte Kugelform mit höherer Schwingungsfrequenz und wesentlich kleinerer Schwingungsamplitude beim Aufstieg. Aus der bewegungsfreudigen sauberen Blasenoberfläche war eine molekular ummantelte desaktivierte Oberfläche geworden. Den Impulskräften der Aufwärtsbewegung steht ein erhöhter Filmdruck entgegen. Abbildung 2.5 zeigt zum einen, daß die Verunreinigungen und Ionen des normalen Leitungswassers schon eine erhebliche Absenkung der Blasengeschwindigkeit verursachen. Zum anderen geht für stark oberflächenaktive Wasserverunreinigungen, vor allem im Peakbereich des sauberen Falls, die Blasengeschwindigkeit noch stärker zurück. Bei HABERMAN und MORTON (1956) und anderen Autoren finden sich keine wesentlich stärkeren Absenkungen für $u(r)$ bei Verwendung von oberflächenaktiven Wasserverunreinigungen als die hier gemessenen.

2.2 TRANSFERGESCHWINDIGKEIT w

2.2.1 DEFINITION, w AN EINER PHASENGRENZFLÄCHE

Molekulare und turbulente Diffusion sind die beiden sich überlagernden Transportmechanismen eines Tracers in einem flüssigen oder gasförmigen Medium. Ihre Stromdichten lassen sich beide analog mit einem Gradientenansatz beschreiben und resultieren zur Gesamtstromdichte j :

$$\text{Stromdichte der molekularen Diffusion: } j_D = -D \partial c / \partial z$$

$$\text{Stromdichte der turbulenten Diffusion: } j_K = -K(z) \partial c / \partial z$$

$$j = (K(z) + D) \partial c / \partial z \quad (2.7)$$

$K(z)$: Turbulenter ortsabhängiger Diffusionskoeffizient

D : Molekulare Diffusionskonstante

c : Tracerkonzentration

Unter der Annahme, daß die Stromdichte längs der Transportstrecke konstant ist, läßt sich Gleichung 2.7 integrieren:

$$(c(z_2) - c(z_1)) / j = \int_{z_1}^{z_2} 1 / (K(z) + D) dz =: R \quad (2.8)$$

Der Quotient aus Konzentrationsdifferenz und Stromdichte wird in Analogie zum Ohm'schen Gesetz als Transferwiderstand R definiert. Der reziproke Transferwiderstand hat das Wesen eines Leitwertes und wird als Transfergeschwindigkeit w bezeichnet:

$$w = 1/R \quad (\text{in cm/s}) \quad (2.9)$$

Abb. 2.6: Schematische Darstellung des Konzentrationsverlaufs an der Phasengrenze (keine Maßstabstreue). Angedeutet sind die Grenzschichten beiderseits der Wasseroberfläche, in denen die molekulare Diffusion die turbulente übertrifft.

Mit Gleichung 2.7 und 2.8 ergibt sich infinitesimal gesehen:

$$j = w \Delta c \quad (2.10)$$

$$w = (K(z)+D)/\Delta c \quad (2.11)$$

Die Ohm'schen Verhältnisse werden hier noch einmal besonders deutlich:

- Da molekularer und turbulenter Transport gleichzeitig stattfinden, entspricht dies einer Parallelschaltung der zugehörigen Transportwiderstände, bzw. einer Addition der Leitwerte (=Transfergeschwindigkeiten).
- Jegliche Zerlegung der Transportstrecke führt zu einer Reihenschaltung der Transportwiderstände der Teilstrecken.

An der Phasengrenzfläche Wasser/Luft verändern sich die Beiträge der zwei Transportmechanismen. Weitab von der Grenzfläche überwiegt der turbulente Transport in beiden Medien und bestimmt den Gesamttransport nahezu allein. Zur Phasengrenze hin werden die Turbulenzen aufgrund ihrer geringer werdenden Austauschlängen immer ineffektiver. Die Zähigkeit des Mediums verhindert die Ausbildung beliebig kleiner Wirbel, und so muß $K(z)$ an der Grenzfläche verschwinden. Beidseitig der Phasengrenze ergeben sich also Grenzschichten, in denen die molekulare Diffusion die turbulente übertrifft. Abbildung 2.6 illustriert diese Schichteneinteilung bei einer zu $\alpha = 1/2$ angenommenen Löslichkeit und tracergashaltigem Wasser, das in die Luft hinein entgast.

Direkt an der Grenzfläche sind die beiden Phasen bezüglich des Tracers im Gleichgewicht (c_{WS} , c_{AS} sind die Grenzflächenkonzentrationen) und es ist $\alpha = c_{WS}/c_{AS}$ (2.12)

die Ostwald'sche Löslichkeit des betreffenden Gastracers. Die wirksamen Konzentrationsdifferenzen ergeben sich aus Abbildung 2.6 je nachdem von welcher Seite man den Gasaustausch betrachten will und unter Gewichtung der Gegenseite mit α (aus Stetigkeitsgründen) zu:

$$\text{luftseitig gesehen : } \Delta c_{(A)} = (c_{AS} - c_A) + (c_W - c_{WS})/\alpha \quad (2.13)$$

$$\text{wasserseitig gesehen: } \Delta c_{(W)} = (c_{AS} - c_A)\alpha + (c_W - c_{WS}) \quad (2.14)$$

Gleichung 2.14 mit 2.9 und 2.10 ergibt den wasserseitig gesehenen Gesamtwiderstand

$$R_{\text{gesamt}} = \alpha R_{\text{Luft}} + R_{\text{Wasser}} \quad (2.15)$$

Weiter gilt aus Kontinuitätsgründen:

$$j = w_{(W)} \Delta c_{(W)} = w_{(A)} \Delta c_{(A)} \quad (2.16)$$

Ein Vergleich der jeweiligen Werte von $K(z)$, D und kinematischer Zähigkeit ν in Wasser, sowie in Luft, ergibt, daß der begrenzende Transportwiderstand in den Grenzschichten liegt und $R_{\text{Luft}} \ll R_{\text{Wasser}}$ ist. Da die Tracergase der Experimente Löslichkeiten von $\alpha < 1$ besitzen, verändert dies Gleichung 2.15 in sehr guter Näherung zu:

$$R_{\text{gesamt}} = R(\text{Wassergrenzschicht})$$

und mit Gleichung 2.9 :

$$w_{\text{gesamt}} = w_{(W)} = w \quad (2.17)$$

Für den Gasaustausch bedeutet dies nun, daß den physikalischen Eigenschaften der wasserseitigen Grenzschicht, ins-

besondere dem Vorhandensein turbulenter Strukturen, die entscheidende Rolle zukommt. Mit $\alpha < 1$ und $c_A \cong c_{AS}$ vereinfacht sich 2.14 zu:

$$\Delta c_{(w)} = c_W - \alpha c_A \quad (2.18)$$

und Gleichung 2.16 erhält die Form:

$$j = w(c_W - \alpha c_A) \quad (2.19)$$

2.2.2 FREIE OBERFLÄCHE; PARAMETRISIERUNG VON W

Für die freie Wasseroberfläche ist die Transfergeschwindigkeit durch die drei weiter unten erwähnten Modelle, zumindestens im Grenzverhalten, erfolgreich parametrisiert und experimentell bestätigt (JÄHNE 1980, HUBER 1984). Mit unterschiedlichem Ansatz für die Intensität grenzflächen-naher Wirbel wird die Transfergeschwindigkeit eines Gases dabei mit seinen molekularen Transporteigenschaften und den hydrodynamisch relevanten Parametern in Beziehung gesetzt. Formal haben alle drei Modelle die gleiche Form:

$$w_x = \beta_x^{-1} u_* Sc^{-n_x} \quad (2.20)$$

- x Index für das jeweilige Modell
- n_x Schmidtzahlexponent
- β_x Konstante des jeweiligen Modells
- u_* Schubspannungsgeschwindigkeit
- Sc Schmidtzahl des Tracergases im Wasser

Die Werte n_x sind mit den grundlegenden Unterschieden in den hydrodynamischen Aussagen der Modelle in Tabelle 2.2 zusammengestellt.

Modell	n_x	Turbulenter Einfluß in der Grenzschicht
Film - Modell	1	Laminare Grenzschicht ohne Turbulenzen
Deacon-Modell	2/3	Restturbulenzen in einer Puffer- schicht bis zu einer festen Grenz- fläche ohne Oberflächenerneuerung. In ihr fällt der turbulente Dif- fusionskoeffizient $K(z)$ mit z^3 ab.
τ - Modell	1/2	Turbulenzen bis zur Phasengrenze. Statistische Oberflächenerneuerung bis hin zur hier freien Oberfläche. $K(z)$ fällt hier mit z^2 .

Tabelle 2.2: Grenzschichtmodelle, Verhalten des turbulenten
Diffusionskoeffizienten $K(z)$ nach JÄHNE (1985)

Das Film-Modell läßt besondere hydrodynamische Gegebenheiten außer acht und kann nur zur groben quantitativen Abschätzung dienen. Deacon- und τ -Modell stecken realistische Grenzsituationen ab. Ihr hauptsächlichster Unterschied besteht in der Schmidtzahlabhängigkeit.

Der Quotient aus kinematischer Zähigkeit ν und der Diffusionskonstanten D ist die schon oben erwähnte Schmidtzahl. Eine dimensionslose Größe, die die molekularen Transporteigenschaften des Impulses (ν) mit denen des Stofftransportes (D) vergleicht. Für Wasser ist $\nu \approx 10^{-2} \text{ cm}^2/\text{s}$. Die Diffusionskonstanten liegen für die verwendeten Gase Helium, Methan und Xenon im Wasser in der Größenordnung von $10^{-5} \text{ cm}^2/\text{s}$, so daß sich Schmidtzahlen von $Sc \approx 100-1000$ (bei 20°C) ergeben. Molekularer Impulstransport ist also deutlich effektiver als molekularer Stofftransport. Keines der Modelle berücksichtigt den Einfluß von Wellen an der Wasseroberfläche explizit. Mit dem Erscheinen von Wellen ist ein turbulenz erzeugender Mechanismus verbunden, welcher den Gasaustausch erhöht. Die Turbulenzerhöhung schlägt sich deutlich in der Variation des Schmidtzahlexponenten nieder. Bei Messungen der Transfergeschwindigkeit über die freie Wasseroberfläche am Windkanal des Instituts für Umweltphysik der Universität Heidelberg (HUBER (1984), BÖSINGER (in Vorbereitung) u.a.) wurde ein Übergang der Schmidtzahlabhängigkeit von $w \sim Sc^{-2/3}$ bei glatter, wellenfreier Oberfläche auf $w \sim Sc^{-1/2}$ bei rauher wellenbedeckter Oberfläche festgestellt. Der Schmidtzahlexponent n ist somit ein numerisches Maß zur Charakterisierung der Turbulenzverhältnisse an der Phasengrenze. In allen drei Modellen zeigt die Transfergeschwindigkeit dieselbe lineare Abhängigkeit von der Schubspannungsgeschwindigkeit u_* . Sie ist ein Maß für den vertikalen Impulsfluß.

2.2.3 BLASENOBERFLÄCHE; PARAMETRISIERUNG VON W

Bei MOTARJEMI and JAMESON (1978) findet man eine Zusammenstellung von Meßwerten im Vergleich mit theoretischen Vorhersagen für die Blasenübergeschwindigkeit von Sauerstoffblasen. Neben einem bis heute formelmäßig unerfaßten Übergangsbereich beschreiben dabei zwei Theorien zu $w(r)$ in Radiusrandbereichen die experimentellen Ergebnisse relativ gut:

$$\text{HIGBIE (1935)} \quad ; \quad w = 2 \sqrt{D/(\pi t_1)} \quad \text{für } r > 1 \text{ mm} \quad (2.21)$$

$$\text{FRÖSSLING (1938)} \quad ; \quad w = 0.3 \text{ Re}^{1/2} \nu r^{-1} \text{Sc}^{-2/3} \quad \text{für } r < 0.15 \text{ mm} \quad (2.22)$$

Zur Theorie nach HIGBIE:

Higbie's Modell stellt den Extremfall der vollständigen periodischen Oberflächenerneuerung der Grenzschicht dar und wird deshalb auch Penetrationsmodell genannt. Danach wird der Gasaustausch als Aufeinanderfolge instationärer Diffusionsprozesse aufgefaßt. Beim Blasenauftieg wird an der Blasoberseite fortwährend eine frische Wassergrenzschicht geschaffen. Diese bleibt bzgl. der Blasenbewegungsrichtung fest an das ruhende Wasser gebunden. Das heißt, sie wandert in einer Kontaktzeit $t_1 = 2r/u$ um die Blaskugel herum. In dieser Zeit kann das wasserseitige Grenzschichtvolumen instationär in das Blasenvolumen entgasen. Ein Vergleich des - unter der Annahme zeitlich und örtlich konstanter Gaskonzentration innerhalb der Blase - durch die gesamte Kugelschale tretenden Stoffstroms j mit dem Ansatz nach Gleichung 2.19 ergibt für die Übergeschwindigkeit:

$$w = \sqrt{2u\nu/(\pi r)} \text{ Sc}^{-1/2} \approx 0.8 \sqrt{u\nu/r} \text{ Sc}^{-1/2} \quad (2.23)$$

Zur Theorie nach FRÖSSLING:

Frössling kommt mit der Annahme fester Kugeln und stationärer Diffusion für sehr kleine Blasen ($r < 0,15$ mm) zu obiger Gleichung 2.22. Ersetzt man die Reynoldszahl mit Hilfe von Gleichung 2.1, ergibt sich:

$$w = 0,3 \sqrt{uv/r} Sc^{-2/3} \quad (2.24)$$

Schmidtzahlparametrisierung der Transfergeschwindigkeit

Die Verwendung des Schmidtzahlexponenten zur Charakterisierung der Turbulenzverhältnisse erwies sich als günstig für die Parametrisierung des Gasaustausches an der freien Wasseroberfläche. Deshalb liegt es nahe, experimentell nachzuprüfen, ob in Analogie zur freien Wasseroberfläche auch für die Blasenoberfläche die Schmidtzahl und ihr Exponent eine erfolgreiche und sinnvolle Parametrisierung bedeuten. Da der Schmidtzahlexponent n ein numerisches Maß für das Anwachsen der Turbulenzen mit dem Abstand von der Grenzfläche ist, müßte der Gasaustausch über die stark bewegte Oberfläche großer Blasen ein anderes n besitzen als für die ruhige Kugeloberfläche kleiner, bzw. verschmutzter Blasen. Auch die Theorien von HIGBIE (Gleichung 2.23) und FRÖSSLING (2.24) fordern einen Übergang des Schmidtzahlexponenten von $n=-1/2$ (große Blasen) auf $n=-2/3$ (Kleinstblasen). Die simultane Messung von Blasentransfergeschwindigkeiten verschiedener Gase erlaubt bei bekannten Diffusionskonstanten wegen der ansonsten hydrodynamisch identischen Bedingungen eine rechnerische Bestimmung des Schmidtzahlexponenten n (Gleichung 3.10, Abschnitt 3.5.2).

Abb. 2.7: Drei-Boxmodell für den Gasaustausch

- I Luftraum, Tracergaskonzentration c_A
- II Wassersäule, Tracergaskonzentration c_W
- III Luftblase, Tracergaskonzentration c_B
- V_W, V_B Volumen der Wassersäule, bzw. der Luftblase
- F_0, F_B Wasser-, bzw. Blasenoberfläche
- w_0 Transfergeschwindigkeit Wasseroberfläche
- w Transfergeschwindigkeit Blasenoberfläche
- k Anzahl der Blasen in der Wassersäule
- α Ostwald'sche Löslichkeit des Tracergases in Wasser

Konzentrations- und Grenzschichtverhältnisse

Das Grenzschichtvolumen mittelgroßer Blasen hat nicht die Form einer symmetrischen Kugelschale. Vielmehr ist die Grenzschichtdicke eine winkelabhängige Funktion (LEVICH, 1962). Gemessene Transfargeschwindigkeiten sind deshalb immer integrale Werte über die gesamte Blasenoberfläche. Aus ihnen läßt sich auf eine theoretische mittlere Grenzschichtdicke zurückrechnen, die auch bei Kleinstblasen immer nur einen Bruchteil des Blasenradius beträgt (siehe Abschnitt 3.5.3). Diese Erkenntnis erlaubt es die Konzentrationsverhältnisse an der Blasenoberfläche in der ebenen, kartesischen Form von Abbildung 2.6 zu beschreiben.

2.3 BOXMODELL ZUR BESTIMMUNG DES GASAUSTAUSCHES DURCH DIE BLASENOBERFLÄCHE

Die grundlegenden Bestimmungsgleichungen der nachfolgend beschriebenen Meßmethoden für die Transfargeschwindigkeit ergeben sich aus einer Flußbilanz. Dazu wird die von Luftblasen durchlaufene, mit begastem Wasser gefüllte Säule mit dem in Abbildung 2.7 gezeigten 3-Box-Modell abstrahiert. Die Flußbilanz für den Wasserkörper (Box II) ergibt die Grundgleichung der 'integralen Messmethode' :

$$J_{\text{ges}} = \partial/\partial t(c_w V_w) = k F_{Bw}(a c_B - c_w) + F_{0w_0}(a c_A - c_w) \quad (2.25)$$

Da hier das Wasservolumen V_w in alle Blasen hinein entgast, die sich gleichzeitig in der Wassersäule befinden, erhöht sich der Fluß um den Faktor k . Die Flußbilanz für die Einzelblase (Box III) ergibt die Grundgleichung der 'differenziellen Meßmethode' :

$$J_{\text{ges}} = \partial/\partial t(c_B V_B) = -F_{Bw}(a c_B - c_w) \quad (2.26)$$

19a

Abb. 2.8: Zunahme der Blasenkonzentration mit der Höhe: $c_B(z)$ nach Gleichung 2.27

- z_e Einstellhöhe der Konzentration
- h Wasserhöhe
- c_0 Konzentrationsoffset
- $c_{W0} = c_W(t=0)$ Wasserkonzentration zu Versuchsbeginn
- $c_B(\infty) = c_{W0}/\alpha$ Blasenendkonzentration im Gleichgewicht mit Wasserkonzentration

2.4 DIFFERENTIELLE MESSMETHODE

Unter Verwendung von Gleichung 2.29 wird hier aus Konzentrationsdifferenzen von c_b über Teilstrecken der Aufstiegshöhe die Transfergeschwindigkeit w_b (Index D für differentiell) bestimmt. Diese Methode ist sehr schnell, so daß $\dot{c}_w=0$ angenommen werden darf. Ein $\dot{c}_w \neq 0$ würde eine Kopplung der beiden Differentialgleichungen 2.25 und 2.26 bedeuten. Die differentielle Methode bietet die Möglichkeit den Gasaustausch beim Bildungsprozeß, bei der Beschleunigungsphase einer Blase und beim Zerplatzen einer Blase an der Wasseroberfläche zu quantifizieren, zu eliminieren und damit die Transfergeschwindigkeit für den reinen Exponentialbereich der Konzentrationszunahme mit der Höhe zu bestimmen.

Abbildung 2.8 zeigt den exponentiellen Zusammenhang, der die obigen Effekte in Form einer Offsetkonzentration c_o mit einschließt, beschrieben durch Gleichung 2.27 :

$$c_b = (c_{w0}/a) * \left[1 - \left(1 - (ac_o/c_{w0}) \right) \exp(-z/z_o) \right] \quad (2.27)$$

Unter den folgenden Voraussetzungen:

- | | |
|---|---|
| $\partial c_{w0}/\partial z = 0$ | Homogenität der Wasserkonzentration |
| $\partial c_{w0}/\partial t_o = 0$ | Grundsätzliche Annahme in Ermangelung einer Korrekturmöglichkeit für die relativ geringe Wasserentgasung während der diff. Methode (Meßdauer Δt_o) |
| $\partial V_b/\partial t_o = \partial V_b/\partial z = 0$ | Das bestätigten die Messungen sehr gut (siehe Abschnitt 3.3.1) |
| $\partial u/\partial z = 0$ | Beschleunigungseffekte werden nicht berücksichtigt |

Gleichung 2.27 ist Lösung von Differentialgleichung 2.26 .
Damit ergibt sich die Einstellhöhe z_e für den Gasaustausch zu:

$$z_e = ru/3\alpha w_D \quad (2.28)$$

Gleichung 2.28 spielt bei der Korrektur der integral bestimmten Transfergeschwindigkeiten eine Rolle. Für die Berechnung der differentiell gemessenen Transfergeschwindigkeiten wurde sie nicht verwendet. Hierfür ergab sich eine Bestimmungsgleichung durch Integration von Gleichung 2.26 ohne explizite Annahmen für $c_B(z)$:

$$\left(\frac{V_B}{F_{BW}(c_{W0} - \alpha c_B)} \right) dc_B = dt \quad \int_{c_1}^{c_2} dc_B, \quad \int_{t_1}^{t_2} dt = \int_{z_1}^{z_2} dz/u$$

$$w_D = \frac{r u}{3\alpha(z_2 - z_1)} \ln \left(\frac{c_{W0} - \alpha c_1}{c_{W0} - \alpha c_2} \right) \quad (2.29)$$

Setzt man $c_1 = c_B(z=0) = 0$ und $c_2 = c_B(z=h)$ so ergibt sich ein Wert für w der zwar aus dem Konzentrationsanstieg in der Blase während ihres Aufenthalts in der Wassersäule berechnet wird, der aber wie der integral bestimmte Wert für die Transfergeschwindigkeit den Konzentrationsoffset mit beinhaltet. Deshalb dafür der Index DI :

$$w_{DI} = \frac{r u}{3 \alpha h} \ln \left(\frac{c_{W0}}{c_{W0} - \alpha c_B(h)} \right) \quad (2.30)$$

2.5 INTEGRALE MESSMETHODE

Die Bezeichnung integral für die Bestimmung von w nach Gleichung 2.25 kommt daher, weil hier nur das zeitlich sehr lange Abklingverhalten von c_w beobachtet wird. Eine Differenzierung von c_b mit der Höhe, eine Berücksichtigung der stoßartigen Konzentrationsänderungen bei der Blasenbildung und beim Zerplatzen der Blasen findet nicht statt. Vielmehr wird nur ein integraler Blasenkonzentrationswert nach Durchlaufen der Aufstiegshöhe h bestimmt. Da die Aufstiegszeit klein gegenüber der Abklingzeit von c_w ist, können die zwei Differentialgleichungen 2.25 und 2.26 als entkoppelt gelten.

Zwei Vorüberlegungen vereinfachen Gleichung 2.25 zu 2.31 :

- Die Wasserentgasung ändert nichts am Wasservolumen, $\dot{V}_w = 0$
- Für die oben offene Wassersäule ist der Luftraum darüber so groß, daß die Luftkonzentration in guter Näherung Null ist.

$$\dot{c}_w V_w = k F_{Bw} (a c_b - c_w) - F_{0w} c_w \quad (2.31)$$

Die Tracergaskonzentration c_w klingt mit der Einstellzeit τ ab:

$$c_w = c_{w0} \cdot \exp(-t/\tau) \quad \text{mit } c_{w0} = c_w(t=0) \quad (2.32)$$

Auch für die Blasenkonzentration gilt das gleiche Abklingverhalten für jede bestimmte Wasserhöhe h :

$$c_b(h) = c_{b0}(h) \cdot \exp(-t/\tau) \quad \text{mit } c_{b0} = c_b(h, t=0) \quad (2.33)$$

Während c_w ein höhenunabhängiger Wert ist, hängt c_b von der Aufstiegshöhe h der Blase in der Säule ab. Die Auf-

stiegszeit war im Experiment um Größenordnungen kleiner als die gesamte Meßzeit für die integrale Methode ($\tau_r = h/u \ll \tau$). Dennoch zeigt c_{B0} ein zusätzliches Exponentialverhalten mit der Aufstiegshöhe nach Gleichung 2.27, das aber wegen $h \ll z_e(r)$ für $r > 0.8$ mm ($z_e(r)$ nach Gleichung 2.28) zu:

$$c_{B0} \cong c_0 - (c_0 - (c_{w0}/\alpha))z/z_e \quad (2.34)$$

linearisiert werden kann. Über die Höhe gemittelt ergibt sich damit eine mittlere Blasenkonzentration \bar{c}_{B0} :

$$\bar{c}_{B0} = c_B(h/2, t \cong 0) \quad (2.35)$$

Dieses \bar{c}_{B0} erhält man aus den Konzentrationsprofilen der differentiellen Messung. Damit und mit den Gleichungen 2.32 und 2.33 als Lösungen der inhomogenen Differentialgleichung 2.31 erhält man für w_I (Index I für integral bestimmt):

$$w_I = \left(\frac{1}{1 - (\alpha \bar{c}_{B0} / c_{w0})} \right) \left(\frac{V_w}{k F_B \tau} \right) \left(1 - \frac{w_0 \tau}{h} \right) \quad (2.36)$$

(Faktor 1) (Faktor 2) (Faktor 3)

Faktor 2: Diesen Wert erhält man ohne Berücksichtigung eines Gastransfers durch die freie Wasseroberfläche ($\Leftrightarrow w_0 = 0$) und der Annahme $c_B = 0$. In Kapitel 3.4 und dem Anhang A1 wird dieser Wert mit w_1' bezeichnet.

Faktor 1: Mit einer realistischeren Abschätzung $c_B \neq 0$ ergibt sich eine Korrektur der Transfergeschwindigkeit nach oben.

Faktor 3: Dieser Korrekturfaktor berücksichtigt den Gastransfer über die freie Wasseroberfläche und verschiebt die Werte für w_1' (unkorr.) nach unten.

$$\frac{w_0 \tau}{h} = \left(\frac{\text{Oberflächen-Gastransfergeschwindigkeit}}{\text{Blasenoberflächen-Gastransfergeschwindigkeit}} \right)$$

2.6 WICHTIGE ZEITKONSTANTEN FÜR DEN GASAUSTAUSCH

Für Blasen, die sich im Wasser befinden, gibt es 4 Zeitkonstanten, die für die Quantifizierung ihrer Gasaustauschwirkung wichtig sind: -die Aufenthaltszeit $\tau_r(r)$

-die Einstellzeit $\tau_e(r)$

-die Auflösezeit $\tau_w(r)$

(nur hydrostat. Druck berücksichtigt)

-die Auflösezeit $\tau_s(r)$

(nur Oberflächenspannung berücksichtigt)

2.6.1 AUFENTHALTSDAUER $\tau_r(r)$ und EINSTELLZEIT $\tau_e(r)$

Die radiusabhängige Aufenthaltsdauer τ_r (Index r für 'rising time') ist durch die Eindringtiefe $z(r)$ und die Blasenaufgeschwindigkeit $u(r)$ gegeben. Im Gegensatz zu natürlich vorkommenden Blasenverteilungen haben die durch Kapillaren in einer Versuchssäule erzeugten Blasen keine radiusabhängige Aufstiegshöhe h . Damit ergibt sich eine Aufenthaltszeit τ_r nach folgender Gleichung:

$$\tau_r(r) = h/u(r) \quad \text{mit } h = 60\text{cm} \quad (2.37)$$

$$u \cong (2/9)(gr^2/\nu) \quad \text{für } r \leq 0.2 \text{ mm}$$

$$u(r)\text{-Messwerte} \quad \text{für } r > 0.2 \text{ mm}$$

Wenn das Wasser bezüglich der Luft im Löslichkeitsgleichgewicht ist, kann die Blasenradiusänderung durch den Tracer-gasaustausch vernachlässigt werden. Differentialgleichung 2.26 für den Tracerstofftransport vereinfacht sich deshalb:

$$dn/dt = J = V_B \dot{c}_B = F_B w (ac_B - c_w) \quad (2.38)$$

Gleichung 2.27 ist die Lösung dieser Differentialgleichung für den Fall der Evasion. Aber auch für den Fall eines Invasionsexperiments ergibt sich die gleiche Einstellhöhe z_e der Konzentration in der Blase gemäß Gleichung 2.28. Mit der Blasengeschwindigkeit $u(r)$ ergibt sich daraus die Einstellzeit τ_e :

$$\tau_e = r/3\alpha w_b = z_e/u \quad (2.39)$$

Nach dieser Einstellzeit τ_e hat sich die Konzentration in der Blase von ihrem Anfangswert auf $1/e$ der Gleichgewichtskonzentration genähert. Das geschieht für kleine Blasenradien und Tracer mit hoher Löslichkeit um so schneller (siehe Kap. 3.4.4). Die effektive Gasaustauschwirkung geht dabei entsprechend dem geringer werdenden Konzentrationsgradienten zurück (JÄHNE, et. al. ,1984).

2.6.2 VARIATION DES BLASENRADIUS

Ersetzt man die Konzentrationsangaben in Gleichung 2.26 mit Hilfe des allgemeinen Gasgesetzes durch Partialdrücke ergibt sich für die zeitliche Änderung der Mole jeder in der Blase oder im Wasser vorkommenden Gaskomponente i :

$$\frac{dn_i}{dt} = \frac{F_B w_i \alpha_i (P_{wi} - P_{bi})}{RT} \quad (2.40)$$

mit P_{wi} = Partialdruck eines im Wasser gelösten Gases i , der sich im Gleichgewichtsfall über der Wasseroberfläche einstellen würde

P_{bi} = Partialdruck der Gaskomponente i in der Blase

Diese i Differentialgleichungen sind gekoppelt durch den Gesamtdruck $P_{b,ges}$ in der Blase, der durch den radius-abhängigen Oberflächenspannungsdruck ($P_s = 2\sigma/r$) und den

tiefenabhängigen hydrostatischen Druck ($P_H = \rho g z$) gegenüber dem atmosphärischen Druck P_0 überhöht ist:

$$P_{B, ges} = \Sigma P_{B_i} = P_0 + P_H + P_S$$

Aus der Zeitableitung von $n = \Sigma n_i = P_{B, ges} V_B / (RT)$ folgt:

$$\frac{dr}{dt} = \frac{RT}{F_B} \frac{\sum \frac{dn_i}{dt} - r \left(\frac{dP_H}{dt} \right)}{P_0 + P_H + 2P_S/3} \quad (2.41)$$

Das ist die Ausgangsgleichung für eine Reihe von Spezialfällen. Sie faßt alle drei physikalischen Prozesse, die eine zeitliche Änderung des Blasenradius bewirken können, zusammen:

- a) $\Sigma dn_i/dt$ Gasaustausch
- b) $2\sigma/r$ Oberflächenspannungsdruck
- c) dP_H/dt Isotherme Ausdehnung durch Änderung des hydrostatischen Drucks beim Aufsteigen

2.6.3 AUFLÖSEZEIT TRACERGASHALTIGER LUFTBLASEN

Bei Gasaustauschexperimenten mit Tracern ist für eine etwaige Radiusänderung nur der Gastransfer des volumenmäßig total überwiegenden Blasengases Luft verantwortlich (mit Index $i=L$ für Luft in Gleichung 2.40):

$$\sum \frac{dn_i}{dt} = \frac{dn_L}{dt} = \frac{F_{BW_L} \alpha_L (P_{HL} - P_{BL})}{R T}$$

Unter natürlichen Bedingungen ist die Atmosphäre, aus der die Blase stammt, im Konzentrationsgleichgewicht mit dem Wasser:

$$P_0 = P_{HL}$$

Weiter gilt: $P_{B, ges} = P_{BL} = P_0 + P_H + P_S$

und es ergibt sich: $\frac{dn_L}{dt} = \frac{-F_{BW_L} \alpha_L (P_H + P_S)}{R T}$

Vor allem für kleine Blasen, die in große Wassertiefen gelangen, wird der Überdruck ($P_H + P_S$) einen zusätzlichen Luftkonzentrationsgradienten $\Delta c_L = [\alpha_L (P_H + P_S)/RT]$ zwischen Blase und Wasser hervorrufen. Solch kleine Blasen haben eine relativ geringe Aufstiegs geschwindigkeit, so daß dP_H/dt und $(P_H + 2P_S/3)$ gegenüber P_0 in Gleichung 2.41 vernachlässigt werden dürfen. Damit vereinfacht sich Gleichung 2.40 zu:

$$\frac{dr}{dt} \approx \frac{-\alpha_L W_L (P_H + P_S)}{P_0} \quad (2.42)$$

Damit wird die Auflöszeit einer Luftblase allgemein:

$$\tau = \frac{r}{-dr/dt} \approx \frac{r}{\alpha_L W_L(r)} \left(\frac{P_0}{P_H + P_S} \right)$$

Nur unter Berücksichtigung von P_H , ($P_S = 0$):

$$\tau_H \approx \frac{r}{\alpha_L W_L(r)} \cdot \frac{10m}{z(r)} \quad (2.43)$$

mit $P_H = z(r)P_0/10m$

Nur unter Berücksichtigung von P_S , ($P_H = 0$):

$$\tau_S \approx \frac{r}{\alpha_L W_L(r)} \left(\frac{P_0 r}{2\sigma} \right) \quad (2.44)$$

In Abschnitt 3.4.4 werden diese Zeitgrößen anhand von Meßergebnissen miteinander verglichen und diskutiert.

3. GASAUSTAUSCHMESSUNGEN AN EINZELBLASEN MIT HILFE EINER BLASENSÄULENAPPARATUR

3.1 AUFBAU DER VERSUCHSAPPARATUR

Der Gasaustausch von Spurengasen über die Oberfläche von Luftblasen fand während des Aufstiegs der Blasen in einer rechteckigen, in Plexiglas gefaßten Wassersäule statt. Dieses Versuchsbecken war absichtlich sehr schlank gehalten, um den störenden Gasaustausch über die Wasseroberfläche klein zu halten. Die wesentlich umfangreicheren Meß- und Zusatzeinrichtungen zeigen die Abbildungen 3.1 und 3.2 in schematischen Darstellungen. Die Apparatur wurde von Martin SCHODER (1984) weitgehend übernommen. Sie war ursprünglich für CO₂-Gasaustauschmessungen ausgelegt und mußte deshalb für die hier verwendeten Edelgase - meßtechnisch begründet - leicht verändert werden.

3.1.1 BEGASEN DES WASSERS

Die Begasung des Wassers mit Xenon, Helium und Methan wurde mit Hilfe einer Membranpumpe im Umwälzverfahren vorgenommen. Dieses Verfahren und die dazugehörige Legende zeigt Abbildung 3.1. Ein T-Stück ermöglichte die Zuführung einer gewissen Menge eines Gasstandards in den Kreislauf. Gleichzeitig mit dem Ablassen einer Wassermenge von ungefähr 0,3 l wurde über das T-Stück bei konstanten Atmosphärendruck eine äquivalente Menge Gasstandard nachgeschoben. Über ein Glasrohr, das bis zum Gefäßboden reichte, wurde dann das

28 a

Abb. 3.1: Begasung des Wasservolumens im Umwälzverfahren

- 1 Glassäule (Innenmaße 8.5 * 8.5 * 70 cm/B*T*H)
- 2 Gasstandardflasche mit Auslaßventil
- 3 Abnehmbarer, gasdicht verschraubbarer PVC-Deckel
- 4 PVC-Sockel der Säule
- 5 Wasserablaßmöglichkeit
- 6 Membranpumpe
- 7 Bis zum Gefäßboden ins Wasser eingetauchtes Glasrohr

Wasser ungefähr für 50 Minuten begast. Gasstandardmenge und Begasungszeit erwiesen sich in Vorversuchen als effektiv genug. Verwendet wurde VE-Wasser. Die Volumina-Verhältnisse der einzelnen Meßgase im Gasstandard ergaben sich aus der Forderung nach ungefähr gleich hohen Konzentrationspeaks beim gaschromatographischen Nachweis:

Xenon 60 Vol%, Methan 30 Vol%, Helium 10 Vol%

3.1.2 MESSAUFBAU

Preßluft wurde über einen Druckminderer auf 1.5 bar Vordruck gebracht. Ein Nadelventil diente zur Feinjustierung des Preßluftstroms. Stahlkapillaren verschiedenen Durchmessers waren in Stahlröhrchen eingeklebt worden, um sie über den Stopfen in der Mitte des Gefäßbodens schnell auswechselbar einschrauben und an die Preßluftzuleitung anschließen zu können. Mit den Messungen sollte repräsentativ ein Blasenradiusbereich von 0.1 bis 3.0 mm abgedeckt werden. Die Variation der Blasengröße erfolgte bis hinunter auf einen Radius von ungefähr 0.8 mm durch eine Variation des Kapillarendurchmessers. Für noch kleinere Blasenradien mußten die Kapillarenöffnungen verformt und in die Horizontale geneigt werden um kürzere Abrißzeiten zu erreichen. Einen Überblick über die Faktoren, die die Blasengröße bestimmen, gibt VALENTIN (1967). Andere Versuche Blasen mit Glasfritten und porösen Begasungsschläuchen zu bilden, erwiesen sich als ungeeignet, da damit kein einheitlicher Radius oder Volumenstrom erreicht werden konnte.

Auf einer optischen Bank, die in der Höhe entlang der Säule mitfahrbar angebracht war, waren eine Videokamera und ein Stroboskop für Gegenlichtaufnahmen der aufsteigenden Luftblasen angebracht.

Abb. 3.2; Versuchsanordnung (Gezeigt ist eine Messung der Blasenracergaskonzentration bei Abgriff in der Höhe z_i < Wasserhöhe h)

- | | | | |
|---|--------------------|----|--|
| 1 | Pressluftzufuhr | 10 | Eingeschraubte Kapillare |
| 2 | Druckminderer | 11 | Luftdicht verschraubbarer Säulendeckel |
| 3 | Nadelventil | 12 | Unterdruckregelung |
| 4 | Stroboskop | 13 | Gaschromatographische Technik (Details siehe Abb. 3.3) |
| 5 | Videokamera | 14 | Optische Bank, höhenverstellbar |
| 6 | Videorecorder | 15 | Glasrohr mit Trichter, Luftraum mit Unterdruck |
| 7 | Monitor | | |
| 8 | Wassersäule | | |
| 9 | Volumenstrommesser | | |

Zum Abgriff der während des Aufstiegs mit Spurengasen beladenen Luftblasen diente ein Glastrichter mit einem Glasrohr geringen Innendurchmessers, der in der Abgriffhöhe zu verschieben war. Dieser wurde mit einem Stopfen am Gefäßdeckel eingeschraubt. Bei der differentiellen Methode mußte der Deckel luftdicht aufgeschraubt werden, da zum Abfangen von Blasen unterhalb der Wasseroberfläche das darüberliegende Luftvolumen unter einem leichten Unterdruck stehen mußte. Diesen Modus zeigt Abbildung 3.2 und stellt den Aufbau der gesamten Versuchsanordnung schematisch dar.

Für die integrale Meßmethode wurde der Gefäßdeckel nur locker mit Unterlegscheiben aufgesetzt, da hier die Luftkonzentration der Spurengase Null sein sollte, und deshalb ein Austausch mit der übrigen umgebenden Atmosphäre erwünscht war.

Der Blasenvolumenstrom wurde mit einem dünnen Teflonschlauch (Innendurchmesser 1 mm) zur Probeschleife des Gaschromatographen abgeleitet. Die Probeschleife wurde bis auf den kurzen Augenblick in dem ihr Volumen durch einen Stickstoffstrom in die Trennsäule des Gaschromatographen eingespült wurde, kontinuierlich durchströmt, so daß dahinter mit einem Seifenblasenstrommesser noch der Blasenvolumenstrom meßbar war. Das Ausgangssignal des Wärmeleitfähigkeitsdetektors am Ende der Trennsäule des Gaschromatographen wurde nachverstärkt und auf einen Schreiber gegeben. Eine genauere Beschreibung der verwendeten gaschromatographischen Technik folgt im nächsten Abschnitt.

Die technischen Daten der Meßgeräte sind in Anhang A3 zusammengestellt.

3.1.3 GASCHROMATOGRAPHISCHE TECHNIK

Die Spurengaskonzentrationen des Blasenvolumenstroms wurden mit einem am Institut für Umweltphysik der Universität Heidelberg vorhandenen Gaschromatographen gemessen. Eine ausführliche Beschreibung des Systems und seiner optimalen Anpassung an die hier gestellten Anforderungen befindet sich bei HUBER (1984). Die bewegte und gasförmige Phase bildete ein konstanter Stickstoffstrom dem δ -artig ein Probevolumen beizugeben war. Die stationäre Phase bildete ein Molekularsieb. Da der Gaschromatograph schon vorher für ähnliche Spurengasmessungen verwendet worden war, konnte er mit allen Kenndaten übernommen werden (siehe Anhang A3). Die hohe Retentionszeit des 'langsamen' Xenons von 13 Minuten (ganzer Peak) war aber bei einigen differentiellen Messungen von w mit Abklingzeiten von $c_w(\text{He})$ um die 50 Minuten eher hinderlich. Von einer Verkürzung der Retentionszeiten wurde aber abgesehen, da damit die Trenngüten im Bereich Helium/Methan sich zu sehr verschlechtern hätten.

Als Spurengase wurden die Edelgase Helium und Xenon sowie das chemisch nahezu inerte Methan ausgewählt. Dafür gab es drei wichtige Gründe:

- i) Die Diffusionskonstanten der Tracerpaare He/CH₄ und He/Xe liegen im Wasser weit auseinander, was für die genaue Bestimmung der Sc-Abhängigkeit der Transfergeschwindigkeiten wichtig ist.
- ii) Die Wärmeleitfähigkeiten der drei Gase sind von der des Trägergases ausreichend verschieden, um bei der Verwendung eines Wärmeleitfähigkeitsdetektors als Nachweisgerät genügend hohe Empfindlichkeiten zu erzielen.
- iii) Die Chromatogrammpeaks der drei Gase liegen weit getrennt voneinander.

Abb. 3.3: Apparativer Aufbau des gaschromatographischen Systems
 Elektrische Leitungen: - - - - -
 Gasleitungen : _____

Apparativer Aufbau

Der Stickstoffstrom für die Referenzsäule (A) und für die Trennsäule (B) wird durch die Trägergaskontrolleinheit (CGC) konstant auf 20 ml/min gehalten. Der durch die Probeschleife (2) des Injektorblocks (INJ) fließende Blasenstrom I_v ist kleiner als $I_v(N_2)$ - deshalb auch der Unterdruckpeak zu Beginn eines Chromatogramms. Abb. 3.3 zeigt den Normalzustand. I_v fließt durch die Probeschleife(2) und dann weiter zum Volumenstrommessgerät(VOL). Trenn- und Referenzsäule werden von Stickstoff durchspült.

Starten eines Chromatogramms:

Im Prinzip werden dabei am Injektorblock für die Dauer von ungefähr 3 Sekunden alle "vier Wechselschalter gleichzeitig umgelegt". Der Stickstoffstrom, der über (1) floß, spült in dieser Zeit leicht das Probeschleifenvolumen (2) von 1 ml in die Trennsäule (B). Es schließt sich ein Detektorblock mit einer Wärmeleitfähigkeitsmeßzelle (WLD) an. Mit der WLD-Kontrolleinheit (HWD) wird die Hitzedrahttemperatur geregelt und der Abgleich der Widerstände in Meß- und Referenzkammer vorgenommen. Am HWD-Block besteht die Möglichkeit das WLD-Ausgangssignal in Faktor-2-Schritten abzuschwächen. Auf diese Weise wurde das Signal dem Dynamikbereich des Schreibers (REC) angepaßt, denn Zwischenverstärker (AMP) und Schreiber hatten einen festen Verstärkungsfaktor bzw. konstanten 50 mV Bereich.

Eine Absoluteichung des Systems war nicht notwendig, da in den Auswertungen nur Konzentrationsverhältnisse auftauchen. Daß bei dem verwendeten System die Fläche bzw. die Höhe eines Chromatogrammpeaks proportional zur Konzentration ist, wurde schon von HUBER (1984) gezeigt.

Damit gilt für jede Gaskomponente X :

$$\begin{array}{l} c(X) : \text{Gaskonzentration in ppm} \\ P(X) : \text{Peakhöhe in mm/0,2mV} \end{array} \quad \frac{c_1(X)}{c_2(X)} = \frac{P_1(X)}{P_2(X)} \quad (3.1)$$

Alle Konzentrationsangaben sind deshalb in Millimeter Peakhöhe (genormt auf gleichen Signalabschwächungsfaktor $A=4$).

3.2 ÜBERSICHT DES MESSABLAUFS

Im allgemeinen wurden die Messungen zur differentiellen und integralen Bestimmung der Transfargeschwindigkeiten direkt hintereinander ausgeführt. Für kleine Blasen mit Radien $r < 0,8$ mm wurden die Transfargeschwindigkeiten nur nach der differentiellen Methode ermittelt. Der dritte Teil des Meßprotokolls entfällt in diesen Fällen.

Teil 1 ; Allgemeine Vorbereitungen

- Einbau einer neuen Kapillare und VE-Wasserfüllung
- Test ob Kapillare gewünschten Blasenradiusbereich produziert
- Wasserbegasung (nach 3.1.1)
- Messung der Wassertemperatur
- Einbau des Blasen auffangtrichters an Stelle des Glasrohres in den Gefäßdeckel
- Entnahme von 2x1 ml Wasserprobe mit gasdichten Spritzen
- Entnahme von weiteren 100 ml begasten Wassers in einen gasdichten Behälter ohne Luftvolumen für Nachmessungen zur Wasserkonzentration an Spurengasen

Teil 2 ; Differentielle Messmethode

- Luftdichte Montage des Gefäßdeckels
- Abfahren des Auffangtrichters auf die erste Meßhöhe z_1 ($z_1 \approx 10-15$ cm) bei gleichzeitiger manueller Unterdruckerzeugung über einen Saugschlauch (siehe Abb. 3.2). Die Videokamera mit gegenüberstehendem Stroboskop wurde immer mitgefahren und knapp unterhalb des Trichters adjustiert
- Anschluß der Schlauchleitung zum Gaschromatograph
- Öffnen des Nadelventils und Einjustierung eines geeigneten Blasenstroms (die Kriterien dazu werden weiter unten erläutert)
- Notieren dieses Zeitpunkts
- Abwarten einer durch den Volumenstrom bestimmten Einstellzeit für die Spurengaskonzentration in der Probeschleife. Diese Zeit galt es dann bis zum Starten eines jeden Gaschromatogramms einzuhalten.
- Währenddessen Volumenstrommessungen und Bildaufnahme
- Starten eines Gaschromatogramms
- Weitere drei Messungen dieser Art in ansteigenden Wasserhöhen $z_2, z_3, z_4 = h$

Teil 3 ; Integrale Messung

- Messung der Wasserhöhe h
- Letzte differentielle Messung wurde in dieser Höhe gemacht und war zugleich die erste Messung für die integrale Meßreihe. Ab dieser Messung lief auch die Meßzeit für die integrale Meßreihe an.
- Öffnen des Deckels um Luftraum der Säule mit umgebender Atmosphäre zu verbinden.
- In gewissen Zeitabschnitten Gaskonzentrationsmessungen des Blasenstroms bis zur 2-3 fachen Abklingzeit
- Zwei weitere Volumenstrommessungen und Bildaufnahmen

- Teil 4 ;
- Bestimmung der Gaskonzentration des Wassers: c_w
 - Auswertung der Bildaufnahmen

3.3 MESSDATENERFASSUNG UND AUSWERTUNG

Die Variablen in den Bestimmungsgleichungen der Blasenübergeschwindigkeiten 2.29-2.30 (für die differentielle Meßmethode) und 2.36 (für die integrale Meßmethode) bedingen eine Reihe von Meßgrößen. Neben den direkt zugänglichen Größen (z , c_b , h , V_w) waren die anderen Variablen erst durch Messungen von Hilfsgrößen bzw. nach rechnerischer Auswertung anzugeben. So ergibt sich zum Beispiel die Geometrie der Blase (r , F_b , V_b) erst aus einer Blasenstrom- und einer Blasenanzahlstrommessung. In diesem Kapitel soll die Erfassung aller Meß- und Hilfsgrößen im einzelnen beschrieben und diskutiert werden.

3.3.1 VOLUMENSTROMMESSUNG I_v , EINSTELLZEIT PROBESCHLEIFE

Zur Messung des Volumenstroms der Blasen I_v wurde ein Seifenblasenstrommesser benutzt. Aus allen I_v -Messungen eines Versuchs ergab sich ein Mittelwert ($I_v = \text{Volumen/Zeit}$). Der relative Fehler war hier mit 0,5-1% sehr klein. Schwankungen von I_v in Abhängigkeit von der Aufstiegshöhe wurden nicht festgestellt. Die Blasen zeigen also keinerlei Auflösungserscheinungen bei dieser geringen Wassertiefe und $r > 0,2$ mm. Zweitens sind damit die invadierenden Gase nur Spurengase, die keinerlei meßbare Volumenzunahme bewirken.

Bis sich die Blasengaskonzentration aus einer bestimmten Wasserhöhe in der Probeschleife eingestellt hatte, verstrich eine vom Volumenstrom abhängige Einstellzeit τ_v . Bei einem Leitungstotvolumen vom Zerplatzen der Blasen im Auffangtrichter bis zum Ende der Probeschleife von $V = 8$ ml ergibt sich die Konzentrationseinstellung in der Probeschleife im Boxmodell nach folgendem Exponentialgesetz:

$$c(t) = c_b (1 - \exp(-I_v t / V)) \quad \text{mit} \quad t = m\tau_v = mV / I_v$$

Die Wartezeit t für die Konzentrationseinstellung in der Probeschleife wurde bei Messungen an Kleinstblasen durch die Forderung $m \geq 2$ bestimmt und lag damit bei bis zu 60 Minuten. Für große Blasen setzte die Dauer eines Gaschromatogramms (ungefähr 13 Minuten) ein unteres Zeitlimit. Die Werte für m steigen damit bis auf 60. I_v war deshalb für kleine Blasen möglichst hoch und für große Blasen niedrig einzustellen.

3.3.2 BLASENSTROM I_B UND BLASENGESCHWINDIGKEIT u

Parallel zu den Volumenstrommessungen wurden Bildaufnahmen von den aufsteigenden Blasen auf Videokassette gemacht. Die verwendete Videotechnik (technische Daten siehe Anhang A3) zeichnete mit 25 Einzelbildern pro Sekunde auf. Im Gegenlicht eines Stroboskops, das mit 50 Hz betrieben wurde, erschienen die Blasen als scharfe schwarze Flächen gegen einen weißen Hintergrund auf dem Monitor.

Auswertung der Bildaufnahmen zur Bestimmung von I_B

Durch mehrfaches Auszählen der Blasen, die während 25 Einzelbildern über eine gedachte Linie auf dem Monitor bei der Wiedergabe der Bildaufnahme wanderten, erhielt man $I_B = \text{Blasenanzahl/Sekunde}$. Auch hier lag der Fehler meist unter einem Prozent.

Auswertung der Bildaufnahmen zur Bestimmung von u

Bei der Bildwiedergabe wurde die Aufstiegsstrecke der Blasen während eines Einzelbildes auf dem Monitor bestimmt. Der Abbildungsmaßstab war in Vorversuchen zu 1:3 (Real:Monitor) bestimmt worden. Sein relativer Fehler (ungefähr 1%) ist geprägt von der Nichtlinearität der Monitorabbildung. Der tatsächliche relative Meßfehler für u lag aber meist etwas höher, wie die Daten in Anhang A1 und A2 zeigen.

Diskussion der $u(r)$ -Meßwerte

In Abschnitt 2.1 wurden bereits die absoluten $u(r)$ -Meßwerte diskutiert. Zu den Fehlern der Messungen 16 und 17 kam es, da eine Mischung verschiedener Blasengrößen auftrat, wie Δr andeutet. Bei den Messungen 1, 7 und 4 tänzelten die Blasen sehr stark sinusartig mit der Höhe, was einen relativ hohen Fehler für u verursachte. Alle anderen Δu -Werte sind die einfachen Schwankungen trotz Mittelung über alle u -Messungen eines Versuchs mit einem relativen Fehler von 0.56-1.5%. Die erste u -Messung eines Versuchs bei einer Höhe von ungefähr 15cm lag schon zu hoch, um Beschleunigungseffekte nach der Ablösung der Blasen von der Kapillare festzustellen:

$$u(z) = \text{const.} \quad (\text{für } 60\text{cm} \geq z \geq 15\text{cm})$$

3.3.3. BLASENRADIUS r

Aus den gemittelten I_v - und I_B -Werten konnte dann, unter Annahme der Kugelgestalt für die Blasen, der Kugeläquivalentradius r wie folgt berechnet werden:

$$r = \sqrt[3]{\frac{3 I_v}{4\pi I_B}} \quad (3.2)$$

$$\text{Blasenvolumen : } V_B = I_v / I_B \quad (3.3)$$

$$\text{Blasenoberfläche: } F_B = 4\pi \left(\frac{3I_v}{4\pi I_B} \right)^{2/3} \quad (3.4)$$

Nur für Blasen mit $r < 0.6$ mm und für die Blasen im verunreinigten Wasser war die Kugelform wirklich gegeben. Für $0.6 < r < 2.5$ mm war die Blasengestalt mehr ellipsoid.

Für $r > 2.5$ mm traten viele verschiedene, nach oben kugelförmig abgeplattete zylindrische und ellipsoide Formen auf und wechselten mit unbestimmbaren Oberflächenschwingungen während des Aufstiegs ineinander über. Nach den Bildaufnahmen wäre die zugehörige Zylinderoberfläche (sie stellt den äußersten Extremfall dar) nur bis zu 20%, die Ellipsenoberfläche bis zu 8% höher als die Kugeloberfläche (SCHODER, 1984). Die Transfargeschwindigkeit müßte ähnliche Veränderungen mitmachen. Deshalb wird hier weiterhin mit Kugeläquivalentradien gearbeitet. Die Differenzierung in verschiedene Blasenformen würde weitere sehr ungenau zu bestimmende Parameter ins Spiel bringen. Die Schwankungen bei den Radiusbestimmungen sind bis auf die Messungen 16 und 17, wo eine Mischung verschiedener Radien auftrat, kleiner als 1%. Deshalb ist in allen Graphiken, in denen eine Größe in Abhängigkeit vom Radius aufgetragen ist, r ohne Fehlerbalken eingezeichnet.

3.3.4 ANZAHL DER BLASEN k , PROBLEM DER ABLÖSEZEIT t_A

$$k = I_b h/u \quad (3.5)$$

Das ist die Anzahl der Blasen, die gleichzeitig im Meßvolumen aufsteigen und somit zum Gasaustausch beitragen. Die Berechnung der Aufenthaltsdauer einer Blase $\tau_b = h/u$ aus Aufstiegshöhe und Aufstiegs geschwindigkeit läßt außer acht, daß sich die Blase schon während ihrer ganzen Bildungszeit bis zum Ablösen im Meßvolumen befindet. Diese Ablösezeit t_A ist der zeitliche Abstand zweier aufeinanderfolgender Blasen:

$$t_A = I_b^{-1}$$

Das Verhältnis von Ablösezeit zur Aufstiegszeit beschreibt den zeitlichen Fehler, den man durch Vernachlässigung der

Beschleunigung und der Annahme $u(z) = \text{konstant}$ bei der Berechnung der Aufenthaltsdauer macht: $t_A/\tau_r = k^{-1} = \%$ -Fehler. Dieser Fehler fällt vor allem bei großen Blasen (I_0 klein), mit bis zu 7% (Messung Nr. 10) ins Gewicht und verliert bei kleineren Blasen (I_0 höher) an Einfluß (2% b. Messung Nr.1). Viel entscheidender als diese zeitliche Vernachlässigung entpuppte sich der Gasaustausch beim Blasenbildungsprozeß. Er wird bei der integralen Methode unsepariert dem Gasaustausch der Aufstiegsphase zugeschlagen. Die Transfergeschwindigkeit der Blasenoberfläche nur für die Aufstiegsphase wird dadurch viel erheblicher erhöht als durch obigen Zeitfehler.

3.3.5 KONZENTRATIONSMESSUNGEN, CHROMATOGRAMME

Auswertung der Chromatogramme

Abbildung 3.4 zeigt ein repräsentatives Chromatogramm. Die eingetragene Zeitachse hat beim überlaufenden Sauerstoffpeak einen Maßstabssprung (5cm/min \rightarrow 1cm/min). Das Umschalten am Injektor (Abb. 3.3) zum Einspülen des Probeschleifenvolumens entspricht dem Zeitpunkt $t=0$. Es folgt für 12 sec ein 'Unterdruckpeak', mit einer Retentionszeit von 22 sec erscheint der Heliumpeak.

Das Heliumsignal:

Das Auffinden einer Basislinie für den Heliumpeak bereitete Schwierigkeiten. Der rückläufige Unterdruckpeak und der beginnende Ar/O₂-Peak beeinflussen das Heliumsignal.

Zur Betrachtung des exponentiellen Abklingverhaltens der Peakhöhe $P(\text{He})$ mit der Zeit ist ein konstanter additiver Signalanteil bei einem e-Fit eliminierbar. Für die

Abb. 3.4: Typisches Gaschromatogramm

integrale Meßmethode wäre damit die Verwendung der durch Methan- und Xenonsignal relativ gut definierten Nulllinie als Heliumbasislinie eine sinnvolle Hilfskonstruktion. Bei vielen Chromatogrammen wurde aber aus Empfindlichkeitsgründen eine Änderung des Abschwächungsfaktors während des Sauerstoffpeaks vorgenommen. Die Information über die Lage der Nulllinie für den Abschwächungsfaktor des Heliumsignals war damit verloren.

Der konstante Untergrund des Heliumsignals mußte deshalb für die integrale Meßmethode und im besonderen für die differentielle Meßmethode, bei der Konzentrationsverhältnisse die Berechnungsgrundlage bilden, quantifiziert werden.

Dazu wurde die Probeschleife nach erfolgter chromatographischer Messung immer wieder mit Preßluft gespült und dann ein Nulleffekt-Chromatogramm gezogen. Sehr gut reproduzierbar ergab sich dabei der in Abbildung 3.4 gestrichelt eingezeichnete Nulleffekt-Peak. Seine Höhe entsprach mit 5%-iger Genauigkeit dem relativen Maximum vor Beginn des Ar-Signals. Bei konstantem atmosphärischen Argonanteil und vorhandenem Löslichkeitsgleichgewicht bezüglich des volumenmäßig überwiegenden Blasengases 'Preßluft' kann der Ar-Signalbeginn ähnlich verlässlich wie die Signalnulllinie eine konstante Grundhöhe definieren.

Mit ungefähr 5%iger Genauigkeit konnte deshalb ab Signalbeginn Argon aufwärts die tatsächliche Heliumpeakhöhe bestimmt werden. Diese, nur durch Nulleffektmessungen und durch die Annahme eines konstanten Argonanteils gestützte, Hilfskonstruktion für eine nulleffektkorrigierte Heliumbasislinie wurde im Nachhinein noch durch die e-Fits zum Abklingverhalten von $P_{He}(t)$ bestätigt: Das gefundene Exponentialgesetz war ohne konstanten additiven Term.

Das Methan- und Xenonsignal:

Basislinie und Trenngüte machten bei Methan und Xenon keinerlei Probleme. Der Ablesefehler für die Peakhöhe P wurde meist mit $\Delta P = 1$ mm angenommen. Die Annäherung der Peakfläche durch zwei kongruente rechtwinkliche Dreiecke führt zur verwendeten Beziehung:

$$\text{Konzentration } c \sim \text{Peakfläche} \sim \text{Peakhöhe } P$$

Es wurde abgeschätzt, daß das leichte, immer vorhandene Tailing beim Bilden von Konzentrationsverhältnissen ein und derselben Gassorte nicht ins Gewicht fällt und von einem Fehler $\Delta P = 1$ mm mit eingeschlossen wird.

Messung der Blasenkonzentration c_B

Die Messung der Blasenkonzentration bestand im Starten eines Gaschromatogramms nach der erforderlichen Einstellzeit der Blasenkonzentrationsverhältnisse in der Probeschleife und anschließender Auswertung nach Peakhöhen.

Messung der Wasserkonzentration c_W

Mit zwei gasdichten Spritzen wurde je 1 ml des begasten Wassers entnommen. Die Spritzen wurden mit weiteren 4.1 ml Luft aufgezogen. Durch 4 Minuten langes Schütteln wurde dann in der Spritze eine Gleichgewichtseinstellung der Spurengase zwischen Luft und Wasser gemäß ihrer Löslichkeiten angenommen. Vorversuche ergaben auch für längere Entgasungszeiten keine höheren Luftkonzentrationen, so daß diese 4 Minuten für alle Messungen eingehalten wurden. Die Berechnung der Wasserkonzentration beruht auf einer Luftkonzentrationsmessung gemäß dem Massenerhaltungsgesetz für die Tracergase:

Vor dem Schütteln; begastes
Wasser frisch angesaugt

$$\begin{aligned}c_A &= 0 \\V_A &= 4.1\text{ml} \\m_A &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}c_W &= ? \\V_W &= 1\text{ml} \\m_W &= c_W V_W\end{aligned}$$

Nach dem Entgasen

$$\begin{aligned}c_A' &\text{ wird gemessen} \\V_A' &= V_A \\m_A' &= c_A' V_A\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}c_W' &= \alpha c_A' \\V_W' &= V_W \\m_W' &= V_W \alpha c_A'\end{aligned}$$

Das Massenerhaltungsgesetz : $m_W = m_A' + m_W'$
führt zur Bestimmungsgleichung : $c_W = c_A' (4.1 + \alpha)$

c_A' wurde bestimmt, indem das begaste Luftvolumen V_A' direkt in die Probeschleife eingespritzt und sofort ein Gaschromatogramm gezogen wurde. Insgesamt vier c_W -Messungen dieser Art wurden pro Versuch durchgeführt und erwiesen sich als relativ gut reproduzierbar. Hauptfehlerquelle war nicht c_A' , sondern das Voluminerhältnis. V_W war wegen der groben Spritzenskala nur auf $\Delta V = 0.05\text{ml}$ genau einzustellen. Daraus ergibt sich ein allgemeiner minimaler Volumina-Ablesefehler von 6.1%. Der tatsächliche Fehler lag aber nach Mittelung über die 4 Messungen mit 6-10% meist leicht darüber.

42 a

Abb. 3.5: Abklingverhalten der Konzentration

3.3.6 ABKLINGZEIT τ DER KONZENTRATION

Das durch Gleichung 2.33 beschriebene exponentielle Abklingen der Spurengaskonzentrationen in der Blase:

$$P_i(t, h) = P_i(t=0, h) * \exp(-t/\tau_i) \quad i = \text{He, Me, Xe}$$

wurde durch diskrete $c_g(h, t_n)$ -Messungen zu den Zeiten t_n ermittelt ($n \approx 12$, $t_n \in [0, (2-3)\tau]$). Wegen der meist gleichen Ausnutzung des Dynamikbereichs des Schreibers ergaben sich ungefähr gleiche relative Ablesefehler $\Delta P/P$ bei der Peakhöhenbestimmung. Deshalb bot sich für die Ermittlung von τ ein linearer fehlergewichteter Fit mit ungefähr gleichen absoluten Fehlern $\Delta(\ln P) = \Delta P/P$ der logarithmierten Peakhöhenwerte an. Abbildung 3.5 zeigt einen typischen Datensatz und die dazugehörigen Fitparameter der Fitfunktion: $\ln P(t) = -t/\tau + \ln P(t=0)$

τ -Werte sind ohne die Datensätze $P_i(t_n, h)$ in Anhang A1 zu finden. Die Fehler der Abklingzeiten waren in fast allen Fällen im Bereich von 0,6-2% und damit im Fehlerbereich der anderen Meßgrößen zur integralen Bestimmung der Transfergeschwindigkeit.

3.3.7 KONZENTRATIONSPROFILE DER DIFFERENTIELLEN MESSMETHODE, KONZENTRATIONSOFFSET

Während der Bildungszeit und der nachfolgenden Beschleunigungsphase findet ein erhöhter Gasaustausch statt, der nach Formel 2.27 als Konzentrationsoffset c_0 in eine exponentielle Abhängigkeit der Blasenkonzentration von der Höhe mit einzubeziehen ist. Der Konzentrationsverlauf gemäß

43 a

Abb. 3.6: Blasenkonzentrationsanstieg mit der Höhe (Daten der Messung Nr. 14)

Abb. 3.7a-c: Fehlerbehaftete Konzentrationsanstiege

Abbildung 2.8 konnte im Versuch durch vier Messungen in verschiedenen Höhen meist sehr gut reproduziert werden. Abbildung 3.6 zeigt eine typische Messung. $c_b(z)$ ist bei Xenon wegen der geringeren Einstellhöhe mehr gekrümmt als bei den anderen Gasen. c_0 wurde durch lineare Extrapolation bestimmt. Zur Bestimmung von w_0 wurden die Konzentrationsdifferenzen zu den Streckenabschnitte (z_1, z_2) , (z_2, z_3) und (z_3, z_4) herangezogen und dann ein Mittelwert für w_0 gebildet. w_{01} bestimmte sich aus dem Δc zur Streckendifferenz (z_4, z_0) . Bei einigen Messungen traten starke Abweichungen vom idealen Verlauf auf: Siehe Abbildung 3.7 a-c

Abb. 3.7 a) Inhomogenität in der Wasserkonzentration oder unzureichende Einstellzeit in der Probeschleife führen zu einer Verbindungsgeraden z_1, z_2 mit einem $c_0 < 0$. --> $c_b(z_1)$ ist falsch.

Abb. 3.7 b) Zu starke Krümmung für $c_b(z_4)$. Gründe: Zu kurze Abklingzeiten gegenüber der Meßdauer, Inhomogenität der Wasserkonzentration. c_0 -Abstimmung kann die Werte $c_b(z_1)$ bis $c_b(z_3)$ noch retten.

Abb. 3.7 c) Zu starke Krümmung oder Knick von $c_b(z)$ für Helium lassen sofort, auch für die anderen Gase auf eine nicht zu verwertende Messung schließen, da Helium mit der höchsten Einstellhöhe z_4 das linearste Verhalten zeigen muß.

Gemäß den Fällen a,b,c mußten Meßpunkte verworfen werden und für die Berechnung von w_0 standen weniger Konzentrations- und Streckendifferenzen zur Verfügung.

Eine wichtige Kontrollgröße zur Auswertung der Konzentrationsprofile bildete der prozentuale Anteil des Offsets an der Blasengleichgewichtskonzentration: $\alpha c_0 / c_{w0}$. Stellte man hier eine Abweichung von dem in Abbildung 3.8 gezeigten gemessenen allgemeinen Verhalten aller Messungen fest, so konnte damit eine fehlerhafte c_w -Messung enttarnt bzw. c_0 -Messungen ausgeschlossen werden, um zu einem anderen extrapolierten c_0 -Wert zu kommen.

Abb. 3.8: Gemessener prozentualer Anteil der Offsetkonzentration c_0 an der Blasengleichgewichtskonzentration $c_w(\infty) = \alpha/c_{w0}$ (die in der Graphik fehlenden Xenonwerte für kleine Blasenradien stiegen auf ungefähr 48% an (siehe Anhang A2))

45 a

Abb. 3.9a: Gemessene $w_I'(r)$ -Werte für Helium

Abb. 3.9b: Gemessene $w_I'(r)$ -Werte für Methan und Xenon

3.4 TRANSFERGESCHWINDIGKEITEN

3.4.1 ERGEBNISSE DER INTEGRALEN MESSMETHODE

Unkorrigierte, integral bestimmte Transfergeschwindigkeit

Die Werte für die unkorrigierte, integral bestimmte Transfergeschwindigkeit $w_1'(r)$ ergeben sich aus Faktor(2) der Gleichung 2.36 :

$$w_1' = V_w / kF_B \tau \quad (3.6)$$

Mit den oben diskutierten Meßgrößen I_v , I_B , u , τ und ihren Meßfehlern, sowie einer Wasseroberfläche $F_0 = 72.25 \text{ cm}^2$ ergibt sich mit den Gleichungen 3.4 und 3.5 daraus:

$$W_I' = \frac{F_0 u}{(3I_v)^{2/3} (4\pi I_B)^{1/3} \tau} \quad (3.6')$$

Die so berechneten w_1' -Werte sind mit ihrer Radiusabhängigkeit in Abbildung 3.9a und b aufgetragen und als Datensatz in Anhang A1 zu finden.

Korrektur: Gastransfer über die freie Wasseroberfläche

Aufgrund des zusätzlichen Gasaustauschs über die freie Wasseroberfläche während der integralen Meßzeit ist w_1' nach Gleichung 2.41 mit dem Korrekturfaktor

$$(1 - (w_0 \tau / h)) =: K \quad (3.7)$$

zu multiplizieren. Dadurch wird die Blasentransfergeschwindigkeit um den Prozentsatz $(w_0 \tau / h)$ gemindert.

Er liegt für alle drei verwendeten Tracergase im Bereich von 2 bis 13%. In Anhang A1 und Abbildung 3.10a-c sind diese Korrekturen dokumentiert. Die Transfargeschwindigkeit der freien, ruhigen und glatten Wasseroberfläche $w_0(\text{CO}_2)$ ist relativ genau bekannt: $w_0(\text{CO}_2) = 2.5 \cdot 10^{-4}$ cm/s (JAHNE, 1980)
 $w_0(\text{CO}_2) = 2.8 \cdot 10^{-4}$ cm/s (SCHODER, 1984)
 Für Abschätzungen hier wird folgender Mittelwert verwandt:
 $w_0(\text{CO}_2) = 2.6 \cdot 10^{-4}$ cm/s

Unter der Annahme einer $D^{2/3}$ -Abhängigkeit für w_0 (glatte, wellenfreie Oberfläche) lassen sich damit w_0 -Werte für Helium, Methan und Xenon abschätzen:

$$w_0(X) = w_0(\text{CO}_2) * (D(X)/D(\text{CO}_2))^{2/3}$$

$$\begin{aligned} w_0(\text{He}) &= 6.5 \cdot 10^{-4} \text{ cm/s} && \text{bei } 21^\circ\text{C} \text{ und mit den} \\ w_0(\text{CH}_4) &= 2.7 \cdot 10^{-4} \text{ cm/s} && \text{Diffusionskonstanten} \\ w_0(\text{Xe}) &= 2.1 \cdot 10^{-4} \text{ cm/s} && \text{nach Anhang A4} \end{aligned}$$

Der Fehler der Korrektur wird durch den Fehler von w_0 bestimmt. Doch selbst ein hoher w_0 -Fehler hätte geringen Einfluß auf den schon vorhandenen Meßfehler $\Delta w_1'$, so daß die Korrektur insgesamt als fehlerfrei behandelt wird.

Korrektur wegen $c_b \neq 0$

Die Berücksichtigung der Tatsache, daß $c_b \neq 0$ während des Blasenanstiegs führt mit Gleichung 2.35 und 2.36 zu einer Erhöhung der unkorrigierten Blasen-Transfargeschwindigkeit um den Faktor

$$(1 - (\alpha \overline{c_{b0}}/c_{w0}))^{-1} =: K. \quad (3.8)$$

Wegen der exponentiellen Radiusabhängigkeit von $c_b(h)$ (Gleichung 2.34 mit 2.28) weisen auch $\overline{c_{b0}}$ und K dieses Verhalten auf (siehe Abb. 3.10a-c). Die Transfargeschwin-

digkeiten von Xenon werden wegen der hohen Löslichkeit des Xenons von der Korrektur am stärksten betroffen. Eine Fehlerbetrachtung für K_1 ist sehr schwierig, da zwischen c_{w_0} -Bestimmung und integraler Meßreihe die differentielle Messung mit nicht quantifizierbarer leicht entgasender Wirkung lag. Zudem ist die lineare Näherung \bar{c}_{B_0} für Xenon schon sehr grob, wenn \bar{c}_{B_0} schon 30% der Blasengleichgewichtskonzentration ausmacht (für $r = 0,7\text{mm}$). Das heißt, für den relativen Fehler von K_1 ist der Fehler von $\alpha\bar{c}_{B_0}/c_{w_0}$ maßgeblich. Abschätzungen dazu ergaben, bei einer leichten Radiusabhängigkeit, einen Fehler von $\leq 3\%$ für K_1 (CH_4 , He). Für Xenon wächst er von ungefähr 3% ($r=2,5\text{mm}$) aber auf bis zu 20% ($r=0,72\text{mm}$) an.

Auswirkungen der Korrekturen

Die oben erwähnten Einzelkorrekturen sind für die verwendeten Tracergase in Abbildung 3.10a-c graphisch dargestellt. Ihr Produkt entspricht gemäß Gleichung 2.36 der Gesamtkorrektur für w_1' und führt zu den in den Abbildungen 3.11a-b aufgetragenen korrigierten Transfergeschwindigkeiten $w_1(r)$.

Korrektur bei Helium: Alle Messwerte w_1' werden durch die Gesamtkorrektur gemindert. Die Korrektur über die Wasseroberfläche $K(-)$ überwiegt beim leichtflüchtigen Helium

Korrektur bei Methan: Hier halten sich die beiden gegenläufigen Korrekturen ungefähr die Waage.

Korrektur bei Xenon : Die geringen Einstellhöhen -eine Folge der relativ hohen Löslichkeit- lassen die c_B -Korrektur K_1 zum dominierenden Faktor werden.

Abb.3.11a-b: Korrigierte integrale Transfergeschwindigkeiten für He, CH₄ und Xe (eigene Messungen), für CO₂ nach SCHODER (1984), und für eine theoretisches $w(r, D)$ nach HIGHBIE; gestrichelte Linien

Diskussion und Vergleich der integralen Meßergebnisse

Die Abbildungen 3.11a und b zeigen die Radiusabhängigkeit der korrigierten, integral bestimmten Transfergeschwindigkeiten. Die Werte für Methan und Xenon sind durch die Korrekturen gegenüber Abbildung 3.9b zusammengerückt und unterscheiden sich innerhalb ihrer Fehlergrenzen kaum mehr. Die von M. SCHODER (1984) an der selben Apparatur integral bestimmten Transfergeschwindigkeiten für Kohlendioxid sind in Abbildung 3.11b zusätzlich zum Vergleich eingezeichnet. Die theoretischen Transfergeschwindigkeiten $w(D,r)$ nach HIGBIE (Gleichung 2.23) sind in Abb. 3.11a-b als gestrichelte Geraden zu finden. Bei Verwendung der unten aufgeführten Diffusionskonstanten (HEINZ, 1985):

$$\begin{aligned} D(\text{He}) &= 6,72 \cdot 10^{-5} \text{ cm}^2/\text{s} \\ D(\text{CH}_4) &= 1,69 \cdot 10^{-5} \text{ cm}^2/\text{s} \\ D(\text{CO}_2) &= 1,73 \cdot 10^{-5} \text{ cm}^2/\text{s} \\ D(\text{Xe}) &= 1,30 \cdot 10^{-5} \text{ cm}^2/\text{s} \end{aligned} \quad (\text{bei } 21^\circ\text{C})$$

sind folgende Aussagen und Interpretationen angebracht:

- Die integralen Meßergebnisse sind in Übereinstimmung mit den von M. SCHODER (1984) gemessenen Daten für CO_2 . Die geringen Unterschiede der Diffusionskonstanten von CH_4 , Xe und CO_2 sind für die $w_1(r)$ -Werte unerheblich. Sie verschwinden im Fehlerbereich.
- Für alle Meßgase ist im Radiusbereich $1 < r < 3 \text{ mm}$ bei einer Schwankungsbreite von 20% HIGBIE'S Theorie in Übereinstimmung mit den experimentellen Werten.

Eine weitergehende Dateninterpretation vor allem in Hinblick auf eine Parameterisierung der Transfergeschwindigkeit erfolgt weiter unten (Kapitel 3.5).

Abb. 3.12: Differentielle Transfergeschwindigkeit: Helium
 ▲ = $w_{DI}(r)$, ▼ = $w_D(r)$, ● = $w_D(r)$ in Seifenlg.
 - - - - w nach HIGBIE (Gleichung 2.23)

Abb. 3.13: Differentielle Transfergeschwindigkeit: Methan

3.4.2 ERGEBNISSE DER DIFFERENTIELLEN MESSMETHODEN

Die Abbildungen 3.12 bis 3.14 zeigen die Werte der differentiell bestimmten Transfergeschwindigkeiten. Die Grundlagen für diese Bestimmungsmethode wurden bereits weiter oben in Kapitel 2.4 und Abschnitt 3.3.7 beschrieben. Mit der differentiellen Meßmethode kann ein wesentlich größerer Radiusbereich abgedeckt werden. Die schwierigere Messung der Konzentrationszunahme mit der Höhe bringt aber für die w_{01} -Werte (\blacktriangle) und w_0 -Werte (\blacktriangledown) größere Fehler mit sich. Die mit einem Punkt (\bullet) gekennzeichneten drei w_0 -Messungen pro Tracer fanden in mit Seifenlösung verunreinigtem Wasser statt. Die hierbei beobachteten Auswirkungen der Verunreinigung auf $w_0(r)$ werden in Kapitel 3.6 diskutiert.

Zum Vergleich enthalten die Graphiken 3.12-3.14 auch die theoretischen Transfergeschwindigkeiten nach HIGBIE (berechnet nach Gleichung 2.23 mit Diffusionskonstanten und $u(r)$ nach Anhang A4 bzw. A2). Auffallend ist dabei, daß HIGBIE'S Theorie nur mit den integral bestimmten Transfergeschwindigkeiten absolut zu vergleichen ist, obwohl sie eigentlich den Gastransport bei der Blasenbildung und beim Zerplatzen der Blasen nicht mit beschreibt. In dem Radiusbereich $r < 1\text{mm}$ findet hydrodynamisch bedingt (man beachte die Formäquivalenz von $u(r)$ in Abb. 2.2 mit $w(r)$ hier) keine totale Blasenoberflächenerneuerung mehr statt, und das Penetrationsmodell von HIGBIE, das nur die Radiusabhängigkeit $w(r) \sim \sqrt{u/r}$ kennt, wird immer unzutreffender.

Abb. 3.14: Differentielle Transfergeschwindigkeit: Xenon
 ▲ = $w_{DI}(r)$, ▼ = $w_D(r)$, ● = $w_D(r)$ in Seifenlsg.
 - - - - w nach HIGBIE (Gleichung 2.23)

Der in w_{01} enthaltene Konzentrationsoffset führt zu einer Überhöhung der integralen Transfargeschwindigkeiten ($w_{01}(r)$ und $w_1(r)$) gegenüber dem differentiellen Ergebnis ($w_0(r)$) im gesamten Radiusbereich. Dies wirkt sich prozentual auf $w_0(r)$ bezogen im Peakbereich am geringsten aus:

		0.2	0.75(Peak)	3.0	Radius r (mm)
		----- ----- ----- ----->			
α					Überhöhung
0.0092	Helium	130%	← 30%	→ 120%	$\left(\frac{w_{01}(r) - w_0(r)}{w_0(r)} \right)$
0.0347	Methan	75%	← 30%	→ 75%	
0.1134	Xenon	200%	← 10%	→ 45%	

Diese Überhöhung ist nur für die im Versuch verwendete Aufstiegshöhe $h \approx 60\text{cm}$ repräsentativ. Im allgemeinen hängt sie vom Verhältnis $c_0/c_b(h)$ ab.

Weitere Dateninterpretationen folgen in Abschnitt 3.5 .

3.4.3 MESSMETHODEN IM VERGLEICH

Die differentielle (integrale) Meßmethode ergibt sich aus der experimentellen Lösung der Differentialgleichung 2.26 (2.25). Über die Gaskonzentration im Wasser sind diese beiden Differentialgleichungen streng genommen immer gekoppelt. Da die beobachteten Konzentrationsänderungen für c_b und c_w in Zeitmaßstäben ablaufen, die mindestens um den Faktor 10 differieren, ist es möglich, jede Gleichung für eine Meßmethode in Anspruch zu nehmen, und die Kopplung jeweils nur als Korrektur einzubringen. Im Fall der integralen Meßmethode bedeutet dies: c_b -Korrektur (Faktor K. in Abschnitt 3.4.1). Für Radien $r < 0.7\text{mm}$ wird diese Korrektur und mit ihr die integrale Meßmethode immer unbrauchbarer. Entsprechend wäre bei der differentiellen Meßmethode eine c_w -Korrektur

angebracht. Um hier ohne Korrektur bei der Annahme $(dc_w/dt)=0$ bleiben zu können, wurde der Blasenvolumenstrom klein gehalten, um während der differentiellen Meßdauer keine allzu große Wasserentgasung zu verursachen.

Die Meßdauer der differentiellen Methode betrug bei vier $c_b(z)$ -Messungen, bestimmt durch die gaschromatographische Technik, ungefähr 60 Minuten. Wogegen sich die Bestimmung des Abklingverhaltens der Wasserkonzentration im Rahmen der integralen Meßmethode bis zu 10h (2-3faches τ) hinzog. Die in der Anzahl höheren und über einen größeren Zeitbereich gestreuten Konzentrationsmessungen zur integralen Methode geben den Ergebnissen mehr als die doppelte Genauigkeit gegenüber den differentiell bestimmten Transfergeschwindigkeiten. Diesen Vorzug verliert die integrale Methode allerdings für $r < 1\text{mm}$, da die c_w -Abklingzeiten zu hoch werden (bei abnehmenden Blasenvolumenstrom) und unbedachte Senken stärker zum tragen kommen. Dazu gehört auch der Gastransfer durch die freie Wasseroberfläche, der dann ein exakt bekanntes w_0 zu seiner Quantifizierung erfordert. Damit ergeben sich aus dem Gültigkeitsbereich der Kopplungskorrekturen, der Meßdauer und der Konzentrationsmeßgenauigkeit folgende Anwendungsbereiche der beiden Meßmethoden:

$0 < r < 0,7\text{mm}$	Nur differentielle Methode möglich
$0,7 < r < 4,0\text{mm}$	Beide Methoden möglich, integrale aber genauer für große Radian

Für anders lösliche Gase kann die Beurteilung abweichen. Der erhöhte Gasaustausch bei Blasenbildung und beim Zerplatzen der Blasen ist nur durch die differentielle Methode zu quantifizieren und zu eliminieren.

Abb. 3.15: Wichtige Zeitkonstanten für den Gasaustausch einer Blase (Aufstieg aus 60cm Tiefe)

τ_r Aufstiegszeit

τ_g Einstellzeit für die Tracergaskonzentration in der Blase

τ_H Auflöszeit (nur hydrostatischer Druck berücksichtigt)

τ_s Auflöszeit (nur Oberflächenspannungsdruck berücksichtigt)

3.4.4 VERGLEICH VON RELEVANTEN GASAUSTAUSCHZEITEN

Anknüpfend an Kapitel 2.6 soll hier mit den gemessenen Blasenentransfergeschwindigkeiten ein Vergleich aller für den Gasaustausch tracergashaltiger Luftblasen wichtiger Zeitgrößen vorgenommen werden. Außerhalb des Meßbereichs wird die Diskussion mit theoretischen Abschätzungen ergänzt.

Die Aufenthaltsdauer $\tau_p(r)$ einer Blase in der 60cm hohen Versuchssäule ergibt sich aus Gleichung 2.37 . Die Einstellzeit für die Tracergaskonzentration in der Blase $\tau_e(r)$ berechnet sich aus der differentiellen Transfergeschwindigkeit und dem Blasenradius nach Gleichung 2.39 . Für $r < 0,2\text{mm}$ übersteigt die Einstellzeit die Aufenthaltsdauer. Die Einstellzeit wurde für diesen Radiusbereich mit einem $w(r)$ nach der FRÖSSLING-Formel 2.24 und einem $u(r)$ nach Gleichung 2.5 theoretisch bestimmt. Für die Berechnung der theoretischen Blasenauflösungszeiten τ_H und τ_S (Gleichung 2.43 und 2.44) sind neben den obigen Annahmen für $w(r)$ und $u(r)$ noch folgende Zahlenwerte verwendet worden:

$$\alpha(\text{Luft})=0,018, \quad D(\text{Luft})=2,3 \cdot 10^{-9} \text{m}^2/\text{s}, \quad \sigma(\text{H}_2\text{O}, 21^\circ\text{C})=73 \text{dyn/cm}$$

Abbildung 3.15 ermöglicht den Vergleich der erwähnten Zeitgrößen. Deutlich erkennbar ist, daß die Blasenauflösung erst für Radien $r < 30\mu\text{m}$ ein relevanter Prozeß ist. Für alle größeren Blasenradien kann sie bei 60cm Eindringtiefe unberücksichtigt bleiben. Theorie und Experiment liegen zwar für $\tau_e(r=0,2\text{mm})$ um den Faktor 1,8 auseinander, dennoch läßt sich aus den Schnittpunkten der Größen $\tau_e(r)$ und $\tau_p(r)$ eindeutig ablesen, daß innerhalb des durchmessenen Radiusbereichs sich die Gaskonzentration in der Blase während des Aufstiegs nie bis auf $1/e$ der Gleichgewichtskonzentration genähert hat. Die Schnittpunkte definieren einen cut-off-Radius r_c für den effektiven Gasaustausch, der für 60cm Aufstiegshöhe, Löslichkeits- und Schmidtzahlabhängig, zwischen 100 und $200\mu\text{m}$ liegt.

Abb. 3.16: Zusammenstellung aller integral gemessener Transfervgeschwindigkeiten.

- Geradenfits zur Bestimmung der Radiusabhängigkeit)
- - - Datenfit an die von MOTARJEMI und JAMESON (1978) gemessenen $w_1(\text{O}_2)$ -Werte

3.5 PARAMETRISIERUNG DER GEMESSENEN TRANSFERGESCHWINDIGKEITEN $w(r)$

Für einen Absolutvergleich sind alle integral gemessenen Transfergeschwindigkeiten noch einmal in der doppelt logarithmischen Abbildung 3.16 zusammengefaßt. Die Ergebnisse für w_{O_2} und w_1 stimmen für Radien von $0.8 < r < 3 \text{ mm}$ innerhalb ihrer Fehlergrenzen trotz unterschiedlicher Meßmethoden überein. Größere Unterschiede in den Transfergeschwindigkeiten sind in diesem Bereich geprägt von den Unterschieden in den Diffusionskonstanten. Unabhängig von der Meßmethode zeigen die Transfergeschwindigkeiten ein Maximum bei 0.75 mm . Abbildung 3.16 enthält auch zum Vergleich die von MOTARJEMI und JAMESON (1978) gemessenen Blasentransfergeschwindigkeiten für Sauerstoff. Es ergibt sich eine gute Übereinstimmung mit den eigenen Messungen für Methan und Xenon (die Diffusionskonstante von Sauerstoff ($\approx 2 \cdot 10^{-5} \text{ cm}^2/\text{sec}$) differiert nur wenig von der für Methan und Xenon). MOTARJEMI und JAMESON hatten ihre Messungen in nicht entsalzten Leitungswasser durchgeführt. Das minderte die Blasenauftiegs- geschwindigkeiten (vergleiche Abschnitt 2.1.2) und als Folge die Transfergeschwindigkeiten vor allem im Maximumsbereich (Abflachung der $w(O_2)$ -Werte nach Motarjemi gegenüber den eigenen Werten $w(Xe)$ und $w(CH_4)$ für $0.4 < r < 1.2 \text{ mm}$).

3.5.1 RADIUSABHÄNGIGKEIT VON $w(r)$

Die gemessenen Transfergeschwindigkeiten lassen rechts und links ihres Maximums innerhalb ihrer Fehlergrenzen Geradenfits bei doppellogarithmischer Darstellung zu. Diese Fits sind in Abb. 3.16 teilweise mit eingezeichnet. Sie führen zu den in Tabelle 3.1 aufgeführten, empirisch bestimmten Radiusabhängigkeiten r^* für $w_0(r)$.

$r < 0,15 \text{ mm}$	$0,2 < r < 0,7 \text{ mm}$	$0,8 < r < 3 \text{ mm}$
keine Messungen	$w_{01}: x = 1,7 \pm 0,2$ $w_0: x = 2,0 \pm 0,3$	$w_{01}: x = -0,5 \pm 0,15$ $w_0: x = -0,75 \pm 0,25$ $w_1: x = -0,4 \pm 0,15$
nach FRÖSSLING; (Abschnitt 2,23) (Gleichung 2,22) $w \sim \sqrt{u/r^2}$ (bei $u \sim r^2$) => $x = 0,5$	kein theoretischer Ansatz	nach HIGBIE; (Abschnitt 2,23) (Gleichung 2,21) $w \sim \sqrt{u/r^2}$ (bei $u \sim r^{-0,2}$ im Experiment) => $x = -0,6$

Tabelle 3,1: Gegenüberstellung von Theorie und experimentellen Ergebnissen für die Radiusabhängigkeit von $w_0(r)$; $w_0(r) \sim r^x$

Es ergibt sich eine relativ gute Übereinstimmung zwischen der Theorie von HIGBIE und den Meßwerten bzgl. der Radiusabhängigkeit für Blasenradien $r > 0,8 \text{ mm}$. Für kleinere Radien kann kein Vergleich stattfinden, da entweder theoretische Ansätze oder Meßwerte fehlen.

3.5.2 SCHMIDTZAHLABHÄNGIGKEIT VON $w(r)$

Nach der theoretischen Einführung der Schmidtzahlparameterisierung in Abschnitt 2.2.3 soll hier die direkte Bestimmung der Schmidtzahlabhängigkeit aus dem Verhältnis der Transfergeschwindigkeiten zweier simultan gemessener Gase gemäß Gleichung 3.9 erfolgen.

$$\left(\frac{w_{\text{He}}(r)}{w_i(r)}\right) = \left(\frac{Sc_i}{Sc_{\text{He}}}\right)^n = \left(\frac{D_{\text{He}}}{D_i}\right)^{n(r)} \quad (3.9)$$

Aus den Messungen von $w_{\text{He}}(r)$ und $w_i(r)$ ($i = \text{CH}_4, \text{Xe}$) ergibt sich damit bei bekannten Diffusionskonstanten der Exponent n aus:

$$n(r) = \frac{\ln(w_{\text{He}}(r)/w_i(r))}{\ln(D_{\text{He}}/D_i)} \quad (3.10)$$

Abb. 3.17: Schmidtzahlexponenten
 Berechnet aus den Diffusionskonstanten
 von Anhang A4 und folgenden Verhältnissen:

- $w_{01}(\text{He})/w_{01}(\text{CH}_4)$
- $w_{01}(\text{He})/w_{01}(\text{Xe})$
- ◇ $w_0(\text{He})/w_0(\text{CH}_4)$
- +
- $w_1(\text{He})/w_1(\text{CH}_4)$
- $w_1(\text{He})/w_1(\text{Xe})$

Mit der Wahl von Methan und Xenon für (i) wird ein relativ großer Quotient der Diffusionskonstanten erreicht und so eine exaktere Bestimmung von $n(r)$ erleichtert. Für den Radiusbereich $r > 1.4 \text{ mm}$ sind die nach Gleichung 3.10 bestimmten Schmidtzahlexponenten in Abbildung 3.17 zusammengefaßt. Sieht man von den n -Werten aus $w_0(\text{He})/w_0(\text{Xe})$ ab, ergibt sich ein der Theorie entsprechendes $n = -0.5$ (allerdings mit einer erheblichen Streubreite). Für den Radiusbereich $r < 1.4 \text{ mm}$ zeigen die Messungen einen unerwarteten Effekt:

Obwohl $D(\text{Xe}) < D(\text{CH}_4)$, ergab sich $w(\text{Xe}) > w(\text{CH}_4)$. $w(\text{Xe})$ wird unabhängig von der Meßmethode mit kleiner werdenden Radien sogar um bis zu 100% größer als $w(\text{CH}_4)$. Die Simultanmessung aller drei Tracer schließt hydrodynamische Grenzschichtunterschiede aus. Als einziger elementarer Tracerunterschied verbleibt die Löslichkeit: Sie zeigt dieselbe Abstufung: $\alpha(\text{Xe}) > \alpha(\text{CH}_4)$

Dieser, noch unverstandene α -Einfluß verhinderte für Radien $r < 1.4 \text{ mm}$ eine exakte Bestimmung des Schmidtzahlexponenten n nach Gleichung 3.10. Tendenziell zeigte sich aber trotz α -Einfluß der erwartete Anstieg von n für kleiner werdende Radien ab $r < 1.4 \text{ mm}$.

3.5.3 LÖSLICHKEITSABHÄNGIGKEIT FÜR $w(r)$?

Meines Wissens waren alle Experimente anderer Autoren zur Bestimmung von Blasentransfergeschwindigkeiten keine Simultanmessungen mehrerer Gase (SCHODER (1984), MOTARJEMI and JAMESON (1978)). Ein eventueller Löslichkeitseffekt konnte deshalb nicht beobachtet werden. Auch die Theorie des Gastransfers kennt keinen Löslichkeitseinfluß (HIGBIE (1935), FRÖSSLING (1938)). Überhaupt wäre er nur denkbar, wenn der Transferwiderstand der wasserseitigen Grenzschicht einen kapazitiven Anteil hätte. Das heißt, wenn die in einem

Grenzschichtvolumen enthaltene Gasmenge (schon vor Einstellung eines stationären Konzentrationsprofils) die Blase in die Nähe ihrer Gleichgewichtskonzentration mit dem Wasser bringen könnte. Daß dies nicht der Fall ist, läßt sich leicht abschätzen:

Eine mittlere Grenzschichtdicke $z_*(r)=D/w(r)$ ergibt sich aus einem linearisierten Konzentrationsprofil (Gleichsetzen von Gleichung 2.7 und 2.10). Auch für die kleinsten Blasen im Experiment ($r \approx 230 \mu\text{m}$) ergibt sich nur ein z_* von ungefähr $15 \mu\text{m}$. Das heißt, das von der Blase gesehene relative Gasreservoir des Grenzschichtvolumens $\alpha V(z_*)/V_g$ läßt sich näherungsweise mit $3\alpha z_*/r$ berechnen und hat selbst für Xenon nur einen Wert von $2 \cdot 10^{-2}$.

Löslichkeitsabh. wegen systematischer Konzentrationsfehler?

Die gemessene Gaskonzentration im Wasser wird bei der integralen Meßmethode nur für Korrekturen verwendet (Abschnitt 3.4.1), wogegen sie bei der differentiellen Methode direkt in die Berechnung eingeht (Abschnitt 2.4). Trotzdem unterscheiden sich die Ergebnisse $w_{01}(r)$ und $w_1(r)$ bezüglich der Tracerlöslichkeit nicht signifikant (Abbildung 3.16). Nicht zuletzt wegen der verwendeten und begründeten Annahmen $dc_w/dz=0$ und $dc_w/dt_*=0$ (Abschnitt 2.4 und 3.4.3) kann hier ein systematischer Fehler trotzdem nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Messung der Zunahme der Gaskonzentration in der Blase $c_g(z)$ waren oft Abweichungen vom idealen Verhalten aufgetreten. Solche Meßfehler wurden aber eliminiert (Abschnitt 3.3.7). Da zudem die Konzentrationswertebereiche und die Reihenfolge der Messungen aber in keiner Weise mit dem Radius korrelierten, ist hier ein systematischer Fehler zwar nicht auszuschließen aber unverständlich.

3.6 AUSWIRKUNGEN VON VERUNREINIGUNGEN AUF DEN GASAUSTAUSCH

Die grenzflächenverfestigende Wirkung oberflächenaktiver Substanzen ist schon in Abschnitt 2.1.2 behandelt worden. Sie führt zu einer gegenüber dem sauberen Fall immobileren, bis zu großen Radien kugelförmigen Blasenoberfläche. Dieses Überwiegen der Filmdruckkräfte gegenüber den Impulsscherkräften hat einen höheren Drag zur Folge. Neben einer Abminderung der Aufstiegs geschwindigkeit ist durch die veränderte Strömungs- und Grenzschichtsituation auch eine Absenkung der Transfergeschwindigkeit zu erwarten. In einer $2,9 \cdot 10^{-5}$ molaren Seifenlösung wurden Gasaustauschmessungen nach der differentiellen Methode durchgeführt. Die Einstellzeit der kontaminierten Blasenoberfläche betrug ungefähr ein Viertel der Aufstiegszeit. Die Konzentrationsanstiege $c_b(z)$ bestätigen mit einem Offset wie im sauberen Fall diesen Sachverhalt. Um die Veränderung der Transfergeschwindigkeit durch die Kontamination zu studieren, sind deshalb nur die Konzentrationsanstiege der letzten 3/4 Aufstiegshöhe zur w_b -Berechnung heranzuziehen. Bereits in den Abbildungen 3.12-3.14 sind die bei Kontamination gemessenen differentiellen Transfergeschwindigkeiten mit eingezeichnet. Tabelle 3.2 faßt für diese Werte die prozentualen Absenkungen von $w_b(r)$ und $u(r)$ gegenüber dem sauberen Fall zusammen:

Tabelle 3.2

Messung Nr.	22	20	21
Blasenradius r (mm)	1.02	1.44	1.78
Prozentuale Absenkung			
von $w_b(\text{He})$	49%	45%	36%
von $w_b(\text{CH}_4)$	30%	44%	23%
von $w_b(\text{Xe})$	42%	51%	29%
von $u(r)$	41.6%	25.1%	17.1%

Interpretation der Meßergebnisse bei kontaminierten Wasser

Eine Veränderung der D-Abhängigkeit des Gasaustausches aufgrund einer ruhiger werdenden Oberfläche kleinerer Blasen konnte im sauberen Fall ab Radien $r < 1.4 \text{ mm}$ beobachtet werden. Es galt die Frage zu klären, ob oberflächenaktive Substanzen auch die Oberflächen größerer Blasen so immobil machen können, daß aus einer freien Oberfläche eine feste wird, für die nicht mehr $w \sim D^{1/2}$ gilt. Die gemessenen Verhältnisse $w_0(\text{He})/w_0(\text{CH}_4)$, etc. waren aber im verunreinigten Fall von gleicher Größe wie im sauberen Fall. Das bedeutet, daß die oberflächenaktiven Substanzen nicht in der Lage waren, die Bewegungen der Blasenoberfläche in einem solchen Ausmaß zu mindern, daß eine Veränderung der D-Abhängigkeit der Transfargeschwindigkeit auch noch bei großen Radien eintritt. Vielmehr gilt auch bei Kontamination die in diesem Radiusbereich für den sauberen Fall gemessene $D^{1/2}$ -Abhängigkeit.

Der Blasenbildungsprozeß und sein momentan überhöhter Gasaustausch bleiben wegen der Einstellzeit der Oberflächenverunreinigung von der Kontamination unberührt.

Radiuspezifische Absenkungen der Transfargeschwindigkeit konnten im Rahmen des geringen Datensatzes von drei Messungen nicht festgestellt werden. Im Mittel ergab sich eine Absenkung um 40% .

Vergleich der Ergebnisse mit Arbeiten anderer Autoren

VOIGTLANDER (1974) hat ebenfalls Messungen über die Absenkung von Transfargeschwindigkeiten durch oberflächenaktive Substanzen durchgeführt. Er verwendete einen im Prinzip ähnlichen Versuchsaufbau und kommt zu dem Ergebnis,

daß maximal eine Absenkung um ungefähr 40% verursacht werden kann. MEIJBOOM (1974) liefert dazu in einem weiteren Artikel theoretische Grundlagen und beschreibt den Einfluß oberflächenaktiver Stoffe erfolgreich durch Parameter, die er aus Viskositäts-, Impuls- und Filmdruckkraft bildet. MEIJBOOM (1974) faßt zusätzlich in seinem Artikel eine Reihe experimenteller Arbeiten anderer Autoren zusammen. Auch dabei zeigt sich, daß trotz der Verwendung der verschiedensten grenzflächenaktiven Kontaminationen eine Absenkung der Transfargeschwindigkeit um mehr als 50% nicht erreicht wurde. Als Grund für die Absenkung gibt er die bei Kontamination der Phasengrenze geminderte Grenzflächengeschwindigkeit an, was einer Abnahme der Oberflächenerneuerung entspricht. Als charakteristisches Maß für die Minderung der Grenzflächengeschwindigkeit und somit des Gasaustausches stellt er das Produkt $c * (\sigma/dc)^2$ heraus. Wobei σ die Oberflächenspannung und c die Konzentration der Kontamination ist. VOIGTLÄNDER (1974) bestätigt diese Parametrisierung durch Messungen. Die Messungen der vorliegenden Arbeit lassen darüber keine Aussage zu, da die Seifenkonzentration nicht variiert wurde. Wohl zeigt sich aber eine gute quantitative Übereinstimmung (Absenkung um 30-50%) mit den bei VOIGTLÄNDER (1974) zitierten Ergebnissen.

Über einen weiten Radiusbereich ($200 < r < 3000 \mu\text{m}$) konnten für Einzelblasen Aufstiegs- und Gastransfergeschwindigkeiten in Wasser gemessen werden.

Die Radiusabhängigkeit der Blasentransfergeschwindigkeiten für Helium, Methan und Xenon konnte aus den experimentellen Ergebnissen bestimmt werden. Damit konnte für große Radien die Theorie von Higbie bestätigt werden (Abschnitt 3.5.1). Gleiches gilt für die Schmidtzahlabhängigkeit in diesem Radiusbereich. Für Blasenradien $r < 1.4 \text{ mm}$ zeigten die gemessenen Transfergeschwindigkeiten eine noch ungeklärte Abhängigkeit von der Löslichkeit des jeweiligen Tracergas. Damit gingen zwei stoffspezifische Größen in die Transfergeschwindigkeit ein (Schmidtzahl und Löslichkeit). Trotz simultaner Messung mit allen drei Gasen konnte die Schmidtzahlabhängigkeit nicht separiert werden (Abschnitt 3.5.2). Weitere Simultanmessungen an einer modifizierten Blasensäule sind nötig. Nur durch sie kann die Löslichkeitsabhängigkeit als systematischer Fehler enttarnt oder als bisher unbedachter Effekt bestätigt werden (Abschnitt 3.5.3).

Speziell die differentielle Meßmethode erlaubte die Separierung des Gasaustausches während der Aufstiegsphase von dem Gasaustausch bei Blasenbildung und beim Zerplatzen der Blasen. Dabei zeigte sich, daß letztere Prozesse zeitlich zwar vernachlässigbar sind, ihr Gasaustausch aber einen erheblichen Anteil des Gesamttransfers über die Blasenoberfläche ausmachen kann.

Die beobachteten Absenkungen des Gasaustausches durch oberflächenaktive Substanzen waren nicht erheblicher als die für die Aufstiegs geschwindigkeiten. Für Gasaustauschbetrachtungen an natürlichen Blasenverteilungen dürften oberflächenaktive Substanzen nur auf das produzierte Blasenspektrum Einfluß haben (Kap. 6). Die großen Blasen sind bei geringen Eindringtiefen zu schnell wieder an der Wasseroberfläche, um eine gasaustauschmindernde Ummantelung zu erfahren. Kleinere Blasen haben fast immer eine verunreinigte Oberfläche (Abschnitt 2.1.1). Sie kommen wegen ihrer längeren Verweildauer trotzdem ins Gleichgewicht mit der Wassergaskonzentration.

4. EMPIRISCHE UND THEORETISCHE PARAMETRISIERUNGEN VON BLASENVERTEILUNGEN

4.1 FELDMESSUNGEN VON BLASENVERTEILUNGEN

Überschlagende Wasserwellen reißen Luftblasen in die Tiefe. Dies geschieht fast immer stoßweise. Selbst hohe Windgeschwindigkeiten vermögen dabei nur für kleine Blasen ($r < 200 \mu\text{m}$) und größere Wassertiefen eine stationäre Blasendichte zu erzeugen (THORPE, 1982). Drei umfangreiche Datensätze von Feldmessungen auf dem Ozean vergleicht WU (1981):

Nach Normierung mit empirisch gefundenen Abhängigkeiten der Blasengesamtanzahl von Windgeschwindigkeit und Wassertiefe ergeben sich allgemeine Häufigkeitsspektren, die bei Blasenradien zwischen 50 und 70 μm ein Maximum zeigen. Der Umfang des Abfalls hin zu kleineren Radien, sowie die untere Grenze des Spektrums sind dabei von den verschiedenen verwendeten Meßtechniken beeinflusst. Für die rechte Flanke ($80 \mu\text{m} < r < 250 \mu\text{m}$) ergibt sich eine r^{-s} -Abhängigkeit mit $3.5 < s < 5$. Das fleckenhafte, zeitlich sehr kurze Auftreten großer Blasen knapp unter der Wasseroberfläche schafft hier schon bei 250 μm eine obere Schranke für das Meßspektrum.

Einen Einfluß des Temperaturunterschieds von Luft und Wasser auf die räumliche Blasenverteilung stellt THORPE (1982) bei Messungen in Küstengewässern und Binnenseen fest.

Um diese versuchten Parametrisierungen allgemeingültiger fassen zu können, fehlt es an umfangreichen Datenmaterial. Auffällig ist, daß keiner der genannten Autoren die Oberflächenspannung des Wassers mitgemessen hat und als Parameter einführt. Der Aufwand für Feldmessungen und die viel

umfangreicheren Variationsmöglichkeiten aller von außen einfließender Parameter legen bei der Erforschung von Blasenverteilungen Laborexperimente nahe. Deshalb sollen im nächsten Abschnitt Beobachtungen an Wind/Wasser-Kanälen erwähnt werden, bevor Aufbau und Ergebnisse von Blasentankexperimenten im Rahmen dieser Arbeit vorgestellt werden.

4.2 BLASENVERTEILUNGEN IN WIND/WASSER-KANÄLEN

Diverse Messungen von Blasendichteverteilungen in Wind/Wasser-Kanälen werden von BARABAS (1985) zusammengefaßt und diskutiert. Es handelt sich hauptsächlich um Messungen am linearen Wind/Wasser-Kanal in Marseille und am großen ringförmigen Wind/Wasser-Kanal in Heidelberg. Die folgenden drei Punkte werden verglichen:

1. Abhängigkeit der Gesamtblasendichte von der Windgeschwindigkeit u ($\sim u^p$, $p=?$)
2. Tiefenabhängigkeit der Blasendichte ($\sim \exp(-z/z_0)$)
3. Radiusabhängigkeit des Blasendichtespektrums ($\sim r^{-s}$)

Anders als bei der Zusammenstellung von Blasenmessungen im Ozean von WU (1981) werden dabei diese drei grundlegenden Abhängigkeiten nicht vollständig separierbar geführt (WAIS, 1983; BARABAS, 1985). So erhält der Radiusexponent s eine zusätzliche Tiefenabhängigkeit. Für die Blasendichteverteilungen an der Wasseroberfläche ergeben die mit verschiedenen Techniken durchgeführten Windkanalmessungen:

$s \approx 3.2$	$100 \mu\text{m} < r < 400 \mu\text{m}$	Windkanal Heidelberg (WAIS, 1983)
$s \approx 3.4$	$200 \mu\text{m} < r < 800 \mu\text{m}$	Windkanal Marseille (BARABAS, 1985)
$s = 5.0 \pm 0.8$	$200 \mu\text{m} < r < 600 \mu\text{m}$	Windkanal Heidelberg (BARABAS, 1985)

zum Vergleich:

$3.5 < s < 5$	$100 \mu\text{m} < r < 200 \mu\text{m}$	(WU, 1981)
---------------	---	------------

Auf Tiefen- und Windabhängigkeiten soll hier nicht eingegangen werden. Festzuhalten bleibt, daß die von brechenden Wellen eingebrachten Blasen an der Wasseroberfläche ein offensichtlich von der Form her universelles Verteilungsspektrum zeigen. Es weist ein Maximum bei Radien von $50 < r < 70 \mu\text{m}$ auf und zeigt eine intensitätsunabhängige r^{-s} -Abhängigkeit ($3 < s < 5$) für einen Radiusbereich $100 < r < 600 \mu\text{m}$. Für die totale Blasendichte an der Wasseroberfläche, Φ_{ges} , werden von WU 10^5 - 10^6 Blasen/ m^3 bei Windgeschwindigkeiten von $u_{10} = 11$ - 13m/s angegeben. Meßwerte für Φ_{ges} in Wind/Wasser-Kanälen sind nur ungenau anzugeben, da nur Teilbereiche des Blasenspektrums gemessen wurden und die Tiefenabhängigkeit unsicher bestimmt wurde. BARABAS versucht für seine Messungen am Heidelberger Wind/Wasser-Kanal eine Abschätzung, die zu $\Phi_{\text{ges}} \approx 10^6$ Blasen/ m^3 führt ($u = 12.2 \text{m/s}$). Seine Berechnungen ergeben eine nur 6%ige Erhöhung der Wasseroberfläche durch Blasen.

4.3 DISKUSSION THEORETISCHER MODELLE, FRAGESTELLUNGEN

Verschiedene Autoren haben Modelle entwickelt, um Blasendichteverteilungen theoretisch abzuleiten. Davon kann hier nur ein kurzer Abriß gegeben werden. Eine ausführlichere Zusammenfassung befindet sich bei BARABAS (1985). GARETTSON (1973) verknüpft Blasendynamik und Blasenproduktionsraten mit Hilfe der sog. Boltzmann'schen Transportgleichung zu einer Lösung für Blasenverteilungen im Oberflächenwasser. CROWTHER (1980) leitet daraus ein vereinfachtes Modell der Blasenverteilung mit folgender eindimensionaler stationärer Lösung ab:

$$\Phi(r, z) = (S(r)/u) \exp(-z*u/K) \quad (4.1)$$

$\Phi(r, z)$ = Blasenanzahl / (Volumen * Δr)

$S(r)$ = Blasenproduktionsrate = Anzahl / (Fläche $\Delta r \Delta t$)

K = turbulenter Diffusionskoeff. für d. Blasentransport

Da im weiteren nur Blasendichteverteilung an der Wasseroberfläche diskutiert werden, soll hier die schwierige Materie der Tiefenabhängigkeit außer acht gelassen werden. Crowther ließ bei einer reinen Dimensionsanalyse nur die Oberflächenspannung σ , den Energieeintrag des Windes E und den Blasenradius als bestimmende Größen für den Quellterm $S(r)$ zu:

$$S(r) \sim E\sigma^{-1}r^{-3} \quad (4.2)$$

Über einen ganz anderen Gedankengang kommt KERMAN (1982) ebenfalls auf eine r^{-3} -Abhängigkeit. Seine Betrachtungen führen zu:

$$S(r, z=0) \sim u_*^3 \sigma^{-1} r^{-3} \quad (4.3)$$

u_* = Schubspannungsgeschwindigkeit

Mit den nachfolgenden Annahmen für die Blasenaufstiegs-
geschwindigkeit u folgt mit Gleichung 4.1 :

$$\begin{array}{ll} r > 800 \mu\text{m} & : \quad u = \text{const.} \quad \Phi(r, z=0) \sim r^{-3} \\ r < 800 \mu\text{m} & : \quad u \sim r^2 \quad \Phi(r, z=0) \sim r^{-5} \end{array}$$

Diese Radiusabhängigkeit ist als eine Gleichverteilung der Luftblasenvolumina auf lineare Radiusintervalle Δr oder, was die viel natürlichere Sichtweise ist, als eine Gleichverteilung der produzierten Blasenoberflächen auf logarithmische Intervalle $\Delta \ln(r) = \Delta r/r$ aufzufassen.

Aus diesen theoretischen Aussagen ergaben sich einige wichtige Fragestellungen für die vorliegende experimentelle Arbeit:

1. Besteht ein reziproker Zusammenhang zwischen $\Phi(r, z=0)$ und der Oberflächenspannung ?
2. Gibt es eine universelle, intensitätsunabhängige Spektralform für die Blasendichteverteilung ?
3. Wie sind die r -Abhängigkeiten dieses Spektrums ?
4. Wo liegt das Maximum, was bestimmt den cut-off des Spektrums zu kleinen Radien hin?

Gerade zum letzten Punkt sagt die Theorie nichts aus. Ein Abflachen der Spektralkurve für große Blasen ist durch die fehlende r^2 -Abhängigkeit der Blasenaufstiegsgeschwindigkeit noch zu erklären. Das gänzliche Verschwinden noch größerer Blasen kann zum einen durch die immer geringer werdenden Eindringtiefen erklärt werden. Zum anderen haben sehr große Blasen wohl einfach nicht die Oberflächenstabilität im Strudel des turbulenten Einrisses unzerkleinert zu bestehen. Die vereinfachte theoretische Lösungsgleichung 4.1 vernachlässigt Radiusänderungen durch Druck, Gasaustausch und andere Effekte. Deshalb kann sich aus diesem Modell kein cut-off im Bereich der Kleinstblasen ergeben. Allgemein werden Blasenauflösungsprozesse für den cut-off im Blasenspektrum zwischen 0 und $100\mu\text{m}$ Blasenradius verantwortlich gemacht. Modellrechnungen für den vom Wasserdruck beeinflussten Gasaustausch von Kleinstblasen führen bei Radien $r < 40\mu\text{m}$ und 50cm Aufstiegstiefe schon zur totalen Auflösung (MERLIVAT and MEMERY, 1984). Bei noch größeren Aufstiegstiefen von 2m können danach nur noch Blasenradien mit $r > 100\mu\text{m}$ der Auflösung entgehen. Es bleibt noch zu bemerken, daß solche Aussagen natürlich stark von der Sauberkeit der Blasenoberfläche und von der Unter- bzw. Übersättigung des durchstiegenen Wasserkörpers abhängen.

Abb. 5.1: Ein Modell des Blaseneintrags (nach KOGA, 1982)
(a) Schematisches Flußmodell für Luft und Wasser für kontinuierlich brechende Wellen im bewegten Koordinatensystem der Welle.
(b) Simulierung der Verhältnisse von (a) durch einen in ruhendes Wasser eindringenden Wasserstrahl.

5. KÜNSTLICHE BLASENVERTEILUNGEN

5.1 MODELLVORSTELLUNGEN, DIMENSIONIERUNGEN

Von KOGA (1982) werden drei grundlegende Mechanismen benannt und beurteilt, die zur Blasenbildung durch windbewegte Wasseroberflächen führen:

1. Das totale Überschlagen großer dominanter Wellen, deren Eintauchen einen tiefen und mächtigen Lufteintrag mit sich bringt (wie große Brandungswellen am Strand).
2. Überlaufende Wellenkämme zeigen eine turbulente Durchmischung von Luft und Wasser in Form von Schaumzonen. Dabei entstehende Blasen werden aber nur im unmittelbaren Oberflächenbereich verstreut.
3. Kürzere brechende Wellen zeigen einen stoßweisen Blasen eintrag auf der windabgewandten Seite durch einen nach unten gerichteten Wasserfluß, der einem Konvergenzpunkt entspringt (Abbildung 5.1a).

Letzterer Mechanismus ist in Wind/Wasser-Kanälen dominant (KOGA, 1982). Nach Abb. 5.1a bildet sich im Vorfeld des Wellenkamms an der Oberfläche eine Konvergenzzone der Wasserbewegung. Dieser nach unten gerichtete Wasserstrom erzeugt aber erst ab einer kritischen Konstellation einen Blasen eintrag. Diese wird von KOGA durch den Einfallswinkel θ und der Wasserstromgeschwindigkeit v parametrisiert. Bei Windkanalmessungen beobachtet er Geschwindigkeiten von 400 bis 1200cm/sec für v und θ -Werte von 10° bis 50° . Für die mittlere Eindringtiefe der Blasen gibt er eine Wellen-

67a

Abb. 5.2: Schwankungen der Einstrahlhöhe
 \Leftrightarrow mit Schwankungen bei I_A
 $I_w = 80 \text{ l/h} = \text{Wasservolumenstrom}$
 $I_A = \text{Blasen-Luftvolumenstrom}$
 (a) Düse benetzt: Überwiegend kleine Blasen
 (b) Düse nicht benetzt bei gleicher Höhe h :
 Mehr große Blasen, I_A höher
 (c) Doppelte Einstrahlhöhe: Noch höheres I_A

amplitude an. Eine Wasserstrahlsimulation des konvergenten Einrißbereiches gemäß Abbildung 5.1b liefert für ihn ein zufriedenstellendes Modell für die Beobachtung von vergleichbaren kritischen v - und θ -Werten. Für die hier vorliegende Arbeit entstand daraus die Idee, Blasenverteilungen auf diese Art und Weise zu simulieren. Zur Dimensionierung dieses Modells wurden Vorversuche mit Variationen der Strahlgeschwindigkeit v_s (ausgedrückt durch den Wasserstrom I_w), des Einstrahlwinkels θ , des Düsendurchmessers D und der Einstrahlhöhe h durchgeführt. Dabei ergaben sich eine Reihe interessanter, hier nur qualitativ beschriebener Zusammenhänge.

Einstrahlhöhe h

Je höher die Wasserstrahldüse positioniert wurde, desto divergenter wurde der Strahl im Einrißpunkt. Das bedeutet für die entstehende Blasenverteilung eine geringere Eindringtiefe und einen höheren Anteil großer Blasen. Auffallend war, daß bei benetzter Düse nur kleine Blasen entstanden. Für die ersten 5-7mm Höhenvariation ergaben sich große Schwankungen für den Anteil der großen Blasen und für den Blasenvolumenstrom (20-30%, siehe Abb.5.2). Damit scheint zumindestens die Größenverteilung der großen Blasen nicht universell, sondern von der Rauigkeit des einreißenden Strahls abhängig zu sein.

Düsendurchmesser D , Wasserstrom I_w , Strahlgeschwindigkeit v_s

Ein zu feiner Strahl entläßt die mitgerissenen Blasen im Wasser auch zur spitzwinkligen Seite hin. Ein zu dicker Strahl hat bei gleicher Austrittsgeschwindigkeit einen zu hohen Wasserstrom und erzeugt Wasserturbulenzen, die sich der reinen Blasenbewegung unbestimmbar überlagern.

Einstrahlwinkel θ

Zu kleine Winkel erzeugen im Wasser einen horizontalen Oberflächenstrom. Der Strahl zeigt dabei geringe Eindringtiefen und ein instabiles Einrißverhalten. Eine sehr steile Einstrahlung hält Blasen bis hinab zu hohen Eindringtiefen tänzelnd in ihrem Bulk gefangen und entläßt sie nach allen Seiten hin.

Die Variation dieser untereinander abhängigen Parameter ließ die Kreation einer Vielzahl verschiedenartiger Blasenverteilungen (-verteilungsformen) zu. Zur Auswahl der letztlich bei den Messungen verwendeten Einstellgrößen kam es durch Optimierung nach folgenden Anforderungen:

- Stabiles Einrißverhalten des Wasserstrahls (stabiles Blasenverteilungsbild)
- Auch große Blasen sollen entstehen.
- Austritt der mitgerissenen Blasen aus dem Strahl nur zur Vorderseite hin.
- Das Verhältnis von Blasenoberfläche zur Wasseroberfläche sollte möglichst groß sein, um den alleinigen Gasaustausch der Blasenverteilung signifikanter beobachten zu können.
- Die mittlere Eindringtiefe sollte mindestens 10cm betragen (das entspricht ungefähr den großen Wellenamplituden im Windkanal Heidelberg).
- Eventuelle Wasserturbulenzen im Tank sollen minimal sein.
- Wasserstrahlgeschwindigkeiten und Einstrahlwinkel möglichst aus dem realen Bereich der von Windkanalmessungen vorgegeben wird (KOGA, 1982).
- Die Dimensionen des Wassertanks sollten keine stark störenden Randbedingungen schaffen, aber die Ausmaße eines Tischaufbaus nicht übersteigen.
- Erzeugte Blasendichten sollten mit fotografischer Technik noch auflösbar und vom Experimentator auszählbar bleiben.
- Einfaches stabiles Bewegungsverhalten der Blasen ohne Tänzeln der Blasen im Strahl.

Abb. 5.3: Aufbau des Blasentanks

- | | |
|--|------------------------------|
| (2) Fotoschlitten | (7) Silicon-Probenschleife |
| (3) Führungsschienen | (8) Wassertemperaturfühler |
| (4) Stativ mit Düsenjustierung | (9) PVC-Grund- u. Deckplatte |
| (6) Leitfähigkeitsmeßsonde | (10) Drosselventil |
| (1) Gasdicht aufschraubbare Plexiglashaube | |
| (5) Gläserner Wassertank (Innenmaße: 601*101*500mm, B*T*H) | |
| (11) Aufnahmerichtung für Videotechnik | |
| (12) Seitenlicht für Videoaufnahmen | |

5.2 EXPERIMENTELLER AUFBAU DES BLASENTANKS

Eine vereinfachte Darstellung der Elemente des neu aufgebauten Wassertanks zeigt Abbildung 5.3. Im wesentlichen handelt es sich um einen Tank mit gläsernen Außenwänden, die von zwei miteinander verstreuten PVC-Platten gehalten werden. Neben der Stabilität dienten sie dem weiteren experimentellen An- und Aufbau. So erhielt die Grundplatte von unten her eingeschraubt eine Leitfähigkeitsmeßsonde, einen Wasserauslaß, eine Siliconprobenschleife und einen Temperaturfühler. Der schematisch gezeichnete Umwälzkreislauf besteht aus einer Zentrifugalpumpe, einem Drosselventil, einer Filterkerze für Schwebeteilchen $>10\mu\text{m}$ und einem Rotameter zur Wasservolumenstrom-Messung. Auslaßdüse ist eine 15cm lange Glaskapillare (Innendurchmesser 3.2mm), die von einem Stativaufbau frei justierbar gehalten wird. Die Deckplatte hatte Bohrungen und einen am Rand umlaufenden Dichtungsring für das gasdichte Aufschrauben einer Plexiglashaube. Auf ihr befinden sich auch Führungsschienen für die fotografische Meßtechnik (Fotoschlitten). Nicht eingezeichnet ist eine Plexiglasglocke in der Größe der Wasseroberfläche außerhalb des Einstrahlpunktes die zur Wasserbegasung und zur Blasenstrommessung verwendet wurde. Die Maße der Apparatur sind in der Legende zu Abbildung 5.3 enthalten. Die verwendeten technischen Geräte sind in Anhang A3 aufgelistet. Eine detaillierte Beschreibung der Meßtechniken folgt.

5.3 MESSDATENERFASSUNG UND AUSWERTUNG

5.3.1 BLASENDYNAMIKMODELL, VIDEOEINSATZ

Die gewählten Einstellgrößen ($\theta=48^\circ$, $I_w=50$ bzw. 80l/h , $D=3.2\text{mm}$, h minimal ($h\geq 5\text{mm}$, Düse unbenetzt!)) produzierten Blasenverteilungen, die sich gemäß Abbildung 5.4 zu einem

70 a

Abb. 5.4: Blasendynamikmodell

relativ einfachen Blasendynamikmodell abstrahieren ließen. Danach lösen sich die Blasen aus dem Wasserstrahl nach einer Strecke s_m und steigen geradlinig die Strecke z_m mit einer radiusabhängigen Aufstiegs geschwindigkeit $u(r)$ hoch. Durch die Fotoposition y_m und dem Einstrahlpunkt y_s ist die geometrische Laufstrecke aller bei y_m fotografiierter Blasen gegeben: (m : Fotoposition in 19mm-Schritten, siehe Abb. 5.4)

$$s_m = (y_s - (m-1/2)1.9\text{cm}) / \cos\theta \quad (5.1)$$

$$z_m = (y_s - (m-1/2)1.9\text{cm}) * \tan\theta \quad (5.2)$$

Die Aufstiegszeit t_r ergibt sich aus $z_m/u(r)$. Die radius-unabhängige Aufenthaltszeit t_s der Blasen im Strahl ergibt sich aus der mittleren Strahlgeschwindigkeit $\bar{v}_s(s_m)$ und s_m . Bei Seitenlicht und schwarzem Hintergrund wurde die gesamte Blasenverteilung in Blickrichtung von Abbildung 5.4 auf Video aufgenommen (auch in Abb. 5.3 angedeutet). Aus der Laufstrecke/Einzelbild von markanten Blasenreflexen im Wasserstrahl ließ sich die s_m -abhängige Wasserstrahlgeschwindigkeit $v_s(s_m)$ bestimmen (Prinzip der Bildauswertung von Abschnitt 3.3.2). Ein bis auf den ersten Zentimeter befriedigender Fit an die Meßwerte ergab ein hyperbelartiges Abklingen von v_s mit s_m :

$$v_s(s_m) \cong (494\text{cm}^2/\text{sec}) / s_m \quad \text{bei } I_w=801/\text{h} \quad (5.3)$$

$$v_s(s_m) \cong (350\text{cm}^2/\text{sec}) / s_m \quad \text{bei } I_w=501/\text{h} \quad (5.4)$$

Daraus ergibt sich durch Integration von v_s^{-1} über s_m die Aufenthaltszeit einer (bei s_m austretenden) Blase im Strahl:

$$t_s = s_m / 2v_s \quad (5.5)$$

Die mittlere Wasserstrahlgeschwindigkeit auf der Strecke s_m :

$$\bar{v}_s(s_m) = s_m / t_s = 2v_s(s_m) \quad (5.6)$$

Damit kann auch die gesamte Aufenthaltszeit im Wasser τ_1 angegeben werden: $\tau_1 = t_s + t_r$ (5.7)

71a

Abb. 5.5: Aufnahmetechnik für die Blasenfotographien

5.3.2 BLASENDICHTEVERTEILUNGEN / FOTOGRAFISCHE TECHNIK

Zur Messung von Blasendichten wurde eine fotografische Technik ausgewählt, die schon von CIPRIANO and BLANCHARD (1981) für den gleichen Zweck erfolgreich verwendet wurde. Mittels Unterdruck wird in einer ins Wasser gestülpten Plexiglasbox ein definiertes Wassersäulenvolumen hochgezogen. Die darin enthaltenen Blasen werden mit einer Kleinbild-Spiegelreflexkamera nach der Dunkelfeldmethode fotografiert.

Abbildung 5.5 zeigt in verschiedenen Ansichten den Aufbau dieser fotografischen Einrichtung. In der von der Boxtiefe vorgegebenen Schrittweite von 19mm konnte damit die Wasseroberfläche in Längsrichtung abgefahren werden. Die Blasenanzahl pro Bild bezieht sich damit auf ein Volumen V_{Foto} ($V_{\text{Foto}}=74.8\text{cm}^3$). Die Fotoposition gibt ein Index m (=Anzahl an Schrittweiten) an:

$$y_1 = (1/2)*19\text{mm}, \dots, y_m = (m-(1/2))*19\text{mm}$$

Abbildung 5.6 ist eine Negativ-Reproduktion einer solchen Blasenfotographie. Aus dem mitfotografierten Maßstab konnte das Abbildungsverhältnis berechnet werden. Alle Aufnahmen wurden auf technisches Fotopapier DIN A4 vergrößert. Anhand dieser Vergrößerungen wurden die fotografierten Blasen mit einer Lochschablone ausgezählt und entsprechend ihrer Größe verschiedenen Radiusintervallen zugeordnet. Bei der hier vorliegenden Arbeit wurden insgesamt 51705 Blasen ausgezählt. Die kleinsten Blasen wurden unter einer Lupe ausgezählt. Tabelle 5.1 gibt die Intervallstufen der Lochdurchmesser der Schablone in Millimeter an. Durch Multiplikation mit 115,8 ergeben sich daraus die realen Blasenradiusintervalle der Auszählung in μm .

72 a

Abb. 5.6: Typische Blasenaufnahme
(Negativ-Darstellung, Verkleinerung
der original DIN A4 Vergrößerung)

5.3.3 CO₂-GASAUSTAUSCH / LEITFÄHIGKEITSMESSUNG

Mit CO₂ wurden am Blasantank Evasions- u. Invasionsexperimente zum Gasaustausch mit und ohne Blasenverteilung durchgeführt. Die rechnerische Behandlung dieser Gasaustauschprozesse ist durch ein einfaches 2- bzw. 3-Box-Modell möglich. Die Ausgangsgleichung dafür ist analog zu Gleichung 2.25 :

$$\begin{aligned}\dot{c}_w V_w &= w_o F_o (\alpha c_A - c_w) + w_v F_v (\alpha c_B - c_w) \\ \dot{c}_w V_w &= L_o (\alpha c_A - c_w) + L_v (\alpha c_B - c_w)\end{aligned}\quad (5.8)$$

L=wF Leitwert der gasaustauschenden Fläche F

Index W : für Wasser

Index A : für Luft

Index O : für Größen des Austauschkanals Wasseroberfläche

Index V : für Größen des Austauschkanals Blasenverteilung

Index ges : für Gesamtgrößen ohne Differenzierung nach Austauschkanälen

Die Bestimmung der Leitwerte für den CO₂-Gasaustausch mit und ohne Blasenverteilung erfolgte durch Auswertung von Leitfähigkeitsmessungen. Das im VE-Wasser gelöste CO₂ verursacht durch Dissoziation eine erhöhte Wasserleitfähigkeit, die der Wurzel aus der CO₂-Konzentration proportional ist (JÄHNE, 1980). Die Leitfähigkeit λ wurde mit einer Sonde kontinuierlich gemessen und über einen ADC von einem LSI-11 Kleinrechner eingelesen (technische Daten; Anhang A3). Da die Pumpenabwärme im Umwälzkreislauf die Wassertemperatur im Tank während der Gasaustauschexperimente ansteigen ließ, war eine Korrektur von λ auf eine feste Bezugstemperatur von 20°C notwendig. Deshalb wurde mit einem pt100-Fühler die Wassertemperatur ebenfalls kontinuierlich mitgemessen und für Temperaturkorrekturen verwendet (Temperaturkoeffizienten für die Korrektur von λ auf $\lambda(20^\circ\text{C}) = \lambda_{20}$ nach JÄHNE, 1980).

Evasionsexperimente:

Die Begasung des Wassers für Evasionsexperimente mit CO_2 (auch bei Edelgasstandard He/ CH_4 / Xe) erfolgte mit einer Membranpumpe im Umwälzverfahren. Dieses Verfahren entspricht dem bei Einzelblasenmessungen (Abschnitt 3.1.1). Aufgrund der Versuchsbedingungen ist die Luftkonzentration c_a vernachlässigbar. Die Annahme, daß auch die Gaskonzentration in der Blase ungefähr Null bleibt, ist eine vor allem für kleine Blasen unbefriedigende, hier aber notwendige Näherung. Gleichung 5.8 vereinfacht sich damit zu:

$$\dot{c}_w V_w = -(L_0 + L_v) c_w \quad (5.9)$$

Als Lösung ergibt sich ein exponentielles Abklingverhalten mit einer Einstellzeit $\tau(c)$ für die Wasserkonzentration. Wegen $\lambda \sim c^{1/2}$ folgt für die Einstellzeit der Leitfähigkeit $\tau(\lambda) = 2\tau(c)$. Für die Auswertung des Abklingverhaltens von λ_{20} wurden zwei verschiedene Wege gegangen, die innerhalb ihrer Meßgenauigkeit zu identischen Ergebnissen führten:

1. Direkte kontinuierliche Bestimmung des Leitwertes L nach folgender Formel (JÄHNE, 1980):

$$L = 2V_w \dot{\lambda}_{20} / \lambda_{20} \quad (5.10)$$

Die hier kontinuierlich erhaltenen Werte für L werden nach einer angenommenen $Sc^{-1/2}$ -Temperaturabhängigkeit auf 20°C korrigiert und über das gesamte Experiment gemittelt ($Sc(T)$ -Werte nach JÄHNE, 1985).

2. Ein linearer Fit an die logarithmierten Werte von λ_{20} liefert $\tau(\lambda_{20})$. Als Lösung von Gleichung 5.9 ergibt sich dann:

$$L = 2V_w / \tau(\lambda_{20}) \quad (5.11)$$

Hierbei ist eine kontinuierliche Temperaturkorrektur nicht möglich. Der so erhaltene Leitwert konnte nur von einer mittleren Wassertemperatur des Versuchs auf 20°C korrigiert werden.

Invasionsexperimente:

Bei Invasionsexperimenten erfolgte die Begasung des Wassers aus einer reinen CO_2 -Atmosphäre heraus ($c_w(t=0)=0$, $c_A=1$, $c_B \approx 1$ Gasaustausch vernachlässigt!). Die Lösung von Gleichung 5.8 ist in diesem Fall ein Anstieg von c_w mit $(1-\exp(-t/\tau))$ gegen einen Sättigungswert $c_w(\infty)$:

$$c_w(t) = c_w(\infty) (1 - \exp(-t/\tau(c))) \quad \tau(c) = V_w/L \quad (5.12)$$

Da c_w proportional zu λ^2 ist, kann hier $\tau(c)$ nur durch einen e-Fit an die gemessenen $\lambda^2(20^\circ\text{C})$ -Werte gewonnen werden. Der erhaltene Leitwert wird noch mit einer $\text{Sc}^{-1/2}$ -Temperaturabhängigkeit korrigiert.

5.3.4 EDELGAS-AUSTAUSCH / GASCHROMATOGRAPHIE

Als Tracer für den Stoffaustausch durch Modellblasenverteilungen dienten die gleichen Gase (hier nur Invasionsexperimente). Vieles ähnelt hier dem Vorgehen bei Gasaustauschmessungen an Einzelblasen. So wurde ein ähnlich zusammengesetzter Edelgasstandard (74Vol% Xe, 19Vol% CH_4 , 7Vol% He) im Umwälzverfahren in das Wasser des Tanks eingebracht. Die Tracerkonzentrationen wurden auch am Blasentank gaschromatographisch gemessen. Da über die gaschromatographische Technik schon in den Abschnitten 3.1.3, 3.1.5 und Anhang A3 berichtet wird, sollen hier nur die Modifikationen des Systems für den Einsatz am Blasentank erwähnt werden. Um die Abnahme der Tracergaskonzentration direkt im Wasser messen zu können, entwickelte BÖSINGER (in Vorb.) eine neue Probenschleifentechnik, die auch am Blasentank zum Einsatz kam.

Prinzip und Vorteile der neuen Probenschleifentechnik

Das Probenschleifenvolumen wird bei dieser Technik von einem Stück Siliconschlauch gebildet und direkt in den gashaltigen Wasserkörper gesetzt. Das verwendete Silicon stellt für Gase eine permeable Wand dar. Nach einer anfänglichen N_2 -Spülung der Siliconschleife diffundiert der Stickstoff in das ihn umgebende Wasservolumen, wogegen sich alle anderen wasserseitig vorhandenen Gaskonzentrationen entsprechend ihren Partialdrücken diffusiv im Schlauch einstellen. Ein Meßprogramm an einem LSI-11 Kleinrechner übernimmt das Starten und Auswerten von Chromatogrammen. Eine vom Rechner aus ansprechbare Schaltelektronik besorgt ein kurzzeitiges Umschalten zweier Miniatur-Magnetventilweichen und übernimmt damit das Einspülen des Gasvolumens der Probenschleife in die Trennsäule des Gaschromatographen. Um im Schema von Abbildung 3.3 zu bleiben bedeutet dies:

- An Stelle der Festmontage am Injektorblock wird die Probenschleife ((2) in Abb.3.3) mit gasdichten Teflonzuleitungen direkt in den edelgashaltigen Wasserkörper gesetzt.
- Weg (3) und Zuleitungen für Weg (2) in Abb.3.3 entfallen.
- Eine Automatisierung des früheren Handwechselschalters am Injektorblock erlaubt bei längeren Abklingmessungen von c_w das rechnergesteuerte Starten von Gaschromatogrammen in vorgebbaren Taktzeiten.

Eine genauere Beschreibung der neuen Probenschleifentechnik und ihrer Schaltelektronik zur Automatisierung der Chromatographie befindet sich bei BÖSINGER (in Vorb.). Bei den am Blasentank durchgeführten Abklingmessungen der Gaskonzentration im Wasser wurde eine Taktzeit von 20min vorgegeben.

Rechnergestützte Auswertung von Gaschromatogrammen

Das WLD-Signal eines Chromatogramms wird von einem speziellen Verstärker an das Kleinrechnersystem angepaßt und dann

eingelezen (HUBER, 1984). Ein Auswerteprogramm erlaubt die schnelle Berechnung von Peakhöhen und Peakflächen nach ähnlichen Überlegungen und Vorgehensweisen wie per Hand in Abschnitt 3.3.5. Da Peakhöhe und Peakfläche (HUBER, 1984) der Gaskonzentration proportional sind, waren immer zwei Datensätze für einen e-Fit an das Abklingverhalten von c_w vorhanden. Die erhaltenen Abklingzeiten $\tau(c)$ ergeben im Boxmodell folgenden Leitwert für den Gasaustausch:

$$L = V_w / \tau(c) \quad (5.13)$$

Diese Leitwerte wurden noch mit einer $Sc^{-1/2}$ -Temperaturabhängigkeit von der mittleren Wassertemperatur während des Versuchs auf 21°C korrigiert ($Sc(T)$ -Werte nach JÄHNE, 1985). Alle so gewonnenen Ergebnisse werden in Kap. 7 diskutiert.

5.3.5 OBERFLÄCHENSPANNUNG, BLASEN- UND WASSERSTRÖME

Die Messung der Oberflächenspannung σ wurde mit einem Tensiometer der Firma Krüss (Anhang A3) durchgeführt. Zur Anwendung kommt dabei die sogenannte Ringmethode. Oberflächenspannungswerte in dyn/cm ergeben sich dabei direkt aus einer geräteeigenen Skala. Die σ -Meßwerte in Kapitel 6 sind jeweils Mittelwerte mehrerer Messungen bei 25°C.

Der Wasservolumenstrom I_w (in l/h) wurde durch ein Drosselventil auf 50 bzw. 80 l/h eingestellt. Ein Rotameter diente zur Ablesung und zur Überprüfung der Konstanz von I_w . Bei einem Düsendurchmesser von $D=3,2$ mm ergibt sich damit eine Austrittsgeschwindigkeit von 173 bzw. 276 cm/sec.

Der total eingerissene Blasenvolumenstrom I_A wurde durch überstülpen einer Abzugsglocke über den gesamten Blasenanstiegsbereich gemessen. Ein Seifenblasenstrommesser im Auslaß der Glocke diente zur Bestimmung von I_A .

6. RESULTATE DER GEMESSENEN BLASENVERTEILUNGEN

Das in Abschnitt 5.3.1 vorgestellte Blasendynamikmodell mit einem Einstrahlwinkel von $\theta=48^\circ$ gilt für alle gemessenen Blasenverteilungen. Bei einem Wasserstrahlstrom von 80l/h wurden zwei Modellblasenverteilungen mit und ohne CO₂-Invasion in VE-Wasser aufgenommen (Abkürzung: 80/Inv, 80/VE). Wegen der stärkeren Blasenentwicklung wurden alle Aufnahmen von Modellblasenverteilungen in verunreinigtem Wasser nur bei einem I_w von 50l/h gemacht. Die Auswahl der Verunreinigungen erfolgte nach zwei Gesichtspunkten. Erstens sollten mit geringen Konzentrationen löslicher oberflächenaktiver Substanzen verschiedene starke Absenkungen in der Oberflächenspannung erreicht werden. Diese Forderung erfüllt die Verwendung von Propanol und Spülmittel. Zweitens sollten realitätsbezogene Verunreinigungen nach ihrer Wirkung auf den Blasenbildungsprozeß hin untersucht werden. Deshalb die Verwendung von Meersalz und Spülmittel. Als Vergleichsgröße wurde auch für diesen geringeren Wasserstrahlstrom von 50l/h eine Blasenverteilung in VE-Wasser photographisch festgehalten. In Tabelle 6.1 sind die photographierten Blasenverteilungen, die dafür im weiteren verwendeten Abkürzungen und die dazugehörigen Meßwerte der Oberflächenspannung zusammengestellt.

Abb. 6.1: Graphische Darstellung einiger Werte der Zählratenmatrix $N_{m,n}$ (4 verschiedene Radiusbereiche)

$n=2$	$40.5 < r < 63.7 \mu\text{m}$
$n=5$	$115.8 < r < 173.7 \mu\text{m}$
$n=7$	$231.6 < r < 289.6 \mu\text{m}$
$n=9a+b+c$	$405.4 < r < 579.1 \mu\text{m}$

I_w (l/h)	Tankinhalt	Abk.	σ (dyn/cm)
80 (*) (o)	gashaltiges VE-Wasser	80/VE	69.9
80 (o)	CO ₂ -Invasion, VE-Wasser	80/Inv	69.9
50 (o)	Ve-Wasser	50/VE	71.0
50 (o)	" " mit 0,8Vol% Propanol	50/P1	65.1
50 (o)	" " mit 1,6Vol% Propanol	50/P2	60.4
50 (o)	" " mit 0,16Vol% _∞ Spülmittel	50/Spül	45.3
50 (o)	" " mit typ. Meersalzkonz.	50/Salz	61.4

Tabelle 6.1: Zusammenstellung der fotografierten Modellblasenverteilungen. Variiert wurde nur I_w und σ .

(*) An dieser Modellblasenverteilung wurden alle Evasionsexperimente zum Gasaustausch durchgeführt.

(o) Diese Modellblasenverteilungen dienten der Parametrisierung der Blasendichtespektren.

6.1 RÄUMLICHE VERTEILUNG DER BLASENDICHTEN

Die Auswertung der Blasenfotos einer Modellverteilung ergab eine Zählratenmatrix $N_{m,n}$ (Positionsindex $m=1-26$, Radiusbereichsindex $n=1, \dots, 8, 9abc, 10abcd, 11ab$). Nur für die Meßreihe zu 80/VE wurden die Radiusbereiche 9-11 nochmals wie angegeben untergliedert, und die komplette Matrix in Anhang A5 dokumentiert. Diese Meßreihe hat eine Sonderstellung, da bei $I_w=80$ l/h alle Gasaustauschmessungen durchgeführt wurden.

In Abbildung 6.1 sind vier typische Radiusbereiche der Zählratenmatrix $N_{m,n}$ zu 80/VE graphisch über die Fotoposition (räumliche y -Achse im Versuch) aufgetragen. Die kleinen Blasen des Radiusbereichs 2 scheinen sich weitgehend homogen im Tankvolumen zu verteilen. Erst ab Radiusbereich 5 macht sich der schnellere Aufstieg größerer Blasen bemerkbar. Die großen Blasen des Radiusbereichs 9a+b+c sind nur noch in Einstrahlhöhe zu finden. Dabei fallen hohe Fluktuationen bei

80 a

Abb. 6.2: Blasendichtespektren für $I_w=501/h$

geringen Zählraten auf. Eine erhöhte statistische Sicherheit kann hier nur durch häufigeres Photographieren erreicht werden. Für alle weiteren photographischen Meßreihen ist in Anhang A5 nur die Zählrate N_n angegeben: $N_n := \sum N_{n,n}$ (6.1)

6.2 BLASENDICHTESPEKTREN

Aus den Zählraten N_n lassen sich Dichtespektren $\phi_n(r_n)$ für die Blasenanzahl berechnen. Bezugsvolumen ist dabei das gesamte photographierte Oberflächenvolumen $V=26V_{\text{Foto}} \approx 0.002\text{m}^3$.

$$\phi_n = N_n / (V\Delta r_n) \quad \text{Anzahl / m}^3(\Delta r=1\mu\text{m}) \quad (6.2)$$

Die Abbildungen 6.2 und 6.3 zeigen die Blasendichtespektren ϕ_n für alle photographierten Modellverteilungen. Wie bei WU (1981) ergeben sich in der Form sehr ähnliche Spektren mit einem Maximum bei $r \approx 70\mu\text{m}$.

Die Verunreinigungen erhöhen die Blasendichten für $r < 600\mu\text{m}$ generell. In Salzwasser geht diese Überhöhung für Radien $r < 200\mu\text{m}$ aber wieder verloren. Große Blasen mit Radien $r > 600\mu\text{m}$ kommen verstärkt in VE-Wasser ohne Verunreinigungen vor.

Wegen der vermuteten r^{-s} -Abhängigkeit der rechten Spektrumsflanke wurden für alle ϕ_n -Spektren lineare Fits an die doppellogarithmischen Darstellungen im Radiusbereich (r_3-r_7) $64\mu\text{m} < r < 579\mu\text{m}$ versucht. Die Ergebnisse faßt Tabelle 6.2 zusammen:

	80/VE	80/Inv	50/VE	50/P1	50/P2	50/Spül	50/Salz
s	3.3±0.1	3.1±0.2	3.6±0.2	2.9±0.2	2.9±0.2	3.3±0.3	2.7±0.3

Tabelle 6.2: Exponent s der Radiusabhängigkeit

81 a

Abb. 6.3: Blasendichtespektren für $I_w=801/h$

Die Exponenten schwanken innerhalb der Fehler um den Wert $s=3,0$. Nur für 50/VE ergibt sich mit $s=3,6\pm 0,2$ eine leicht signifikante Abweichung. Die Dichtespektren lassen aber auch eine differenziertere r^{-s} -Auswertung zu:

$$r_4-r_5: (81\mu\text{m} < r < 174\mu\text{m}): s \approx 5$$

$$r_6-r_9: (174\mu\text{m} < r < 579\mu\text{m}): s \approx 2,5$$

Eine solche abgestufte Radiusabhängigkeit zeigen auch die bei WU zitierten Daten von Johnson and Cooke. Die Radiusabhängigkeiten aller Modellspektren liegen im Bereich der Ergebnisse von Feld- und Windkanalmessungen (Kapitel 4). Die produzierten Modellblasenverteilungen stellen damit eine realitätsnahe Laborsimulation dar. Diese Tatsache verschafft auch allen anderen Modellergebnissen einen hohen Realitätsbezug.

Zwischen 80 und 100 μm beginnt der Spektrumsanstieg abzuflachen. Links vom Maximum bei $r \approx 70\mu\text{m}$ fällt das Dichtespektrum wieder ab. Daß dieser linksseitige Spektrumsabfall durch die Werte des untersten Radiusbereichs nicht bestätigt wird, ist nicht bedeutsam, da dessen Zählraten aus mehreren Gründen unzuverlässig und viel zu hoch sind (Abs. 5.3.2). In Abbildung 6.3 wird die im Invasionsexperiment 80/VE geförderte Blasenauflösung für Radien $r < 70\mu\text{m}$ anhand eines verstärkten linksseitigen Spektrumsabfall deutlich. Trotz ist nicht die Blasenauflösung, sondern eine abnehmende Produktionsrate der Hauptgrund für den cut-off des Spektrums in diesem Radiusbereich. Dafür spricht neben der Tatsache, daß alle Spektren einen linksseitigen Abfall aufweisen, vor allem die Blasenoberflächenverteilung (Abbildung 6.5), die schon für $r \leq 100\mu\text{m}$ - also einen Bereich, wo noch keine Auflösung stattfinden dürfte - einen Abfall zeigt.

82 a

Abb. 6.4: Massenfluß $j_n \sim \Phi_{nUSRB}$ als Funktion des Blasenradius (Abschnittsweise Annahmen für die Blasenauftiegs geschwindigkeit u)

6.3 ÜBERPRÜFUNG THEORETISCHER MODELLVORHERSAGEN

Eine Umstellung von Gleichung 4.1 mit Gleichung 4.3 und $z=0$ ergibt eine zur theoretischen Vorhersage für die Blasenproduktionsrate (KERMAN, Gleichung 4.3) äquivalente Behauptung:

$$j_M(r_n) \sim \Phi_n u \rho_B V_B \sigma = \text{Massenfluß} = \text{konstant} \quad (6.3)$$

(kg / m² sec $\Delta r=1\mu\text{m}$)(dyn/cm)

Graphik 6.4 stellt eine Überprüfung dieser Aussage dar. Der Konstanz von u_n^3 aus Gleichung 4.3 wird dadurch Rechnung getragen, daß nur Messungen zu $I_w=50\text{l/h}$ verglichen werden. Die Modellvorstellung einer Gleichverteilung des Massenflusses (produzierten Blasenvolumens) über lineare Radiusintervalle wird von Abbildung 6.4 deutlich widerlegt. Interessant ist, daß in sehr guter Übereinstimmung bei allen Blasenverteilungen im verunreinigten Wasser das Maximum des Luftmassenstroms bei $500\mu\text{m}$ liegt. Die vermehrt in reinem VE-Wasser auftretenden großen Blasen verschieben das Maximum auf $750\mu\text{m}$.

Annahmen zur Blasenauftiegs geschwindigkeit

Die zur Erstellung der Graphiken 6.4 und 6.5 verwendeten Blasenauftiegs geschwindigkeiten ergeben sich aus Abb. 2.2. Danach beschreibt Formel 2.4 die Meßergebnisse im Bereich $174 < r < 580\mu\text{m}$ bei leichter Überhöhung recht gut. Für kleinere Blasenradien scheint eher eine Bewegung nach der Stokes-Formel 2.5 zuzutreffen. Für große Blasen ist die Annahme von $u=35\text{cm/sec}$ experimentell bestätigt (Abschnitt 2.1). Die Verwendung dieser Aufstiegs geschwindigkeiten des sauberen Falls für verunreinigtes Wasser muß mangels direkter Blasen geschwindigkeitsmessungen am Tank als notwendige Näherung hingenommen werden. Die Differenzen in den Aufstiegs geschwindigkeiten zwischen sauberem und verunreinigtem Fall

sind nur für die Radien größer $600\mu\text{m}$ markant (Abb. 2.5). Solch große Blasen verließen die Blasenverteilung aber so schnell, daß die Ausbildung von verunreinigten Blasenoberflächen angezweifelt werden kann.

Alle Auswertungen, die die gemessenen Blasenanzahlen mit diesem abgeschätzten Dynamikverhalten verbinden, sind natürlich mit den Unsicherheiten dieser Abschätzungen behaftet.

Anstelle einer Blasenvolumen-Gleichverteilung über lineare Radiusintervalle ist eine Oberflächen-Gleichverteilung über logarithmische Radiusintervalle $\Delta \ln r = \Delta r / r$ eine physikalisch natürlichere Annahme für den Blasenbildungsprozeß. Der Energiefluß zur Blasenoberflächenproduktion ist nach Gleichung 6.4 aus den gemessenen Blasenspektren zu berechnen. Die Oberflächenenergiedichte ist dabei die Oberflächenspannung.

$$j_e(r_n) = \Phi_n \sigma F_0 = \text{Energiefluß} / \Delta r \quad (6.4)$$

(J / m² sec $\Delta r = 1\mu\text{m}$)

Gibt es eine Gleichverteilung der produzierten Blasenoberfläche/ $\Delta \ln(r)$ so muß $(j_e * r)$ über $\log(r)$ aufgetragen konstant sein. Da $(j_e * r)$ proportional zu j_w ist, läßt sich diese Behauptung ebenfalls leicht anhand von Abbildung 6.4 widerlegen (gedachte logarithmische x-Achse in Abbildung 6.4).
 ==> Keine Oberflächen-Gleichverteilung über log. Intervalle

Ist die totale Blasenoberflächenproduktion unabhängig von der Oberflächenspannung?

Der auftreffende Wasserstrahl überträgt bei $I_w = 50\text{l/h}$ eine konstante mechanische Leistung von ungefähr 21mW auf das Wasservolumen. Dieser Energiefluß wird größtenteils durch die Wasserbewegung im Tank aufgezehrt. Die dabei absorbierte Leistung dürfte bei gleicher Wasserviskosität und Dichte im

Wasser nicht von der Oberflächenspannung abhängen. Folglich müßte ein konstanter, von der Oberflächenspannung unabhängiger Leistungsanteil für die totale Blasenoberflächenproduktion zur Verfügung stehen. Rechnerisch ergibt sich dieser totale Energiefluß der in der Oberfläche der gesamten Blasenverteilung steckt folgendermaßen: ($j_E(r_n)$ nach 6.4)

$$j_E(\text{total}) = \sum_n j_E(r_n) (\text{Spektrumsbreite}) (\text{Wasseroberfläche})$$

	50/VE	50/P1	50/Salz	50/P2	50/Spül	80/VE
$j_E(\text{total})$ (mW)	1.01	2.27	1.83	2.68	1.66	3.5
σ (dyn/cm)	71.0	65.1	61.4	60.5	45.3	69.9
Oberflächenproduktion (cm ² /s)	142	499	298	442	366	501

Tabelle 6.3

Mit den in Tabelle 6.3 zusammengestellten errechneten Werten für $j_E(\text{total})$ kann eine Unabhängigkeit der in den Blasen steckenden Energie von der Oberflächenspannung bzw. eine Konstanz derselben nicht gezeigt werden. Der Energieflußanteil $j_E(\text{total})$ beträgt 4-15% des gesamten Energieeintrags. Er nimmt mit fallender Oberflächenspannung zu. Im Vergleich dazu nimmt die produzierte Blasenoberfläche mit fallender Oberflächenspannung noch stärker zu ($j_E(\text{total})/\sigma$ als Funktion von σ).

6.4 BLASENOBERFLÄCHEN-VERTEILUNGEN

Wieviel Oberfläche steuert jeder einzelne Radiusabschnitt zur Gesamtoberfläche einer Blasenverteilung bei?

Um diese Frage zu klären, muß erst aus den gemessenen Blasenanzahlen in V_{Foto} auf die Gesamtanzahl im Wassertank hochgerechnet werden. Für jeden Radiusabschnitt $(\Delta r)_n$ mit

85a

Abb. 6.5: Flächentreue Darstellung der Oberflächenverteilung aller Modellblasenverteilungen.

dem mittleren Radius r_n errechnet sich die totale Blasenanzahl $N_{\text{ges}}(r_n)$ nach folgender Gleichung:

$$N_{\text{ges}}(r_n) = \sum_m ((s_m u/v_s) + z_m) N_{m,n} / h \quad (6.6)$$

Dabei ist h die Höhe des fotografierten Volumens. Die Blasenanzahl auf der Strecke s_m muß aufgrund ihres schnelleren Transports mit dem Faktor u/v_s gewichtet werden. Für die Größe u gilt die abschnittsweise Definition nach Abschnitt 6.3, allerdings mit $u=v_s$ für den Radiusbereich $r_{10}-r_{11}$ ($\Leftrightarrow u \approx 35 \text{ cm/sec}$ für alle Aufstiegspositionen m von Blasen aus diesem Radiusintervall). Für die Berechnung der mittleren Wasserstrahlgeschwindigkeit v_s , der Strecken s_m und z_m wurden die Gleichungen 5.6, 5.1 und 5.2 verwendet. Durch Multiplikation mit der Einzelblasenoberfläche ergibt sich aus Gleichung 6.6 eine Formel für die totale Blasenoberfläche $F_V(\Delta r_n)$ im Radiusbereich Δr_n :

$$F_V(\Delta r_n) = \sum_m ((s_m u/v_s) + z_m) N_{m,n} 4\pi r_n^2 / h \quad (6.7)$$

Bei Multiplikation von $F_V(\Delta r_n)$ mit r_n und Normierung auf ein generelles $\Delta r = 1 \mu\text{m}$ ergibt sich bei halblogarithmischer Auftragung eine flächentreue Darstellung der Beiträge der Radiusabschnitte an Gesamtblasenoberfläche (Abbildung 6.5). Deutlich sichtbar wird dabei, daß der Hauptanteil an Oberfläche von Blasen mit Radien $r \approx 100 \mu\text{m}$ gebildet wird. Nur für 80/VE entsteht ein zweites Maximum für $r > 600 \mu\text{m}$, da hier verstärkt größere Blasen auftraten. Gegenüber VE-Wasser zeigen die Messungen in verunreinigtem Wasser eine bimodale Überhöhung der produzierten Blasenoberflächen bei Radien von $100 \mu\text{m}$ und $300 \mu\text{m}$.

7. GASAUSTAUSCHEXPERIMENTE MIT BLASENVERTEILUNGEN

7.1 ERGEBNISSE DER MESSUNGEN NACH DEM INTEGRALEN BOXMODELL

Bei den integralen Gasaustauschmessungen nach den Vorstellungen des Boxmodells wurde das exponentielle Abklingen bzw. Ansteigen der Gaskonzentrationen im Wassertank gemessen. Die Austauschwirkung der Wasseroberfläche wurde zunächst separat bestimmt (Index 0), um sie dann bei Messungen mit Blasenverteilungen (Index ges) rechnerisch eliminieren zu können. Dazu wurde die Wasserdüse eingetaucht um eine Blasenentwicklung zu verhindern. Die Umwälzung blieb dabei eingeschaltet um bis auf die Bläschen identische Bedingungen für die Messung von L_0 gegenüber L_{ges} aufrecht zu erhalten. Damit beschreiben die gemessenen w_0 -Werte bewußt nicht den Gasaustausch einer glatten freien Wasseroberfläche und liegen deshalb um das dreifache über den Transfargeschwindigkeiten des glatten Falls (w_0 -Werte für den glatten Fall: JÄHNE, 1980). Entsprechend den in den Abschnitten 5.3.3 und 5.3.4 beschriebenen Meß- und Auswerteverfahren ergaben sich folgende Leitwerte und Transfargeschwindigkeiten:

L (cm ³ /s), w (10 ⁻³ cm/s)	L_0	w_0	L_{ges}	L_v	
Helium	simultane	1,04	1,72	11,72	10,68
		(0,5%)	(0,5%)	(0,7%)	(0,8%)
Methan	Evasions-	0,56	0,92	5,42	4,86
		(4,5%)	(4,5%)	(0,8%)	(1,0%)
Xenon	messung	0,41	0,67	4,37	3,96
		(10%)	(10%)	(1,6%)	(2,1%)
CO ₂	Evasion	0,40	0,65	3,6	3,2
		(6%)	(6%)	(5,5%)	(6,2%)
CO ₂	Invasion	0,51	0,84	----	----
		(9,5%)	(9,5%)		

Tabelle 7.1: Leitwerte und Transfargeschwindigkeiten bei 21°C und $I_w=801/h$ in VE-Wasser

Helium/Methan/Xenon

Für diese Tracergaskombination wurde zur Bestimmung von L_0 und L_{ges} jeweils eine Messung durchgeführt. Der einzige angebbare Fehler ist der Fehler der Fits an das exponentielle Abklingverhalten der Chromatogrammpeaks. Wegen der simultanen Messung aller 3 Gase liegen Bedingungen vor, die einen hydrodynamisch ungestörten Test der Schmidtzahlabhängigkeit an den Werten von L_0 und L_v erlauben. Nach Gleichung 3.10 ergeben sich mit den Diffusionskonstanten von Anhang A4 folgende Schmidtzahlexponenten:

n aus ($L_0(\text{He})/L_0(\text{CH}_4)$)	: 0.45
n aus ($L_0(\text{He})/L_0(\text{Xe})$)	: 0.56
n aus ($L_v(\text{He})/L_v(\text{CH}_4)$)	: 0.56
n aus ($L_v(\text{He})/L_v(\text{Xe})$)	: 0.60

Der Exponent n bleibt unter $2/3$; Damit bezieht sich L_0 auf eine bewegte Wasseroberfläche und L_v dürfte hauptsächlich vom Gasaustausch großer Blasen geprägt sein. Wegen der nur mit 20-30% Genauigkeit reproduzierbaren hydrodynamischen Bedingungen zweier Blasenverteilungen zu $I_w=801/h$ ist hier ein Vergleich mit den CO_2 -Ergebnissen nicht sinnvoll.

Die CO_2 -Ergebnisse für L_0 und L_{ges} sind Mittelwerte aus mehreren Messungen zu $I_w=801/h$. Hier ergeben sich die Fehler aus den Schwankungen der Messungen untereinander. Für die Auswertung wurde nur der Leitfähigkeitsbereich $17 < \lambda < 40 \mu\text{S}$ herangezogen, da ein exponentieller Verlauf am besten oberhalb eines mehrfachen der Nulleitfähigkeit von ungefähr $1 \mu\text{S}$ gewährleistet ist. Für die Tatsache, daß $L_{ges}(\text{CO}_2)$ unterhalb der Werte von Xenon und Methan liegt, lassen sich nur I_A -Unterschiede (d.h. kleine Differenzen in der Einstrahlhöhe) beider Meßreihen verantwortlich machen.

Die CO_2 -Invasionsmessung zeigt im Blasenspektrum von $80/Inv$ die erwartete verstärkte Auflösung kleiner Blasen. Bei der Auswertung bzgl. des Gasaustausches wurde aber klar, daß $c_A(\text{CO}_2)=1$ nicht konstant gegeben war. Die Messungen mußten

verworfen werden. Nur über die reine Wasseroberfläche zeigen die CO_2 -Invasionsmessungen annehmbare Ergebnisse. Die leichte Überhöhung der Leitwerte $L_0(\text{CO}_2)$ gegenüber dem Evasionsfall ist eine verständliche Erscheinung: CO_2 -beladenes Grenzschichtwasser ist leicht schwerer als unbeladenes. Sein Absinken erhöht die Oberflächenerneuerung.

7.2 ERGEBNISSE NACH OHM'SCHER LEITWERTADDITION

Leitwertberechnung mit der Näherung $c_a=0$ und $(dc_a/dt)=0$

Sieht man den Gasaustausch einer Blasenverteilung im Ohmschen Schaltbild, so ergibt sich der Gesamtleitwert L_v aus der Addition der Leitwerte aller Einzelblasen der Verteilung. Rechnerisch bedeutet dies Formel 6.6 für die totale Blasenanzahl im Tank mit der Transfergeschwindigkeit und der Oberfläche jeder Einzelblase zu gewichten:

$$L_v = \sum_n L_v(\Delta r_n) = \sum_{n,m} ((s_{n,u}/v_s) + z_n) N_{n,m} 4\pi r^2 w_B(r_n) / h_{\text{Box}} \quad (7.1)$$

Für die Einzelblasentransfergeschwindigkeiten der Tracergase lagen ausreichend Werte aus dem ersten Teil dieser Arbeit vor. Für $w_B(\text{CO}_2)$ wurden von SCHODER (1984) nicht genügend Werte für Radien $r < 1000 \mu\text{m}$ bestimmt. Deshalb fehlt hier eine Berechnung von L_v nach Gleichung 7.1 für Kohlendioxid. Mit L_v nach Gleichung 7.1 läßt sich neben der Bestätigung der integralen Boxmodellerggebnisse die Beantwortung dreier wichtiger Fragen erreichen:

1. Treffen die gemessenen Transfergeschwindigkeiten von Einzelblasen in Blasenverteilungen ebenfalls zu?
2. Stimmt das verwendete Blasendynamikmodell mit der Realität überein?
3. Welche Radiusbereiche einer Blasenverteilung sind für den Gasaustausch verantwortlich?

Aus der doppellogarithmischen Darstellung der Einzelblasentransfergeschwindigkeiten (Abbildung 3.15) ergaben sich die folgenden in Gleichung 7.1 verwendeten funktionalen Näherungen für $w_B = w_{Bl}(r_B)$:

$$\left. \begin{array}{l} w_{Bl}(\text{He}) \cong 13,00 * r^{1.7} \\ w_{Bl}(\text{Me}) \cong 4,40 * r^{1.7} \\ w_{Bl}(\text{Xe}) \cong 5,50 * r^{1.7} \end{array} \right\} \text{für } 17 < r < 811 \mu\text{m}$$

$$\left. \begin{array}{l} w_{Bl}(\text{He}) \cong 0,029 * r^{-0.6} \\ w_{Bl}(\text{Me}) \cong 0,012 * r^{-0.6} \\ w_{Bl}(\text{Xe}) \cong 0,0143 * r^{-0.6} \end{array} \right\} \text{für } 811 < r < 1390 \mu\text{m}$$

(w_{Bl} in (cm/sec), r in (cm), alle Werte für 21°C) (7.2)

Die gemessenen w_{Bl} -Werte haben den Vorteil, daß sie die Gasaustauschprozesse bei der Blasenbildung und beim Zerplatzen der Blasen mitbeschreiben. Bei der Berechnung der Leitwerte nach Gleichung 7.1 wird dieselbe grobe Näherung ($c_g=0$, $dc_g/dt=0$) wie bei den Messungen nach dem Boxmodell gemacht. Im Idealfall müßten beide Wege zu identischen Ergebnissen führen.

Leitwertberechnung unter Berücksichtigung von $(dc_g/dt) \neq 0$

Die Berechnung des Gesamtleitwerts einer Blasenverteilung aus Einzelblasentransfergeschwindigkeiten hat den Vorteil, daß sich die exponentiell ansteigende Tracergaskonzentration in der Blase rechnerisch berücksichtigen läßt. Der Gasfluß in die Blase nimmt mit zunehmender Aufenthaltszeit exponentiell ab. Die Einstellzeit dafür gibt die Gleichung 2.39 an:

$$\tau_0 = r / (3aw)$$

Die Aufenthaltszeit einer Blase im Tank ist gegeben durch die Gleichung 5.7 (mit 5.5, 5.1 und 5.2):

$$\tau_1 = (z_n/u) + (g_n/(2v_g))$$

So ergibt sich eine effektive Blasentransfergeschwindigkeit w_{eff} durch Integration der abnehmenden Konzentrationsdifferenz über diese Aufenthaltszeit (JÄHNE, WAIS und BARABAS, 1984):

$$w_{eff} = w_{Bl}(\tau_0/\tau_1)(1 - \exp(-\tau_1/\tau_0)) \quad (7.3)$$

90a

Abb. 7.1: Berechnete Leitwertverteilung für den Gasaustausch der Blasenverteilung zu 80/VE. Mit eingezeichnet: Oberflächenverteilung

Setzt man in Gleichung 7.1 für w_b w_{err} -Werte ein, ergibt sich die in Abbildung 7.1 gezeigte Leitwertverteilung. Diese flächentreue Darstellung zeigt deutlich einen starken Abfall des Leitwertes mit abnehmendem Radius. Die Leitwertverteilung bleibt dabei unbeeinflusst von der Tatsache, daß das Angebot an Blasenoberfläche für Radien $r < 300 \mu\text{m}$ noch einmal stark ansteigt (ebenfalls Abbildung 7.1). Aufsummiert ergibt sich eine totale austauschende Blasenoberfläche von $76,7 \text{ cm}^2$. Das sind ungefähr 13% der freien Wasseroberfläche.

Den Gasaustausch der Blasenverteilung zu 80/VE machen mit 80%igen Anteil die großen Blasen mit Radien $r > 600 \mu\text{m}$. Ein kompletter cut-off für den Gasaustausch ist bei $r \approx 300 \mu\text{m}$ zu beobachten. Er ist entscheidend geprägt vom Verhalten von w_{err} in Gleichung 7.1. Die Blasen mit Radien $r < 300 \mu\text{m}$ bieten zwar bei $r \approx 100 \mu\text{m}$ noch einmal ein Maximum an Austauschoberfläche, die Wirkung bleibt aber minimal, da die Blasen bzgl. des Gasaustausches schnell ins Gleichgewicht kommen und ihre Oberfläche während des weiteren Aufstiegs wirkungslos bleibt. Da Blasen mit Radien $r > 1400 \mu\text{m}$ nicht beobachtet wurden, weist die Leitwertverteilung auf der rechten Seite ebenfalls einen scharfen cut-off auf.

7.3 VERGLEICH UND DISKUSSION DER ERGEBNISSE

Eine Gegenüberstellung der Leitwerte der verschiedenen Meß- und Berechnungsweisen gibt Tabelle 7.2:

	He	CH ₄	Xe	
Ⓐ	$L_v = 10.7$	4.9	4.0	Gemessen (Abschnitt 7.1)
Ⓑ	$L_v = 4.7$	1.7	2.1	Berechnet nach Gleichung 7.1
Ⓒ	$L_v = 3.5$	1.3	1.5	Berechnet nach Gleichung 7.1 (mit Korrektur nach 7.3)

Tabelle 7.2: Totale Leitwerte der Blasenverteilung zu 80/VE in (cm^3/sec) bei 21°C

Daß die berechneten Leitwerte unter (C) gegenüber von denen unter (B) durch die Korrekturen mit w_{eff} abgesenkt werden, ist verständlich. Angesichts der hohen Unsicherheiten in den Modellrechnungen ist der Faktor 2 Unterschied zu den gemessenen Leitwerten überraschend gering.

Diskussion der (möglichen) Fehlerquellen der Berechnungen:

Schwankungen des Blasenvolumenstroms

Gemessen wurde für den Blasenvolumenstrom $I_A = 3.1 \pm 0.6 \text{ cm}^3/\text{sec}$ (Abschnitt 5.1). Er läßt sich auch aus den $N_{b,n}$ -Werten berechnen, wenn man die Blasenproduktionsrate ($N_{b,n}u/h_{BOX}$) mit dem Einzelblasenvolumen multipliziert und aufsummiert:

$$I_A = \sum_n I_A(\Delta r_n) = \sum_n \sum_m N_{b,n} u 4\pi r_n^3 / 3h_{BOX} \quad (7.4)$$

Daraus ergibt sich ein rechnerischer Blasenvolumenstrom von $2.7 \text{ cm}^3/\text{sec}$, den hauptsächlich die großen Blasen erzeugen. Die beobachteten 20%igen Schwankungen von I_A sind danach gleichbedeutend mit 20%igen Schwankungen von $N_{ges}(r > 600 \mu\text{m})$. Das deckt sich mit dem erwarteten statistischen Fehler von $N_{ges}(r > 600 \mu\text{m})$. Da der berechnete Leitwert aus diesem Radiusbereich seinen Hauptbeitrag erhält überträgt sich der Fehler von $N_{ges}(r > 600 \mu\text{m})$ direkt auf L_v .

Annahmen zur Aufstiegs geschwindigkeit

Die Unsicherheiten in der Abschätzung der Blasen aufstiegs geschwindigkeit haben wenig Einfluß bei der Bestimmung der Leitwerte nach Gleichung 7.1. Die Annahmen zur Blasen aufstiegs geschwindigkeit erscheinen sogar recht zutreffend zu sein, denn sie führen bei der Berechnung des Blasenvolumenstroms nach Gleichung 7.4 zu befriedigenden Ergebnissen. Ein Tänzeln, vor allem von großen Blasen, im Wasserstrahl

wird vom verwendeten Blasendynamikmodell nicht erfaßt. Es erhöht die Aufenthaltszeit einer Blase und damit L_v . Ein stark auffälliges Tänzeln wurde allerdings bei den gewählten Versuchsbedingungen nicht beobachtet. Dennoch können sich Fehler des Modells bei der Beschreibung der sehr kurzen und schnellen Bewegungsabläufe großer Blasen direkt auf L_v auswirken.

Verwendete Einzelblasentransfergeschwindigkeiten

Daß die für Xenon berechneten Leitwerte über denen von Methan liegen, ist einfach eine Folge der mit den funktionalen Näherungsgleichungen 7.2 mit eingebrachten Überhöhung von Xenon gegenüber Methan in den Einzelblasentransfergeschwindigkeiten. Nur die Ungenauigkeiten des relativ konstanten Absolutwertes von w_b im Radiusbereich $r > 600 \mu\text{m}$ beeinflussen das berechnete Leitwterergebnis. Radiusabhängigkeiten von w_b spielen eine sekundäre Rolle (z.B. wird mit $w_b = \text{konstant}$ die Leitwertverteilung in Abbildung 7.1 einfach proportional zur ebenfalls eingezeichneten Oberflächenverteilung, wobei der Beitrag für $r < 600 \mu\text{m}$ wegen der w_{eff} -Korr. auch dann verschwindet).

Für die Erklärung der Differenz zwischen berechneten und gemessenen Leitwert sind die oben diskutierten Fehlerquellen nicht groß genug. Als wahrscheinlichste Erklärung verbleibt die bisher rechnerisch unberücksichtigt gebliebene und stark L_v -steigernde Wasseroberfläche in der Nähe des Wasserstrahleintrittes. Hier sind Bereiche mit stark konvergenten Oberflächenwasserströmen von mehr als 50cm^2 denkbar. Für sie kann optimale Oberflächenerneuerung angenommen werden. Setzt man für diesen besonderen Oberflächenbereich als obere Abschätzung der Austauschwirkung die Transfergeschwindigkeit einer großen Blasenoberfläche an, so kann der Unterschied zwischen berechneten und gemessenen Leitwert damit leicht erklärt werden.

7.4 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICKE

Alle experimentellen Ergebnisse belegen, daß die gewählte Wasserstrahltechnik Modellblasenverteilungen mit hoher Realitätsnähe in der Spektralform entstehen läßt. Das relativ einfache Blasendynamikmodell gibt eine gute Beschreibung aller Bewegungsabläufe. Damit bietet der aufgebaute Blasen-tank auch für weitere Experimente eine leicht handhabbare Laborsimulation einer Blasenverteilung. Die Möglichkeiten zur Parametrisierung von Blasendichtespektren und Blasenproduktionsraten sind mit der vorliegenden Arbeit bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Wichtige Ergebnisse aus diesem Bereich sind die auch an den Modellblasenverteilungen beobachtete universelle Spektralform, die Blasenoberflächenverteilung mit ihrem Hauptmaximum bei Radien $r \approx 100 \mu\text{m}$ und die nicht erreichte Übereinstimmung der Parametrisierungen der Blasenproduktionsraten in Experiment und Theorie.

Das Verhältnis von totaler Blasenoberfläche zur freien Wasseroberfläche lag bei 5-13% und wäre noch zu steigern. Die erhaltenen Blasenanzahldichten lagen bei $1-2 \cdot 10^5$ Blasen/ m^3 ($\Delta r = 1 \mu\text{m}$) und damit weit über den am Wind/Wasser-Kanal in Heidelberg beobachteten. Das führte zu einer signifikant meßbaren Wirkung des Gasaustauschkanals "Blasenverteilung". Die modellhaft berechnete Austauschwirkung einer Blasenverteilung kam bis auf den Faktor 2 an die Meßergebnisse heran. Das ist angesichts der hohen Unsicherheiten eine recht gute Übereinstimmung von Experiment und Modell.

Wichtigstes Ergebnis der Gasaustauschuntersuchungen an Blasenverteilungen war die Leitwertverteilung. Große Blasen mit Radien $r > 600 \mu\text{m}$ machten 80% des gesamten Gasaustausches. Für Radien $r < 300 \mu\text{m}$ kam die Austauschwirkung zum Erliegen. Für das Erstellen von Massenbilanzen für den Gastransport über die Meeresoberfläche ist demnach nur das Spektrum der großen Blasen relevant. Feldmessungen für Blasenspektren mit $r > 600 \mu\text{m}$ fehlen. Blasen dieser Größe sind nur im Tiefenbereich einer Wellenamplitude anzutreffen.

8 . ANHANGE

ANHANG A 1

Gasaustauschmessungen an Einzelblasen

Datensatz zur integralen Meßmethode:

Messung Nr.	8	1	7	15	19	4	9	10
r (mm)	0.717 ±0.002	0.903 ±0.010	0.956 ±0.009	1.102 ±0.026	1.455 ±0.012	2.017 ±0.012	2.502 ±0.002	2.892 ±0.011
u (cm/s)	33.398 ±0.220	33.317 ±0.930	32.466 ±0.684	32.000 ±0.460	29.620 ±0.697	30.220 ±1.057	26.943 ±0.470	28.960 ±0.418
I _v (0.1ml/s)	0.350 ±0.006	1.080 ±0.055	0.635 ±0.003	1.067 ±0.002	1.614 ±0.004	5.627 ±0.041	4.286 ±0.046	6.885 ±0.054
I _b (Blasen/s)	22.700 ±0.250	33.190 ±2.022	17.400 ±0.500	19.070 ±0.470	12.530 ±0.320	16.400 ±0.094	6.533 ±0.067	6.800 ±0.140
h (cm), Δh=1mm	59.0	59.8	60.3	57.3	55.3	60.7	60.0	60.0
τ (min) Helium:	198.41 ±5.51	84.18 ±5.07	149.39 ±1.41	101.83 ±0.54	98.15 ±0.92	44.56 ±0.97	74.10 ±0.68	59.69 ±0.46
Methan:	446.23 ±7.37	175.99 ±4.96	333.33 ±3.33	230.31 ±1.70	209.86 ±3.44	97.62 ±0.92	159.03 ±0.99	121.82 ±0.74
Xenon :	550.36 ±10.00	223.76 ±2.90	384.76 ±3.26	243.72 ±1.57	235.57 ±4.83	107.08 ±0.75	177.05 ±1.16	134.44 ±1.03
w ₁ ' (10 ⁻² cm/s) Helium:	13.835 ±0.486	13.522 ±1.069	13.120 ±0.396	11.655 ±0.267	10.914 ±0.343	9.752 ±0.436	8.520 ±0.230	8.178 ±0.203
Methan:	6.151 ±0.167	6.468 ±0.378	5.880 ±0.179	5.153 ±0.121	5.105 ±0.175	4.451 ±0.179	3.970 ±0.104	4.007 ±0.098
Xenon :	4.988 ±0.141	5.087 ±0.269	5.094 0.152	4.870 ±0.113	4.547 ±0.165	4.058 ±0.161	3.566 ±0.093	3.631 ±0.090
K(+) Helium:	1.0590	1.0380	1.0437	1.0364	1.0211	1.0094	1.0097	1.0057
Methan:	1.0896	1.0637	1.0609	1.0510	1.0347	1.0264	1.0203	1.0159
Xenon :	1.3595	1.2056	1.1948	1.1839	1.1160	1.0881	1.0596	1.0466
K(-) Helium:	0.8688	0.9451	0.9034	0.9307	0.9308	0.9714	0.9518	0.9612
Methan:	0.8775	0.9523	0.9104	0.9349	0.9385	0.9739	0.9571	0.9671
Xenon :	0.8825	0.9529	0.9196	0.9464	0.9463	0.9778	0.9628	0.9718
w ₁ (10 ⁻² cm/s) Helium:	12.729 ±0.448	13.266 ±1.049	12.371 ±0.374	11.242 ±0.257	10.373 ±0.327	9.513 ±0.425	8.188 ±0.221	7.906 ±0.197
Methan:	5.881 ±0.160	6.552 ±0.383	5.679 ±0.173	5.063 ±0.119	4.957 ±0.170	4.427 ±0.178	3.876 ±0.101	3.937 ±0.096
Xenon :	5.984 ±0.169	5.844 ±0.309	5.597 ±0.167	5.456 ±0.127	4.802 ±0.175	4.296 ±0.171	3.638 ±0.095	3.693 ±0.092

ANHANG A 2

Gasaustauschmessungen an Einzelblasen

Datensatz zur differentiellen Meßmethode:

Messung Nr.	16	11	17	18	13	12	14
r (mm)	0.2371 ±0.0285	0.2720 ±0.0025	0.3664 ±0.0600	0.4672 ±0.0031	0.5843 ±0.0015	0.6604 ±0.0030	0.7520 ±0.0020
u (cm/s)	8.333 ±1.916	8.868 ±0.084	11.542 ±1.500	18.814 ±0.673	28.770 ±0.385	33.330 ±0.470	36.840 ±0.358
α_{c_0}/c_{w_0} (in %)							
Helium:	7.9	10.1	7.9	3.2	--	2.5	2.4
Methan:	10.4	9.6	8.8	5.7	3.5	3.3	3.4
Xenon :	48.2	40.0	32.3	17.8	13.2	7.7	7.8
w_0 (10^{-2} cm/s)							
Helium:	1.420 ±0.369	--	2.294 ±0.482	6.215 ±0.928	--	11.141 ±0.942	11.941 ±1.089
Methan:	0.586 ±0.201	0.662 ±0.097	0.696 ±0.160	1.543 ±0.197	2.523 ±0.243	2.736 ±0.318	3.880 ±0.419
Xenon :	0.461 ±0.261	1.210 ±0.300	1.221 ±0.344	3.060 ±0.567	3.811 ±0.449	4.885 ±0.735	5.952 ±0.994
w_{01} (10^{-2} cm/s)							
Helium:	2.489 ±0.686	--	5.027 ±1.085	8.207 ±1.122	--	13.901 ±0.924	16.110 ±1.061
Methan:	0.903 ±0.238	1.030 ±0.072	1.366 ±0.292	2.407 ±0.157	3.803 ±0.254	4.297 ±0.285	5.419 ±0.357
Xenon :	1.210 ±0.329	1.752 ±0.216	1.973 ±0.432	3.755 ±0.325	4.858 ±0.404	5.876 ±0.463	6.688 ±0.532

"--" Fehlerhafte Messungen, die verworfen wurden.

Fortsetzung siehe Rückseite

97a

Messung Nr.	1	7	22a	22b	20b	21b
r (mm)	0,9032 ±0,0096	0,9818 ±0,0024	1,0170 ±0,0041	1,0188 ±0,0041	1,4409 ±0,0078	1,7800 ±0,0071
u (cm/s)	33,317 ±2,022	32,330 ±1,140	32,479 ±1,624	19,782 ±0,989	22,185 ±0,374	24,770 ±0,458
$\alpha c_0/c_{w_0}$ (in %)	Helium: -- Methan: 2,8 Xenon: --	2,2 2,9 6,5	-- -- --	1,2 2,1 6,1	0,9 1,6 5,4	0,8 1,2 3,9
w_D (10^{-2} cm/s)	Helium: -- Methan: 3,213 ±0,325 Xenon: --	8,709 ±0,809 3,297 ±0,342 4,023 ±0,457	-- -- --	4,126 ±0,441 2,128 ±0,239 2,460 ±0,410	3,093 ±0,441 1,404 ±0,138 1,461 ±0,268	2,695 ±0,263 1,615 ±0,137 1,783 ±0,225
w_{D1} (10^{-2} cm/s)	Helium: -- Methan: 4,475 ±0,339 Xenon: --	12,405 ±0,942 4,535 ±0,341 4,802 ±0,392	-- -- --	4,684 ±0,468 2,468 ±0,172 2,751 ±0,209	4,785 ±0,312 2,151 ±0,141 2,229 ±0,155	4,638 ±0,301 2,415 ±0,158 2,534 ±0,174

Messung Nr.	15	2	3	21a	4	6	10
r (mm)	1,1017 ±0,0262	1,3719 ±0,0183	1,6262 ±0,0118	1,7740 ±0,0071	2,0174 ±0,0121	2,7836 ±0,0204	2,8934 ±0,0097
u (cm/s)	32,000 ±0,460	29,750 ±0,223	29,930 ±0,167	29,881 ±0,550	30,220 ±1,057	27,030 ±0,500	29,280 ±0,390
$\alpha c_0/c_{w_0}$ (in %)	Helium: 0,9 Methan: 1,7 Xenon: 4,0	-- -- --	0,9 1,6 4,1	-- -- --	0,8 1,5 4,0	0,9 1,3 3,6	0,7 1,0 1,9
w_D (10^{-2} cm/s)	Helium: 7,514 ±0,792 Methan: 2,921 ±0,299 Xenon: 4,007 ±0,491	-- -- --	4,474 ±0,513 2,591 ±0,367 2,497 ±0,420	-- -- --	4,285 ±0,557 2,687 ±0,335 2,345 ±0,533	2,878 ±0,357 1,693 ±0,217 2,224 ±0,415	3,400 ±0,729 1,892 ±0,340 2,377 ±0,429
w_{D1} (10^{-2} cm/s)	Helium: 10,360 ±0,931 Methan: 4,233 ±0,297 Xenon: 4,920 ±0,394	-- -- --	7,509 ±0,730 3,796 ±0,306 3,562 ±0,248	-- -- --	7,317 ±0,529 3,798 ±0,281 3,523 ±0,292	6,843 ±0,458 3,199 ±0,214 3,483 ±0,259	6,826 ±1,235 3,287 ±0,393 3,150 ±0,338

ANHANG A3

Technische Daten der Messgeräte

Videotechnik

Videorecorder : Saba VR 6028
 Aufzeichnung mit 25 Bildern/sec.
 Einzelbildschaltung
 Videocamera : Sony HEAD CH-1400CE
 Objektiv : 1:1.7/16 mit 2 mm starken Zwischenring
 : 1:1.8/12.5-75 (bei Blasentank-Aufnahmen)
 Monitor : Sony, PVM-90 CE
 Stroboskop : Philips PR 9107 und PR 9117B/03

Fotographische Technik

Fotoapparat : Pentax ILX-Spiegelreflexkamera (1/30s, f=11)
 Objektiv : Pentax SMC-M 50mm Macro F4 (24cm Entfernung)
 Filmmaterial : Agfapan ASA 25 (harte Entwicklung)
 Blitz : Metz Megablitz 196 L25C
 Fotoabzüge : auf technisches Fotopapier ohne Graustufen

Messung der Leitfähigkeit

Meßgerät : Philips PW 9501/01
 Meßsonde : Philips Leitfähigkeits-Meßzelle PW 9515

Oberflächenspannung

Messung mit Krüss Tensiometer Typ 8600

Wasserumwälzung am Blasentank

Pumpe : Grundfos-Zentrifugalpumpe Typ UP25-30N
 Filter : Thomapor Filterkerze, Polypropylen, 10µm
 I_w-Messung : Fischer and Porter Flüssigkeitsrotameter

Gaschromatographische Technik

Allgemein:

Gaschromatograph: Perkin - Elmer F22
Adsorber: Linde 5A 60-80mesh
Trägergas: Stickstoff
Volumenstrom: 20ml/min (in beiden Säulen)
Vordruck: 4.6 bar (an Trägergaskontrolleinheit)
Referenzsäule: Teflon, Länge = 1000mm, $\Phi_1 = 2\text{mm}$
Temperaturen: Im Injektor-, Ofen- und Detektorblock:
Raumtemperatur
Hitzedrahttemp. : 300°C

Einsatz bei Gasaustauschexperimenten an Einzelblasen:

Trennsäule: Messing, Länge = 1000mm, $\Phi_1 = 2\text{mm}$
Probeschleife: 1ml Innenvolumen
Nachverstärkungsfaktor des WLD-Ausgangssignals: 836
Schreiber für nachverstärktes WLD-Signal: Linseis
Serie 2000
Dynamikbereich: 2mV/cm, 0-50mV

Einsatz bei Gasaustauschexperimenten an Blasenverteilungen:

Trennsäule: Messing, Länge = 500mm, $\Phi_1 = 2\text{mm}$
Probeschleife: Siliconschlauch, Details: BÖSINGER, (i.V.)
WLD-Signal: Einlesen mit Kleinrechner LSI-11
Verstärkung und ADC-Technik: HUBER (1985)

ANHANG A 4

Löslichkeiten und Diffusionskonstanten

Bei den Gasaustauschmessungen an Einzelblasen betrug die durchschnittliche Wassertemperatur 21°C.

Für die Ostwaldsche Löslichkeit α der Tracergase ergibt sich damit (bei Linearisierung des Zwischenbereichs der Tabellenwerte zu 20°C und 25°C) nach D'ANS LAX (1979):

$$\alpha_{\text{He}} = 0.0092 \quad / \quad \alpha_{\text{Ne}} = 0.0347 \quad / \quad \alpha_{\text{Xe}} = 0.1134$$

Zur Parametrisierung der Gasaustauschprozesse mit Hilfe der Diffusionskonstanten, bzw. der Schmidtzahl, ist der exakte Wert dieser stoffspezifischen Größe erforderlich. Leider streuen die Literaturdaten über Diffusionskonstanten von Gasen in Wasser in einem weiten Bereich. Von DIETRICH (1983) wurden Literaturwerte zusammengestellt und durch eigene Messungen ergänzt. Die neuerdings von HEINZ (1985) am Institut für Umweltphysik in Heidelberg durchgeführten Messungen ergaben weit verlässlichere Werte für die Gasdiffusionskonstanten in Wasser (bei 21°C):

$$D(\text{He}) = 6.83 \cdot 10^{-5} \text{ cm}^2/\text{s}$$

$$D(\text{CH}_4) = 1.69 \cdot 10^{-5} \text{ cm}^2/\text{s}$$

$$D(\text{Xe}) = 1.30 \cdot 10^{-5} \text{ cm}^2/\text{s}$$

$$D(\text{CO}_2) = 1.73 \cdot 10^{-5} \text{ cm}^2/\text{s}$$

Diese Absolutwerte wurden in der hier vorliegenden Arbeit verwendet. Ihre Unsicherheit beträgt nur ungefähr 5% .

ANHANG A5

Totale Anzahldichte/Radiusbereich (Δr)_n: $N_n =$

Anzahl/($V_{Foto} \Delta r_n$)

für alle gemessenen Blasenverteilungen

n	r(min)	r(n)	r(max)	80/VE	80/Inv	50/VE	50/P1	50/P2	50/salt	50/Spül
1	17.4	29.0	40.5	2268	980	3121	2628	2080	3465	2107
2	40.5	52.1	63.7	1421	946	872	1546	1829	1505	2320
3	63.7	72.4	81.1	1227	1146	667	1360	1660	1234	2443
4	81.1	98.5	115.8	1119	1070	700	1534	1825	836	2096
5	115.8	144.8	173.7	461	360	276	415	577	196	422
6	173.7	202.7	231.6	163	96	54	219	271	118	170
7	231.6	260.6	289.6	73	80	28	146	189	77	126
8	289.6	347.5	405.4	49	77	17	138	145	95	101
9	405.4	492.3	579.1	34	37	10	44	67	56	45
10	579.1	752.8	926.6	56	27	14	8	9	18	14
11	926.6	1158.	1389.	21	2	3	0	1	1	1

Zählratenmatrix $N_{m,n}$ für Messung 80/VE

$N_{m,n}$ (Anzahl/ V_{Foto}), n = Radiusintervallindex
 m = Fotopositionsindex

100 a

Radiusintervall(um) m =	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
c(min)/r(n)/r(max)	n $N_{m,n}$ -Werte																											
17,4/ 29,0/ 40,5	1	100	140	100	120	99	66	93	86	84	77	53	84	90	68	58	63	76	85	84	85	100	86	100	91	80	100	
40,5/ 52,1/ 63,7	2	73	61	68	95	67	41	51	37	59	57	50	57	25	41	43	73	36	49	54	54	62	69	46	42	45	66	
63,7/ 72,4/ 81,1	3	51	41	66	59	50	35	49	46	54	54	61	38	36	46	44	51	40	46	49	45	48	63	39	28	38	50	
81,1/ 98,5/115,8	4	65	50	45	50	40	58	38	48	53	49	52	40	41	58	48	41	45	35	34	43	34	24	31	22	45	30	
115,8/144,8/173,7	5	14	14	14	14	8	20	18	12	18	11	6	21	10	18	19	29	34	31	33	30	20	14	15	12	14	12	
173,7/202,7/231,6	6	0	3	7	3	4	0	1	3	9	5	3	1	1	6	1	12	15	13	8	17	15	11	10	9	2	4	
231,6/260,6/289,6	7	1	1	3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	4	0	4	4	5	6	5	9	7	8	2	5	5	
289,6/347,5/405,4	8	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	1	1	3	3	6	6	5	4	2	6	3	5	
405,4/434,3/463,3	9a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	0	0	3
463,3/492,2/521,2	9b	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	6	1	2	3
521,2/550,1/579,1	9c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	2	
579,1/608,1/637,0	10a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	1	3
637,0/666,0/695,0	10b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	2	1	2
695,0/752,8/810,7	10c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	4	6	0	
810,7/868,6/926,6	10d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	2	0	
926,6/984,5/1042,	11a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	4	2	0	
1042, /1158, /1274,	11b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	1	0	

9. LITERATURVERZEICHNIS

(Nummern zwischen / / geben den Standort in der Handbibliothek des Instituts für Umweltphysik an)

- BARABAS, M. (1985), Aufbau und Weiterentwicklung von optischen Verfahren zur Messung von Gasblasen in Wasser; Messung von Blasendichtespektren in Wind/Wasser-Kanälen in Marseille und Heidelberg, Diplomarbeit, Institut für Umweltphysik, Uni Heidelberg /D-191/
- BARROW, G.M. (1972), Physikalische Chemie III, Bohrmann-Verlag, Heidelberg/Wien
- BÖSINGER, R. (in Vorbereitung), Gasaustauschmessungen in einem großen ringförmigen Windkanal, Diplomarbeit, Inst. für Umweltphysik, Universität Heidelberg
- CIPRIANO, R.J. and BLANCHARD, D.C. (1981), Bubble and Aerosol Spectra Produced by a Laboratory 'Breaking Wave', Journal of Geophysical Research, Vol. 86, No. C9, pp. 8085-8092
- CROWTHER, P.A. (1980), Acoustical scattering from nearsurface bubble layers, ed. W. Lauterborn, Springer-Verlag, Berlin, pp.194-204
- D'ANS LAX (1979), Taschenbuch für Chemiker und Physiker, Herausgeber Dr. E. Lax, 3. Auflage, Springer Verlag, Heidelberg /B-369/
- DIETRICH, W. (1983), Aufbau und Erprobung eines neuartigen Diaphragmaverfahrens zur Messung der Diffusionskonstanten von in Wasser gelösten Gasen, Staatsexamensarbeit, Institut für Umweltphysik, Universität Heidelberg /D-176/
- FRÖSSLING, N. (1938), Beitrag Geophysik, 52, p. 170
- GARETTSON, G.A. (1973), Bubble transport theory with application to the upper ocean, J. Fluid Mech., Vol.59,1, pp.187-206
- HABERMAN, W.L. and R.K. MORTON (1956), An experimental study of bubbles moving in liquids, Trans. Amer. Soc. Civil Engrs., 121, paper No. 2799, pp. 227-252
- HEINZ, G. (1985), Messung der Diffusionskonstanten von in Wasser gelösten Gasen, Diplomarbeit, Institut für Umweltphysik, Universität Heidelberg

- HIGBIE, R. (1935), The rate of absorption of a pure gas into a still liquid during short periods of exposure, Trans. Am. Inst. Chem. Engrs. 1935, 31, p. 365
- HUBER, W. (1984), Aufbau eines gaschromatographischen Messsystems für Gasaustauschmessungen; Windkanalmessungen zur Schmidtzahl- und Wellenbildabhängigkeit des Gasaustausches, Diplomarbeit, Institut für Umweltphysik, Universität Heidelberg /D-178/
- JAHNE, B. (1980), Zur Parametrisierung des Gasaustausches mit Hilfe von Laborexperimenten, Dissertation, Institut für Umweltphysik, Universität Heidelberg /D-145/
- JAHNE, B. (1985), Transfer processes across the free water surface, Habilitationsschrift, Fakultät für Physik und Astronomie der Universität Heidelberg /D-200/
- JAHNE, B., K. O. MÜNNICH, R. BÖSINGER, A. DUTZI, W. HUBER and P. LIBNER, On the parameters influencing air-water gas exchange, submitted to J. Geophys. Res., Dec. 1985
- JAHNE, B., T. WAIS, M. BARABAS (1984), A new optical bubble measuring device; a simple model for bubble contribution to gas exchange, published in: "Gas transfer at water surfaces", W. Brutsaert and G. H. Jirka, eds., Reidel, Dordrecht, pp.237-246 /B-887/
- KERMAN, B.R. (1982), Distribution of bubbles near the ocean surface, Boundary-Layer Research Division, Atmospheric Environment Service, Downsview, Ontario, Canada, unveröffentlicht
- KOGA, M. (1982), Bubble entrainment in breaking wind waves, Tellus, Vol. 34, pp. 481-489 /Z-32/
- LEVICH, V.G. (1962), Physicochem. Hydrodynamics, Prentice-Hall /B-417/
- MEDWIN, H. (1977), In situ acoustic measurements of micro-bubbles at sea, J. Geophys. Res., 82, pp.971-976 /Z-19/
- MEIJBOOM, F.W. and VOIGTLÄNDER, J.G. (1974), The influence of surface-active agents on the mass transfer from gas bubbles in a liquid, Chemical Engineering Science, 1974, Vol.29, pp.857-861, pp.949-955
- MERLIVAT, L. and MEMERY, L. (1984), Modeling of gas flux due to bubbles across an air-water interface, Laboratoire de Géochimie Isotopique, Département de Physicochimie, Cen/Saclay, France, unveröffentlicht
- NOTARJEMI, M. and JAMESON, G.J. (1978), Mass transfer from very small bubbles - The optimum bubble size for aeration, Chemical Engineering Science, 33, p.1415

- SCHODER, M. (1984), Messung der Transferrgeschwindigkeit des Gasaustausches durch Blasenoberflächen, Staatsexamensarbeit, Inst. für Umweltphysik, Uni Heidelberg /D-188/
- THORPE, S.A. (1982), On the clouds of bubbles formed by breaking wind-waves in deep water, and their role in air-sea gas transfer, Phil. Trans. R. Soc. Lond. A304, pp.155-210
- VALENTIN, F.H.H. (1967), Absorption in gas-liquid dispersions, E. and F. Spon Ltd., London 1967, p.5
- VOIGTLÄNDER, J.G. and MEIJBOOM, F.W. (1974), A new method for measuring the transfer of oxygen in liquids. Measurements of oxygen transfer from bubbles in water and in water+(1-Butanol), Chemical Engineering Science, 1974, Vol.29, pp.799-803
- WAIS, T. (1983), Aufbau eines optischen Verfahrens zur Messung von Gasblasen in Wasser; Einfluß von Gasblasen auf den Gasaustausch, Diplomarbeit, Inst. für Umweltphysik, Universität Heidelberg /D-177/
- WU, J. (1981), Bubble populations and spectra in near-surface ocean: summary and review of field measurements, Journal of Geophysical Research, Vol.86, No. C1, pp.457-463 /Z-19/